

Bericht

Erfolgreich übergetreten?

Mathematikleistungen und Engagement in naturwissenschaftlichen Studiengängen

Miriam Weich
Fabienne Lüthi
Franziska Templer
Barbara E. Stalder

April 2023

PHBern: Erfolgreich übergetreten?

Zitationsvorschlag:

Weich, M., Lüthi, F., Templer, F., & Stalder, B. E. (2023). *Erfolgreich übergetreten? Mathematikleistungen und Engagement in naturwissenschaftlichen Studiengängen*. Pädagogische Hochschule Bern. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7782554>

Inhalt

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE	5
1 EINLEITUNG	9
1.1 Engagement und Leistung von Studierenden	9
1.1.1 Engagement und Leistung	9
1.1.2 Determinanten von studentischem Engagement im theoretischen Modell: Individuum, Universität, Maturitätsschule	10
1.2 Ziele und Fragestellungen	13
2 METHODE	15
2.1 Interviews mit Studierenden und Hochschullehrenden	15
2.1.1 Teilnehmende	15
2.1.2 Interviewleitfäden	15
2.1.3 Datenerhebung und -auswertung	16
3 RESULTATE	17
3.1 Studienfach: Motive, Erwartungen, Zufriedenheit	17
3.2 Leistungen und Engagement der Studierenden in Mathematik	18
3.2.1 Leistungen der Studierenden	18
3.2.2 Verhaltensbezogenes, kognitives und emotionales Engagement der Studierenden	20
3.2.3 Zusammenhänge zwischen Engagement und Leistung	24
3.3 Zusammenhänge mit Engagement I: Individuum	26
3.3.1 Selbstwirksamkeitserwartungen und Kompetenzerleben	26
3.3.2 Ergebniserwartungen und Nutzenaspekte: Inhaltliche Relevanz und Anwendungsbezug	29
3.3.3 Ergebniserwartungen und Nutzenaspekte: Erfüllung von Studienvorgaben	32
3.3.4 Einstellungen zur Verantwortlichkeit des Engagements in Mathematik	33
3.3.5 Einstellungsänderungen gegenüber Mathematik an der Universität	35
3.4 Zusammenhänge mit Engagement II: Universität / Lehre	37
3.4.1 Einfluss der Lehre auf das Engagement	37
3.4.2 Vorlesungen und Dozierende	40
3.4.3 Übungsbetrieb und Assistierende	50
3.5 Zusammenhänge mit Engagement III: Maturitätsschule / Transition	58
3.5.1 Lernerfahrungen an der Maturitätsschule	58
3.5.2 Transition: Wahrnehmung der Zusammenarbeit zwischen Maturitätsschulen und Universitäten	61
3.5.3 Transition: Einschätzung von Ideen zur Erleichterung des Übergangs	63

4	ZUSAMMENFASSUNG, DISKUSSION UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN	67
4.1	Leistungen und Engagement von Studierenden in Mathematik.....	67
4.2	Engagement und sozial-kognitive Voraussetzungen der Studierenden.....	68
4.3	Engagement und Lehrangebote an der Universität.....	69
4.4	Engagement und gymnasiale Vorbildung sowie Transition	73
4.5	Handlungsempfehlungen.....	75
5	LITERATUR.....	80
6	ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS	85

Das Wichtigste in Kürze

Naturwissenschaftliche Studiengänge an den Hochschulen verlangen mathematische Kompetenzen. Damit zukünftige Studierende auf die Anforderungen an der Universität vorbereitet sind, spielt die Mathematik in der gymnasialen Ausbildung an den Maturitätsschulen eine zentrale Rolle. Trotz allem konstatiert man seit Jahren schwierige Übergänge in naturwissenschaftlichen Studiengängen, die häufig in Leistungsproblemen und mangelndem Engagement von Studierenden in mathematikzentrierten Lehrveranstaltungen zum Ausdruck kommen.

Das Forschungsprojekt «Erfolgreich übergetreten? Mathematikleistungen und Engagement in naturwissenschaftlichen Studiengängen» nimmt das Engagement und die Leistungen von Studierenden in der Eingangsphase naturwissenschaftlicher Studiengänge in den Blick. Es untersucht Wirkzusammenhänge zwischen Engagement und Leistungen der Studierenden in mathematikzentrierten Lehrveranstaltungen. Im Fokus stehen im Bereich der Naturwissenschaften die Studiengänge Biologie, Biochemie, Chemie, Erdwissenschaften, Geografie und Pharmazie an einer Schweizer Hochschule.

Im Rahmen eines qualitativen Forschungszugangs wurden 18 Studierende und 12 Hochschullehrende (8 Professor:innen / dozierende Postdocs, 4 Assistierende) gebeten, ihre Einschätzungen zum 'Problem Mathematik' und zu den Gründen für hohes oder tiefes studentisches Engagement abzugeben. Studierende, Universität, Maturitätsschule, Transition – wo gibt es Veränderungsbedarfe aus Sicht der Akteur:innen? Die Einzel- und Gruppeninterviews fanden von Mai bis Juli 2021 statt und wurden online durchgeführt. Die Perspektiven der Studierenden und Hochschullehrenden wurden gespiegelt. Die wichtigsten Erkenntnisse werden nachfolgend zusammengefasst.

Engagement und Leistung

Das Engagement und die Leistungen der Studierenden in Mathematik entsprechen nach Ansicht der Hochschullehrenden nicht den Anforderungen der Studiengänge. Obgleich sich die Studierenden prinzipiell in ihren mathematikbezogenen Leistungen unterscheiden, scheint es bei vielen Studierenden höhere Leistungsdefizite zu geben, was auch die Studierenden bestätigen. Diese Defizite betreffen sowohl ihre mathematisch-handwerklichen Fähigkeiten (z.B. Bruchrechnen, Ableitungen, Umformungen, Potenzrechnen, Umgang mit mathematischer Formelsprache etc.) als auch ihr Tiefenverständnis und Abstraktionsvermögen.

Leistungsprobleme scheinen oft mit mangelndem kognitivem und emotionalem Engagement einherzugehen. Das studentische verhaltensbezogene Engagement beschreiben Studierende und Hochschullehrende als vergleichsweise hoch. Engagement und Leistung hängen reziprok zusammen: Wer sich engagiert, hat bessere Leistungen, und wer bessere Leistungen bzw. mehr Erfolgserlebnisse verzeichnet, engagiert sich mehr.

Gründe für ein hoch bzw. gering ausgeprägtes Engagement

Die Gründe für hohes bzw. tiefes Engagement verorten die Studierenden und Hochschullehrenden auf drei Ebenen

1. Individuen / Studierende
2. Universität / Lehre
3. Maturitätsschule / Transition

die Bestandteil eines komplexen Wirkungsgefüges sind.

Ebene Individuen / Studierende

Die befragten Studierenden machen ihr kognitives und emotionales Engagement sehr davon abhängig, wieviel sie sich in Mathematik selbst zutrauen. Frühere Lernerfahrungen und (Miss-)erfolgserlebnisse stellen dafür zentrale Informationsquellen dar. Während nur wenige meinen, in Mathematik kompetent zu sein und nur wenige hohe Selbstwirksamkeitserwartungen haben, äussern die meisten zeitweise oder dauerhaft (grosse) Zweifel an ihren eigenen mathematischen Fähigkeiten. Dass die Studierenden an ihre Fähigkeiten glauben müssen, damit sie sich engagieren – dies scheinen die Hochschullehrenden weniger zu erkennen.

Neben Gründen, die mit dem eigenen Selbstvertrauen zu tun haben, führen die Studierenden Nützlichkeitsüberlegungen im Zusammenhang mit ihrem kognitiven, emotionalen und verhaltensbezogenen Engagement auf – "bringt" es aus ihrer Sicht etwas, sich zu engagieren? Wenn Studierende das Studium inhaltlich nützlich finden, erweist sich das insgesamt als engagementfördernd (auch wenn es Studierende gibt, die die mathematischen Inhalte nicht nützlich finden und sich trotzdem engagieren). Bezeichnenderweise finden die meisten die mathematischen Studieninhalte aber nicht besonders nützlich und glauben nicht oder nur bedingt daran, dass sie den mathematischen Vorlesungsstoff für das weitere Studium benötigen. Engagement aus inhaltlichen Gründen lohnt sich in den Augen vieler Studierenden also weniger. Dieses Problem fehlender inhaltlicher Sinnkonstruktionen stellen auch die Hochschullehrenden heraus.

Unter dem Aspekt der Nützlichkeit engagieren sich die Studierenden eher deshalb in der Mathematik – so sagen sie – weil sie im Studium weiterkommen möchten. Dafür müssen sie die mathematikzentralen Lehrveranstaltungen erfolgreich absolvieren und die Testate und Prüfungen bestehen. Auch die Hochschullehrenden heben hervor, dass die Studierenden sich vor allem aus diesen formalen Beweggründen in der Mathematik engagieren und nicht, weil sie inhaltlich etwas hinzulernen möchten. Diese extrinsischen formalen Beweggründe scheinen für ein vergleichsweise hohes verhaltensbezogenes Engagement zu sorgen.

Ebene Universität / Lehre

Die Studierenden geben zahlreiche Anregungen für die mathematikzentralen Vorlesungen und Übungsstunden, wie ihr Selbstvertrauen, ihre Nützlichkeitsüberzeugungen und ihr Engagement in der Mathematik gestärkt werden könnten. Zusammengefasst zeigen ihre Vorschläge den Bedarf einer mehr studienzentrierten und anwendungsorientierten Lehre an. Diesen Veränderungsbedarf unterstreichen die Hochschullehrenden teilweise auch. Im Detail schlagen beide Seiten für die Vorlesungen Optimierungen im didaktischen Bereich, mehr interaktive Elemente, einen höheren Anwendungsbezug und ein besseres Zusammenspiel von Vorlesungen und Übungen vor. Studierende betonen darüber hinaus, dass sie sich von verschiedenen Professor:innen und dozierenden Postdocs mehr Wertschätzung, eine positivere Erwartungshaltung und eine höhere Motivation ihnen gegenüber wünschen.

Als Aspekte, die im Übungsbetrieb verbessert werden sollten, heben beide Seiten eine konstruktivere Lernunterstützung in den Übungsstunden sowie – teilweise – mehr Wertschätzung und mehr Motivation seitens der Assistierenden hervor. Darüber hinaus wünschen sich die Studierenden ein aussagekräftigeres Feedback zu ihren gelösten Übungen. Das grundsätzliche Format aus Vorlesungen, Übungen und Übungsstunden erachten beide Seiten als lernförderlich und Engagement anregend.

Die Meinungen der Studierenden und Hochschullehrenden unterscheiden sich dahingehend, wie stark der Einfluss der Hochschullehre auf das studentische Engagement in Mathematik ist. Die meisten Studierenden unterstreichen neben der eigenen Verantwortung die hohe Bedeutung und das Potenzial der universitären Lehrangebote. Mehrere beschreiben, dass ihr Engagement, ihr Selbstvertrauen und ihr inhaltliches Interesse für die Mathematik während des Studiums je nach Lehrangebot variiert haben. Mehrere berichten, ab dem zweiten Semester im Vergleich zur Schulzeit und zum ersten Semester positivere Einstellungen zur Mathematik entwickelt zu haben. Dass die Art und Weise der Hochschullehre einen hohen Einfluss auf das Engagement der Studierenden ausübt, zeigen auch andere Studien.

Unter den Hochschullehrenden vertreten hingegen viele die Ansicht, das Engagement der Studierenden eher wenig beeinflussen zu können. Sie verweisen auf die Verantwortung der Studierenden, die sich freiwillig für ihr Studium entschieden hätten, sowie auf die vorbereitenden Funktionen der Maturitätsschulen. Gleichwohl ist es den Hochschullehrenden wichtig, ein gutes Lehrangebot zu unterbreiten.

Ebene Maturitätsschule / Transition

Viele Studierende fühlen sich im Nachhinein nicht genügend auf die mathematischen Anforderungen im Studium vorbereitet. Positive Ausnahmen bilden vor allem Studierende mit dem Schwerpunktfach Physik und Anwendungen der Mathematik (PAM). Viele Studierende anderer Schwerpunktfächer beklagen, dass sie manche Themen nicht behandelt und den Umgang mit komplexen Fragestellungen nicht gelernt hätten. Daneben berichten viele über schlechte Mathematikerfahrungen in der Maturitätsschule, die zu negativen Einstellungen gegenüber diesem Fach geführt hätten. Auch die Hochschullehrenden stellen fest, dass Studierende zum Teil markante Wissenslücken hätten und viele zudem negativ "geprägt" seien.

Viele Hochschullehrende erhoffen sich durch eine Anpassung der gymnasialen Ausbildung die Lösung der studentischen Mathematik-Probleme. Auch die Studierenden erachten den Einfluss der Maturitätsschule auf ihre aktuellen Leistungen und das Engagement in der Hochschule als substanziell. Gleichwohl nehmen die Studierenden noch mehr sich selbst und die Universität in die Pflicht.

Darüber hinaus vermissen viele Hochschullehrende eine enge Zusammenarbeit zwischen Vertreter:innen der Maturitätsschulen und den Universitäten. Die meisten Befragten haben keine Kenntnisse darüber, ob und was an den Schnittstellen diskutiert wird. Sie wünschen sich gezielte Information und einen Austausch, der über bestehende Aktivitäten wie z.B. die Matura-Expertentätigkeiten hinausgeht. Hochschullehrende und Studierende sind der Meinung, dass man mit verschiedenen Massnahmen an der Schnittstelle Maturitätsschule – Universität (z.B. Ausbau von Informationsangeboten, Kompetenzchecks, Mathematik-Brückenkurs) den Übergang in die mathematikzentrierten Veranstaltungen weiter verbessern kann.

Anregungen zur Stärkung von Engagement und Leistungen in mathematikzentrierten Veranstaltungen

Ziel ist es, die Leistung und das Engagement der Studierenden rund um mathematikzentrierte Veranstaltungen in verschiedenen naturwissenschaftlichen Studiengängen zu steigern. Insgesamt zeigen die Befunde diverse Ansatzpunkte auf, wie dies gelingen kann. Zu prüfen sind Möglichkeiten zum/zur

- Steigerung des Kompetenzerlebens und der Nützlichkeitsüberzeugung bei Studierenden. Beispielsweise durch eine mehr studierendenzentrierte und anwendungsorientierte Lehre sowie durch positivere Erwartungshaltungen seitens der Hochschullehrenden.
- Stärkung der Selbstwirksamkeitsüberzeugung bei den Hochschullehrenden: Das studentische Engagement lässt sich über die Lehrveranstaltung beeinflussen. Dass einige Studierende von positiveren Einstellungen zur Mathematik ab dem zweiten Semester berichten, darf als Ermutigung dafür verstanden werden.
- Sensibilisierung von Studierenden und Studieninteressierten: Sie selbst sind verantwortlich für ihr eigenes Engagement in den Lehrangeboten.

- Ausbau eines Angebots von Mathematik-Brückenkursen und diagnostischem Eingangstest in der Studieneingangsphase.
Beispielsweise im Format Blended Learning, um Wissenslücken zeitlich flexibel, adaptiv und persönlich betreut zu schliessen.
- Ausbau von Informationsangeboten in der Studienentscheidungsphase zu den Anforderungen und Inhalten der Studiengänge.
Bei der Nutzung dieser Angebote sollten Studieninteressierte von der Universität und Maturitätsschule geleitet und begleitet werden.
- Ausbau der Zusammenarbeit zwischen Universität und Maturitätsschule, insbesondere zwischen Hochschullehrenden und Mittelschullehrpersonen.
- Ausrichtung des schulischen Mathematikunterrichts auf die Förderung von mathematikspezifischem Engagement.

Die meisten der möglichen Massnahmen erfordern zusätzliche Ressourcen. Im Rahmen dieses Berichts wird bewusst keine Priorisierung vorgenommen. Diese und die Entscheidung über allfällige Projekte liegen in der Hand der Universitäten und Maturitätsschulen.

1 Einleitung

Das Fach Mathematik ist in zahlreichen naturwissenschaftlichen Studiengängen ein wichtiges Grundlagenfach. Auch zur Erlangung der allgemeinen Hochschulreife bzw. zur allgemeinen Studierfähigkeit spielt das Fach an den Maturitätsschulen eine grosse Rolle. Seit Jahren werden jedoch holperige Übergänge ins Studium konstatiert, und die Hochschulen diskutieren über Leistungsprobleme ihrer Studierenden in mathematikzentralen Lehrveranstaltungen (vgl. z.B. Hoppenbrock et al., 2016).

Der vorliegende Bericht nimmt das Engagement und die Leistungen von Studierenden in Mathematik in der Eingangsphase der Studiengänge Biologie, Biochemie, Chemie, Erdwissenschaften, Geografie und Pharmazie einer Schweizer Universität in den Blick. Warum gelingt es vielen Studierenden scheinbar nicht, die Anforderungen in mathematikzentrierten Lehrveranstaltungen zu erfüllen? Liegt es am fehlenden Engagement oder gar am Unvermögen der Studierenden? Oder erwarten die Dozierenden zu viel? Welche Rolle spielen die Lehrveranstaltungen und die Professor:innen sowie Assistenten? Welche Bedeutung haben die Maturitätsschulen als vorbereitende Institution? Was sollte und könnte sich zur Verbesserung der Situation ändern? Diesen Fragen geht das Projekt "Erfolgreich übergetreten?" nach. Dabei werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den subjektiven Wahrnehmungs- und Deutungsmustern der Akteur:innen identifiziert und begründete Handlungsempfehlungen abgeleitet.

1.1 Engagement und Leistung von Studierenden

1.1.1 Engagement und Leistung

Wie engagiert man studiert, trägt massgeblich zum Erfolg im Studium und in einzelnen Lehrveranstaltungen bei (Kuh, 2009; Kuh et al., 2006). Unter Engagement versteht man die Qualität, in der sich Lernende – hier Studierende – zielgerichtet mit Lerngegenständen und Lernaufgaben auseinandersetzen (Hofkens & Ruzek, 2019; Reschly & Christenson, 2012). Diese Auseinandersetzung kann sich breit auf das gesamte Studium beziehen, es wird dann von hochschulischem oder studienbezogenem Engagement gesprochen (Kuh, 2009; Kuh et al., 2006), oder sie kann gezielt fachspezifische Module und Lehrveranstaltungen anbelangen (Wang et al., 2016). Mit Blick auf das Engagement in Mathematik in naturwissenschaftlichen Studiengängen wird in dieser Studie der zweite, fachspezifische Ansatz verfolgt.

Engagement wird als multidimensionales Konstrukt verstanden, das aus einer verhaltensbezogenen, kognitiven und emotionalen Komponente besteht: Lernende, die in einem Fach engagiert sind, beteiligen sich aktiv an Lehrveranstaltungen und lösen ihre Aufgaben mit Ausdauer und Einsatz (*verhaltensbezogen*), sie regulieren ihr Lernen selbständig und wollen komplexe Sachverhalte, Ideen und Konzepte verstehen (*kognitiv*), und sie haben eine positive Einstellung gegenüber dem Lerngegenstand und besuchen dazugehörige Lehrveranstaltungen gerne (*emotional*) (Fredricks et al., 2004; Fredricks et al., 2019; Hofkens & Ruzek, 2019). Entscheidend für alle Komponenten ist, dass sie veränderbar sind und positiv wie negativ beeinflusst werden können (Fredricks et al., 2019; Wang et al., 2019). Dies macht das Engagement zu einem wichtigen Relais (Kuh et al., 2006; Wang & Degol, 2014).

Gute Leistungen und hohes Engagement gehen häufig einher. Personen, die mit hoher Ausdauer, tiefenbasiert und gerne lernen, haben höhere Chancen auf positive Lernergebnisse als Personen, die sich Lerngegenständen ungestet, oberflächlich und widerwillig widmen (z.B. Fredricks et al., 2019; Wang et al., 2016). Dieser Zusammenhang ist bei Schüler:innen (z.B. Engels et al., 2021; Wang et al., 2016) sowie bei Studierenden (Assunção et al., 2020; Kuh, 2009; Maroco et al., 2016) gut belegt. Vor allem für das Fach Mathematik liegen eine Reihe von Forschungsarbeiten vor, die die positive Wirkung von

mathematikbezogenem Engagement auf Mathematikleistungen aufzeigen (z.B. Wang et al., 2016; Weich & Stalder, 2019). Umgekehrt spricht vieles dafür, dass auch positive Lernergebnisse das Engagement von Lernenden stärken (Hughes et al., 2008; Lent, 2005), sodass von einem reziproken Zusammenhang zwischen Engagement und Leistung ausgegangen werden kann (vgl. Abbildung 1). Im Fach Mathematik wurde diese Wechselseitigkeit mehrfach belegt (Hughes et al., 2008; Weich & Stalder, 2019).

1.1.2 Determinanten von studentischem Engagement im theoretischen Modell: Individuum, Universität, Maturitätsschule

Fachspezifisches Engagement wird durch eine Reihe von Determinanten bestimmt. Der zugrundeliegende Wirkungsprozess lässt sich mit der sozial-kognitiven Laufbahntheorie (Lent, 2005; Lent & Brown, 2019; Lent et al., 1994) gut erklären. Nach dieser Theorie spielen sowohl individuelle Merkmale als auch Kontextmerkmale (hier: Lernumgebungen) eine entscheidende Rolle bei der Ausbildung von Engagement und Leistung (vgl. Abbildung 1).

Individuen: Studierende

Kernelement der sozial-kognitiven Theorie sind auf individueller Ebene Selbstwirksamkeits- und Ergebniserwartungen (Lent, 2005; Lent & Brown, 2019; Lent et al., 1994). Wie sehr Lernende sich in einem Fach wie Mathematik engagieren, hängt zum einen von ihrer Überzeugung ab, fachspezifische Herausforderungen aufgrund ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen gut meistern zu können (Selbstwirksamkeitserwartung). Je mehr sie an ihr Können glauben, desto mehr strengen sie sich an, weil sie einen erfolgreichen Ausgang für erreichbar halten (Blömeke, 2016; Pajares, 2005). Zum zweiten hängt ihr Engagement davon ab, wie sehr Lernende positive Konsequenzen auf ihr Engagement erwarten (Ergebniserwartung). Diese Konsequenzen können sich auf verschiedene Nutzenaspekte (z.B. gute Noten haben, Prüfung/Studium bestehen, Kompetenzen ausbauen, Berufschancen erhöhen) beziehen, die bei leistungsbezogenen Aspekten auch von Selbstwirksamkeitserwartungen mitbestimmt werden (Lent, 2005). Überforderung, mangelndes Kompetenzerleben und nicht erkannte Verbindungen der an der Hochschule präsentierten mathematischen Inhalte und Methoden mit späteren beruflichen Anforderungen sind Hauptgründe, weshalb Studierende von mathematikzentrierten Studiengängen ihr Studium abbrechen (Blömeke, 2016; Heublein et al., 2009).

Sowohl bei Selbstwirksamkeits- als auch Ergebniserwartungen der Lernenden gibt es Rückkopplungseffekte, sodass höheres Engagement auch umgekehrt zu höherem Kompetenzerleben und zu höheren Ergebniserwartungen führen kann. Daneben werden diese Selbstwirksamkeits- und Ergebniserwartungen durch eine Reihe individueller Merkmale wie das Geschlecht, frühere Lernerfahrungen und kognitive Fähigkeiten beeinflusst (Brown & Lent, 2005). Beispielsweise ist bekannt, dass Frauen bei gleicher Leistung oft weniger von ihren mathematischen Fähigkeiten überzeugt sind als Männer (Lent et al., 1991; Pajares, 2005; Skaalvik & Skaalvik, 2004). Auch frühere schulische (Miss-)Erfolge in Mathematik haben einen Einfluss darauf, welche Erwartungen die Studierenden ausbilden, ob es sich lohnt sich in Mathematik zu engagieren oder nicht. So bilden Vorerfahrungen eine Wissensquelle, aus der intuitiv der zukünftige Erfolg des Lernverhaltens abgeschätzt wird (Pajares, 2005). Darüber hinaus konstituieren kognitive Fähigkeiten die Erwartungen, das Engagement und die Leistungen mit (Lent & Brown, 2019).

Abbildung 1: Theoretisches Modell (MEGY) in Anlehnung an das Performanzmodell der sozial-kognitiven Laufbahntheorie (Lent & Brown, 2019; Lent et al., 1994).

Lernumgebung: Universität

Empirische Befunde weisen darauf hin, dass die Lernumgebungen (z.B. Lehrveranstaltungen, Dozierende, Curriculum, Kolleg:innen) erheblich beeinflussen können, wie sehr sich Lernende engagieren (e.g., Fredricks et al., 2019). Dies gilt auch für die Lernumgebungen an Universitäten (Bryson & Hand, 2007; Holmes, 2017; Kuh, 2009). Dort wird positives studentisches Engagement oft als institutionelles Qualitätsmerkmal verstanden (Kuh, 2009) oder allenfalls als Spiegel, was in der universitären Lernumgebung geschieht (Zepke, 2013).

Kuh et al. (2011) beschreiben exemplarisch, wie zwanzig erfolgreiche Universitäten das studentische Engagement fördern. Als effektiv haben sich erwiesen,

- a) die Studierenden auf das universitäre Lernen vorzubereiten,
- b) sie zu Beginn des Studiums eng zu begleiten,
- c) in Unterstützungsangebote zu investieren,
- d) Verantwortung für die Lehrqualität und den studentischen Erfolg gemeinsam mit den Studierenden zu übernehmen,
- e) das Lernen bzw. die stetige Verbesserung ihrer Studierenden intensiv im Blick zu behalten,
- f) hohe Erwartungen an die Studierenden zu stellen und
- g) den erfolgreichen Studienabschluss als Ziel konsequent zu verfolgen.

Ferner zeigen empirische Befunde, dass die Lehrqualität an den Hochschulen den Lernprozess und das Engagement der Studierenden stark beeinflusst (z.B. Exeter et al., 2010; Heublein et al., 2009; Kember, 2008; McMahon, 2006; Richardson, 2005). Die grosse Bedeutung einer studierendenzentrierten Lehre ("Shift from teaching to learning") mit Raum für problembasiertes, interaktives Lernen ist hier vielfach belegt (z.B. Kember, 2008; Ramsden, 2003; Trigwell & Prosser, 2013). Dass diese Lehrstrategie auch in sehr grossen, anonymen und heterogenen Studierendengruppen gelingen kann, beschreiben Exeter et al. (2010) in einer Studie über Vorlesungsmethoden zur Steigerung von studentischem Engagement. Zunehmend wird auch das Konzept des "flipped classroom" diskutiert, ein

blended-learning-Ansatz, der den vermittelnden Teil der Lehre vorgängig ins Selbststudium auslagert und die Präsenzzeit für vertiefende, interaktive Aktivitäten nutzt (Volk, 2020).

Als besonders förderlich für das Engagement der Studierenden erweisen sich darüber hinaus Dozierende, die selbst sehr engagiert sind – nicht nur in ihrem Fach sondern auch in der Lehre – und die eine gute, vertrauensvolle, Beziehung zu ihren Studierenden aufbauen sowie selbst als nahbar und an den Bedürfnissen der Studierenden orientiert auftreten (Bryson & Hand, 2007; Mearns et al., 2007). Gerade in mathematikzentralen Studiengängen, in denen Studierende die Mathematik nicht selten als "Horrorfach" wahrnehmen (Kirchgeßner, 2011), das man benötigt, aber "nicht kann", ist diese Beziehungsebene von Relevanz. Mit ihr verbunden spielen Haltungen und Ansichten der Dozierenden eine grosse Rolle. Professor:innen, die davon überzeugt sind, dass Intelligenz und Fähigkeiten in MINT-Fächern wenig veränderbar sind, setzen den Fokus in ihrer Lehre weniger auf Lernen, Wachstum und Entwicklung und sprechen weniger Ermutigungen aus sich anzustrengen. Dadurch wirken sie demotivierend auf ihre Studierenden, die nicht mehr bereit sind, ihr Bestes zu geben, weiter ihr Interesse an der Veranstaltung verlieren (Canning et al., 2019; LaCosse et al., 2021) und sich in ihrem Nicht-Können bestätigt sehen ("Pygmalion-Effekt", Raudenbush (1984)). Dementsprechend wichtig sind sogenannte "growth mindset beliefs" der Dozierenden, also Überzeugungen, dass alle Studierenden unabhängig von ihren Fähigkeiten durch Anstrengung, Ausdauer und die Anwendung guter Lernstrategien ihre Fähigkeiten und Kompetenzen verbessern können (LaCosse et al., 2021). Besonders bei weiblichen Studierenden sind diese positiven Erwartungshaltungen von hoher Relevanz (LaCosse et al., 2021).

In den letzten Jahren sind zahlreiche Aktivitäten zur Verbesserung der Studierendenbetreuung, zur Weiterentwicklung hochschuldidaktischer Kompetenzen sowie zur Sensibilisierung für pädagogisches Wissen in der Mathematik entstanden. Insgesamt lassen sie auf einen grösseren Handlungsbedarf in mathematikzentralen Studiengängen schliessen, der auch einen höheren Ressourcenaufwand erfordert (vgl. Hoppenbrock et al., 2016).

Die Studieneingangsphase stellt dabei eine besondere Herausforderung dar. Oftmals ist von einem "Kulturschock" die Rede, bei dem unterschiedliche Denkweisen und Lehrstile von Hochschule und Schule aufeinanderprallen. Studierende müssen an der Universität deutlich eigenverantwortlicher lernen und arbeiten als in der (Maturitäts-)Schule (Blömeke, 2016). Obendrein erleben sie in der universitären Mathematik einen deutlich höheren Komplexitätsgrad. Für das Lösen universitärer Übungsaufgaben werden beispielsweise viele unterschiedliche Kompetenzen benötigt (Verstehen der Aufgaben, Ausdenken einer Lösungsstrategie, Ausführen des Plans, Rückschau/Prüfung), wohingegen bei einer typischen Schulhausaufgabe im Extremfall die Anwendung einer einzigen Rechenregel genügt (Frischemeier et al., 2016). Diese plötzliche Konfrontation mit deutlich höheren Anforderungen verschärft die Problematik um das mathespezifische Engagement der Studierenden weiter. Hochschulen versuchen dem mit weiteren Massnahmen (z.B. Brückenkurse, Mentoringprogramme) zu begegnen (Hoppenbrock et al., 2016).

Lernumgebung: Gymnasiale Maturitätsschule

Schon an der gymnasialen Maturitätsschule werden die Weichen für einen erfolgreichen Studienabschluss gestellt, denn hier werden die zukünftigen Studierenden auf den tertiären Bildungsweg vorbereitet (Battaglia et al., 2017; Heublein et al., 2009; Kuh et al., 2006). Neben einer unterstützenden Begleitung im Studienwahlprozess sowie dem Training fachübergreifender Kompetenzen (z.B. selbstständiges, wissenschaftliches Denken und Arbeiten), haben sich die Maturitätsschulen in der Schweiz dem umfassenden fachlichen Kompetenzaufbau bei den jungen Menschen verpflichtet. Damit soll sichergestellt sein, dass die Maturand:innen auf nahezu jeden Studiengang adäquat vorbereitet sind, also die "allgemeine Studierfähigkeit" besitzen (vgl. Andenmatten et al., 2019; Battaglia et al., 2017; Eberle & Brüggemann, 2013; Oepke & Eberle, 2014; "Reglement der EDK über die Anerkennung von gymnasialen Maturitätsausweisen (MAR)," 1995; Völgyi et al., 2020). Bei Bedarf finden in Mathematik seit kurzer Zeit zusätzliche Fördermassnahmen statt, damit die Maturand:innen über alle erforderlichen basalen Kompetenzen in diesem Fach verfügen (Eberle et al., 2014; Völgyi et al., 2020).

Wie gut die Maturand:innen auf mathematische Anforderungen im Studium vorbereitet sind, variiert je nach Schwerpunktfach an der Maturitätsschule erheblich: Maturand:innen des Schwerpunkts "Physik und Anwendungen der Mathematik" weisen nach EVAMAR II die höchsten Mathematikkompetenzen aus, wohingegen sich bei Maturand:innen der Schwerpunktfächer "Philosophie/Pädagogik/Psychologie", "Bildnerisches Gestalten" und "Musik" zum Teil grosse Lücken zeigen (Eberle et al., 2008). Zudem erbringen Studierende naturwissenschaftlicher Studiengänge bessere Studienleistungen, wenn sie einen inhaltlich nahen Schwerpunkt belegen (Diem & Wolter, 2018). Beide Befunde zusammengenommen lassen vermuten, dass naturwissenschaftliche Studierende mit den mathematischen Anforderungen besser zurechtkommen, wenn sie an der Maturitätsschule ein mathematiknahes Schwerpunktfach belegt haben.

Zusammenhänge zwischen der Vorbildung an der Maturitätsschule und dem Studienerfolg werden häufig über Noten hergestellt. So gelten Maturanoten als prädiktiv für Studienleistungen (z.B. Brandstätter et al., 2006; Diem & Wolter, 2018; Robbins et al., 2004). Neben der Matura-Durchschnittsnote spielt vor allem die Mathematiknote im Maturitätsabschluss eine Rolle: Speziell für die Vorhersage der Studienleistungen in naturwissenschaftlichen Studiengängen haben Trapmann et al. (2007) in einer Metaanalyse deutscher Studien eine beachtliche Validität der Abitur-Mathematiknote ($\rho = .46$) gefunden. In der Schweiz zeigen Diem und Wolter (2018) für Studierende der Universität Bern und die ETH Zürich (2008) für ihre eigenen Studierenden, dass höhere Maturitäts-Mathematiknoten mit besseren Leistungen im frühen Studienverlauf einhergehen, wobei hier nicht nach Studienfächern differenziert worden ist.

Die Mathematiknoten im Maturitätsabschluss sind bei einer Reihe von Maturand:innen seit Jahren nicht genügend, und ihr Engagement erscheint oft unzureichend (Eberle et al., 2014; Eberle et al., 2008; SKBF, 2018; Weich & Stalder, 2019). Wie kann darauf reagiert werden?

Empirische Befunde weisen darauf hin, dass Lehrpersonen mit ihrer Unterrichtspraxis das Engagement und die Leistungen von Schüler:innen direkt beeinflussen können (z.B. Fall & Roberts, 2012; Fredricks et al., 2017; Klieme et al., 2006; Lipowsky, 2006; Liu et al., 2017). Speziell in Mathematik sind Schüler:innen engagierter und erzielen bessere Leistungen, wenn sie einen gut strukturierten, verständlichen Unterricht erleben, der kognitiv aktivierend, packend, herausfordernd und schülerzentriert angelegt ist. Umgekehrt lassen Engagement und Leistungen nach, wenn Schüler:innen ihre Lehrpersonen als unorganisiert, nicht gut erklärend und langweilig empfinden und das Gefühl haben, dass es ihren Lehrpersonen gleichgültig ist, ob sie sich engagieren oder nicht (Fredricks et al., 2017; Liu et al., 2017; Weich & Stalder, 2019). Dass die Unterrichtsqualität und das Kompetenzniveau je nach Lehrperson und Klasse stark variieren, zeigt zum Beispiel die Studie EVAMAR II, in der eine bemerkenswerte Streuung im Kompetenzniveau der Schüler:innen zwischen den Klassen nachgewiesen worden ist (Eberle et al., 2008). Das Potenzial einer guten Unterrichtsqualität in Mathematik ist offenbar noch nicht überall ausgeschöpft, es scheint Nachsteuerungsbedarf zu geben (Weich & Stalder, 2019).

Neben der Prüfung der Mathematikunterrichtsqualität rückt auch die Aktualisierung des Curriculums ins Visier. Der Rahmenlehrplan für die Schweizer Maturitätsschulen sowie das Maturitätsanerkennungsreglement bzw. die -verordnung (MAR/MAV) werden aktuell überarbeitet (Andenmatten et al., 2019), um die Anschlussfähigkeit in Mathematik zu verbessern (vgl. auch Eberle et al., 2014). Auch dadurch erwartet man eine Verbesserung der Situation.

1.2 Ziele und Fragestellungen

Das Fach Mathematik ist in zahlreichen naturwissenschaftlichen Studiengängen ein wichtiges Grundlagenfach. Zur Erlangung der allgemeinen Hochschulreife bzw. allgemeinen Studierfähigkeit spielt das Fach an den Maturitätsschulen eine grosse Rolle. Seit Jahren werden jedoch holperige Übergänge ins Studium konstatiert, und die Hochschulen diskutieren über Leistungsprobleme ihrer Studierenden in mathematikzentralen Lehrveranstaltungen (vgl. z.B. Hoppenbrock et al., 2016).

Das Forschungsprojekt nimmt das Engagement und die Leistungen von Studierenden in Mathematik in der Eingangsphase der Studiengänge Biologie, Biochemie, Chemie, Erdwissenschaften, Geografie und Pharmazie an einer Schweizer Universität in den Blick und untersucht mögliche Ursachen und Deutungsmuster aus Sicht von Studierenden und Hochschullehrenden. Ziel ist es, Veränderungsbedarfe bei den Akteur:innen zu identifizieren.

Folgende Forschungsfragen werden bearbeitet:

- Wie ist das Leistungsniveau in Mathematik aus Sicht von Studierenden und Hochschullehrenden?
- Wie beschreiben Studierende und Hochschullehrende das studentische verhaltensbezogene, emotionale und kognitive Engagement?
- Was sind mögliche Gründe für ein unzureichendes studentisches Engagement auf Ebene
 1. Individuen / Studierende?
 2. Universität / Lehre?
 3. Maturitätsschule / Transition?
- Wie können Engagement und Leistungen in Mathematik in naturwissenschaftlichen Studiengängen gestärkt werden?

Die Perspektiven der Studierenden und Hochschullehrenden werden in den Analysen einander gegenübergestellt. Aus dieser Kontrastierung werden begründete Handlungsempfehlungen abgeleitet.

2 Methode

Im Projekt wurde ein qualitativer Zugang gewählt, um die subjektiven Wahrnehmungen, Problemsichten, Deutungen und Darstellungen von Handlungsweisen der Akteure mit Tiefe und möglichst ganzheitlich zu erfassen (vgl. Gläser-Zikuda, 2013; Kuckartz, 2016). Dazu führten wir semi-strukturierte Einzelinterviews (Studierende, Professor:innen/Postdocs, Assistierende) sowie Gruppeninterviews (Studierende) durch und werteten sie inhaltsanalytisch aus.

2.1 Interviews mit Studierenden und Hochschullehrenden

2.1.1 Teilnehmende

An den Studierendeninterviews nahmen achtzehn Studierende (8 Frauen, 10 Männer) teil. Diese verteilten sich auf sieben Gruppeninterviews mit jeweils zwei bis drei Teilnehmenden sowie zwei Einzelinterviews. Die Studierenden absolvierten Bachelorstudiengänge in den Fächern Biologie, Biochemie, Chemie, Erdwissenschaften, Geografie und Pharmazie. Zwölf Studierende waren im frühen Studienverlauf (Ende 2. Semester), sechs fortgeschritten (Ende 5./6. Semester). Acht Studierende galten als leistungsstark, zehn als leistungsschwächer. Diese Zuordnung erfolgte durch die Universität und basierte auf den Noten der Studierenden in den mathematischen Modulen Ende des ersten Semesters. Alle Studierenden hatten sich freiwillig auf Anfrage der Leitung der Universität für die Interviews gemeldet.

Ferner wurden Einzelinterviews mit zwölf Hochschullehrenden (2 Frauen, 10 Männer) geführt. Dies waren sechs Vertreter:innen aus dem Bereich Mathematik (4 Professor:innen/Postdocs, 2 Assistierende), vier aus dem Bereich Physik (3 Professor:innen/Postdocs, 1 Assistierende:r) und zwei aus dem Bereich Statistik (2 Professor:innen/Postdocs). Von den Professor:innen/Postdocs und Assistierenden war jeweils eine Person weiblich. Die Teilnehmenden hatten mindestens einmal, oft auch mehrfach, Lehrveranstaltungen der Mathematik, Statistik oder Physik für die Zielgruppe gegeben. Dies waren Vorlesungen (Professor:innen/Postdocs) bzw. Übungsstunden und Praktika (Assistierende). Alle Teilnehmenden wurden dem Projektteam durch die Hochschule vermittelt.

2.1.2 Interviewleitfäden

Die Interviewleitfäden für die Studierenden- und Hochschullehrendeninterviews wurden theoriegeleitet unter Einbezug der theoretischen Befundlage entwickelt.

Der Leitfaden für die Studierendeninterviews gliederte sich in fünf Themenbereiche:

- Biografische Eckdaten
- Studienfach: Motive, Erwartungen, Zufriedenheit
- Leistung und Engagement in Mathematik an der Universität
- Mathematikzentrale Lehrveranstaltungen (Vorlesungen, Übungsbetrieb) an der Universität
- Mathematikunterricht an der Maturitätsschule und Transition

Ergänzend füllten die Studierenden einen Online-Fragebogen zu folgenden Fragen aus:

- Kanton des Maturitätsabschlusses
- Maturanoten
- Schwerpunktfach
- Alter
- Prüfungsnoten in mathematikzentralen Lehrveranstaltungen an der Universität
- Verantwortlichkeit für persönliches Engagement in Mathematik an der Universität
- Verantwortlichkeit für persönliche Kompetenz in Mathematik an der Universität.

Der Interviewleitfaden für die Hochschullehrenden gliederte sich ebenfalls in fünf Themenbereiche:

- Biografische Eckdaten und Profession der Hochschullehrenden
- Mathematikzentrale Lehrveranstaltungen (Vorlesungen, Übungsbetrieb) für o.g. studentische Zielgruppe
- Leistung und Engagement der o.g. studentischen Zielgruppe in Mathematik
- Mathematikunterricht an der Maturitätsschule und Transition der o.g. studentischen Zielgruppe
- Fazit: Einflussgrößen auf Engagement und Leistung der o.g. studentischen Zielgruppe in Mathematik.

2.1.3 Datenerhebung und -auswertung

Alle Interviews wurden pandemiebedingt online via Zoom geführt und mit Einverständnis der Teilnehmenden aufgezeichnet. Sie fanden im Mai bis Juni 2021 (Hochschullehrende) bzw. Juni bis Juli 2021 (Studierende) statt und dauerten ein bis zwei Stunden. Die meisten Interviewten sprachen Mundart, die übrigen Hochdeutsch.

Die Gruppeninterviews bei den Studierenden erlaubten es, dass jede:r Studierende:r zu allen Fragen etwas sagen konnte, wenn er/sie wollte. Dadurch war es möglich, die Daten auf Individualebene auszuwerten. Die Gruppen waren studienfach- sowie leistungshomogen. Im Hinblick auf die Studienphase, in der sich die Studierenden befanden (2. Semester, 5./6. Semester) waren sie heterogen zusammengesetzt.

Nach den Interviews füllten die Studierenden einen kurzen, ergänzenden Onlinefragebogen aus (ca. 5 bis 10 min). Diese Daten wurden später mit den individuellen Aussagen der Studierenden zusammengeführt.

Für die Analyse der Daten wurden die Zoom-Audiodateien herangezogen. Das Projektteam transkribierte sie wörtlich nach den Transkriptionsregeln von Kuckartz (2016). Bei der Übersetzung ins Hochdeutsche wurde der Text marginal geglättet, um keine Informationen zu verlieren. Nach der Transkription wurden alle Angaben, die sich auf einzelne Personen bezogen haben, anonymisiert.

Die Daten wurden inhaltsanalytisch ausgewertet (Kaiser, 2014; Kuckartz, 2016). Die qualitative Inhaltsanalyse zeichnet sich dadurch aus, dass sie theoriegeleitet, offen und systematisch ist (Kaiser, 2014). Demnach stützte sich das Analyseverfahren auf konzeptionelle Vorüberlegungen (theoriegeleitet), öffnete sich aber auch neuen Informationen aus dem Datenmaterial (offen) und erfolgte nach festen Regeln (systematisch). Analyseergebnisse wurden erneut auf den theoretischen Kontext bezogen (Kaiser, 2014).

Nach intensiver Durchsicht und Zusammenfassung aller Transkripte wurden Kategoriensysteme für die Studierenden- und Hochschullehrendeninterviews konstruiert. Dabei wurden jeweils Kategorien definiert und Codierregeln für eine verlässliche Zuordnung von Textstellen zu Kategorien formuliert. Die Kategorien wurden primär deduktiv gebildet und um induktiv gebildete Kategorien ergänzt (Kaiser,

2014; Kuckartz, 2016). Nach Probecodierungen wurden die beiden Kategoriensysteme weiter angepasst und spezifiziert. Diese Modifikationen in der Entwicklungsphase stellen ein wichtiges Gütekriterium dar (Kuckartz, 2016).

Die beiden finalen Kategoriensysteme wurden anschliessend zur Auswertung der Studierenden- bzw. Hochschullehrendeninterviews verwendet. Sie waren jeweils hierarchisch aufgebaut und bestanden aus Hauptkategorien und differenzierten Unterkategorien (Campbell et al., 2013; Kuckartz, 2016). Es handelte sich jeweils um thematische Kategorien, die verschiedene inhaltliche Dimensionen differenzierten und strukturierten, sowie um evaluative Kategorien, die die Ausprägung einer inhaltlichen Dimension bewerteten (Kuckartz, 2016).

Für die Hauptanalysen wurde das Textmaterial der Interviews in Bedeutungseinheiten vorstrukturiert (Campbell et al., 2013). Zur Prüfung, wie gut unterschiedliche Codierer:innen in ihrer Codierung übereinstimmten und die Bedeutungseinheiten denselben Kategorien zuordneten, wurden zwei Studierendeninterviews und zwei Hochschullehrendeninterviews jeweils doppelt codiert. Die Intercoderreliabilität (Cohens Kappa) betrug bei den codierten Hauptkategorien $\kappa = 0.88$ (Studierende) bzw. $\kappa = 0.80$ (Hochschullehrende), bei den darunter liegenden codierten Kategorien $\kappa = 0.81$ (Studierende) bzw. $\kappa = 0.73$ (Hochschullehrende). Das sind hohe Übereinstimmungen in Anbetracht der komplexen Kategoriensysteme (Campbell et al., 2013). Das Codieren der übrigen 17 Interviews übernahm eine der beiden Codiererinnen (Projektleitung) vollständig.

Die Kategorisierungen und Auswertungen der Interviews erfolgte computergestützt mit der qualitativen Analysesoftware MAXQDA 2020.

3 Resultate

18 Studierende und 12 Hochschullehrende (Professor:innen/Postdocs, Assistierende) wurden zum Engagement und zur Leistung von Studierenden in mathematikzentrierten Lehrveranstaltungen in den Studiengängen Biologie, Biochemie, Chemie, Erdwissenschaften, Geografie und Pharmazie an einer Schweizer Hochschule befragt.

Die Ergebnisse stellen Einschätzungen, Meinungen und Interpretationen der Akteur:innen zum aktuellen Leistungsstand und zum verhaltensbezogenen, emotionalen und kognitiven Engagement der Studierenden rund um die genannten Veranstaltungen vor. Neben den Wahrnehmungen zum Niveau von Leistung und Engagement umfassen sie Begründungen der Akteur:innen, weshalb Studierende sich in den Veranstaltungen anstrengen, tiefenbasiert lernen und Freude am Fach haben oder sich im Gegenteil wenig anstrengen, oberflächlich lernen und Angst oder Abneigung gegenüber dem Fach empfinden. Die Begründungen sind nach Ebene Studierende, Universität/Lehre und Maturitätsschule/Transition geordnet und werden in dieser Reihenfolge vorgestellt. Die Interpretationen der Studierenden werden denen der Hochschullehrenden gegenübergestellt und Ähnlichkeiten sowie Unterschiede in den Deutungsmustern herausgearbeitet.

3.1 Studienfach: Motive, Erwartungen, Zufriedenheit

Um generelle Einstellungen der Studierenden zu ihrem Studienfach (Biologie, Biochemie, Chemie, Erdwissenschaften, Geografie und Pharmazie) zu identifizieren, haben wir zunächst von den Studierenden wissen wollen, warum sie sich für ihr Studienfach entschieden haben und wie zufrieden sie allgemein mit ihrem Studium sind.

Die befragten Studierenden schildern, dass sie sich mehrheitlich aus fachlichem Interesse für ihr naturwissenschaftliches Studium entschieden hätten. Viele scheinen durch die Lerninhalte an der Maturitätsschule animiert worden zu sein, damit verbunden auch durch das Schwerpunktfach. Etwa die Hälfte der Befragten hat ein studienverwandtes Schwerpunktfach (Biologie und Chemie, Physik und Anwendungen der Mathematik) gewählt. Andere berichten, dass das Ergänzungsfach oder die Maturarbeit den Ausschlag für die Studienfachwahl gegeben habe. Einige sind explizit durch ihre Lehrpersonen ermutigt worden.

"[...] also für mich ist Biologie extrem spannend. Mega viele Faktoren, die mega vielen Richtungen, in die man gehen kann. Und halt ein Riesengebiet." (s001_2_Sinterview_audio, Pos. 6)

"Ich würde sagen, ich hatte einen sehr guten Chemielehrer am Gymnasium, der das Interesse am Stoff in dem Sinn geweckt hat, und das stand eigentlich relativ schnell einmal fest bei mir, dass es wohl in diese Richtung gehen könnte, weil es mich einfach an sich interessiert." (s007_1_Sinterview_audio, Pos. 22)

"Biochemie ist halt ein gutes Grundlagenstudium, und ich hatte das auch als Schwerpunktfach am Gymnasium und dann fand ich, das ist sicher gut (lacht)." (s009_2_Sinterview_audio, Pos. 18)

Drei Befragte haben von einem anderen naturwissenschaftlichen Studienfach zu dem aktuellen Studienfach gewechselt (z.B. von Biochemie zu Biologie), drei haben ihr Studienfach erst im Studienverlauf zum Hauptfach gewählt. Beides ist in der Regel aus Interesse geschehen und/oder weil die Befragten das vorherige Studien(haupt)fach als zu anspruchsvoll empfunden haben.

Für die Studienfachentscheidung haben die Berufsaussichten bei der Mehrheit keine oder nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Auch zum Zeitpunkt des Interviews verfügen die wenigsten Befragten über präzise Berufsvorstellungen.

Die Erwartungen an das aktuelle Studienfach haben sich bislang bei den meisten erfüllt. Die Befragten sind grundsätzlich zufrieden. Diese positive Grundeinstellung bleibt bestehen, auch wenn die Befragten nicht alles im Studium interessant finden.

"[...] also ja, vielleicht einige Kurse fand ich jetzt nicht so ... haben mich jetzt nicht so angesprochen im ersten Semester jetzt. Aber es war jetzt nicht ... ja, vielleicht nicht unbedingt ein Grund, grosser Grund zur Demotivation, also. Aber das ist ja dann in jedem Studiengang so, dass etwas dann einem nicht so entspricht." (s006_3_Sinterview_audio, Pos. 18)

3.2 Leistungen und Engagement der Studierenden in Mathematik

3.2.1 Leistungen der Studierenden

Wir haben Studierende und Hochschullehrende gebeten, die studentischen Leistungen in Mathematik zu beurteilen. Dabei sollten die Studierenden sowohl auf ihre eigenen Leistungen eingehen als auch das Leistungsniveau der Studierendenschaft insgesamt beschreiben.

Perspektive Studierende

Viele Studierende – darunter auch einige, die als leistungsstark eingruppiert sind – berichten von Schwierigkeiten, die mathematischen Anforderungen zu erfüllen. Sie betrachten ihre Leistungen als mittelmässig oder zeitweise (v.a. im ersten Semester) schwach. Viele beklagen Verständnisschwierigkeiten. Sie sind davon überzeugt, dass die Mehrheit der Studierendenschaft in den Lehrveranstaltungen der Mathematik und Physik "kämpfen" musste. Einige haben sich komplett verloren gefühlt.

"[...] also inhaltlich habe ich da wirklich nichts verstanden." (s004_SInterview_MEGY_audio, Pos. 216)

Im Zusammenhang mit ihrer Überforderung weisen die Studierenden auf die hohe Komplexität der mathematischen Problemstellungen an der Universität hin. Zudem fühlen sie sich je nach Thema unterschiedlich kompetent. Besonders schwierig empfinden sie Themen, die sie in der Maturitätsschule nicht behandelt haben, wie zum Beispiel den Bereich "komplexe Zahlen" (vgl. Kap. 3.5.1). Einigen haben vor allem die Physik-Vorlesungen Probleme bereitet.

Die Einschätzungen der Personen variieren je nachdem, auf welche Semestererfahrungen sie sich beziehen. Tendenziell haben sie das zweite Semester positiver als das erste erlebt. Am Ende sind die meisten doch "alles in allem" zufrieden mit sich selbst, es müsse ja "keine 6.0 herauskommen". Zudem gibt es Variationen je nach Studienfach. Die Geografie-Studierenden sind der Meinung, im Vergleich zu Kommiliton:innen anderer Studiengänge "die Schwächeren" zu sein.

Daneben beschreiben sich einige der leistungsstarken Studierenden als mathematik-affin. Sie weisen jedoch darauf hin, dass sie damit keine "typischen" Studierenden seien und sehen sich in der Minderheit.

Perspektive Hochschullehrende

Obleich die Hochschullehrenden auf ein heterogenes Leistungsniveau der Studierenden hinweisen

"Ich glaube die Spanne ist vor allem sehr sehr gross." (006_Interview_audio, Pos. 112),

sind Positivbeispiele für sie tendenziell die Ausnahmen. Die meisten der Hochschullehrenden sind mit den Leistungen der Studierenden nicht zufrieden. Sie berichten über fehlende Kompetenzen an verschiedensten Stellen.

Grundsätzlich fehle es sowohl an Grundlagen und handwerklichen Fähigkeiten (z.B. Bruchrechnen, Ableitungen, Umformungen, Potenzrechnen, Umgang mit mathematischer Formelsprache und Standarddarstellungen von Termen, Gleichungen etc.) als auch an Tiefenverständnis und Abstraktionsvermögen. Die Studierenden könnten mathematische Operationen in ihrer Logik oft nicht nachvollziehen. Sie seien daran gewöhnt, "rezeptartig" vorzugehen, ohne die Bedeutung der Operationen zu erfassen. Auch fehle es an der Fähigkeit, den mathematischen Gehalt von Situationen in Form der dahinterliegenden Zusammenhänge und Strukturen zu erkennen (Mathematisierungsfähigkeit).

"Aber sobald man nachdenken muss, welches Verfahren man benutzen muss, um zu einem guten Ergebnis zu kommen oder sicher, sobald man etwas beweisen muss in der Mathematik und das ist auch bei diesen Service-Veranstaltungen manchmal der Fall, ja, dann wird es schwierig. [...] Also irgendwie, ja, den Zusammenhang zwischen allem, was wir tun, zu sehen, das fehlt, glaube ich, ein wenig bei den Studierenden. Ja, ich denke, das darf man schon so sagen. (008_Interview_audio, Pos. 114, 136)

"[...] die tun nur dieses Rezept, das ist glaube ich noch ein guter Punkt, sie üben das Rezept anzuwenden. Und gerade, wenn man das erfolgreich anwenden will, dann muss man halt das Rezept selbst schreiben können, bevor man es anwendet." (009_Interview_audio, Pos. 217)

Auch die Hochschullehrenden weisen auf Niveauunterschiede zwischen den Studierenden je nach Studienfach hin. Sie stufen Studierende der Chemie und Biochemie im Vergleich zu Studierenden der Geografie, Biologie und Pharmazie in Mathematik als leistungstärker ein.

SPIEGELUNG Perspektiven Studierende – Hochschullehrende

Beide Seiten berichteten über studentische Leistungsprobleme in der Mathematik. Die Hochschullehrenden sind mit dieser Situation unzufriedener als die Studierenden, deren Ansprüche an sich selbst insgesamt niedriger sind. In der Summe ergibt sich das Bild, dass die Leistungen bei der Mehrheit ausbaufähig sind.

3.2.2 Verhaltensbezogenes, kognitives und emotionales Engagement der Studierenden

Neben den Leistungen sollten Studierende und Hochschullehrende das studentische Engagement in allen drei Dimensionen (verhaltensbezogen, kognitiv, emotional) beschreiben. Die Studierenden wurden gebeten, ihr eigenes Engagement zu skizzieren. Darüber hinaus konnten sie auch Einschätzungen über die Studierenden insgesamt in ihrem Studienfach abgeben.

Verhaltensbezogenes Engagement

Perspektive Studierende

Die Mehrheit der Studierenden berichtet, dass sie für die Lehrveranstaltungen in Mathematik "hart gearbeitet" und sehr viel Zeit investiert habe. Viele sind "hartnäckig drangeblieben" und haben versucht, passende Lernstrategien zu finden.

"Und dann habe ich mich entschlossen Literatur zu kaufen oder in der Bibliothek zu holen und dann, habe ich das Programm durch die Literatur gemacht. Und ich habe mal die Lektion gesehen, dann die Literatur gelesen. Also ich habe immer die Lektion zweimal gemacht, immer einmal mit dem Lehrer [Hochschullehrenden] und einmal mit der Literatur." (s008_2_SInterview_audio, Pos. 69)

Die Befragten betonen, dass ihr Einsatz oft weitaus höher gewesen sei als in anderen Veranstaltungen. In der Regel hätten sie nicht nur in der Prüfungsvorbereitungsphase, sondern während des gesamten Semesters oder spätestens kurz nach Semesterbeginn versucht, alles zu geben.

"Was ich sagen muss, wir haben das nur in Mathe gemacht. Also wir haben sonst nirgends so einen Aufwand neben der Veranstaltung betrieben. Das war wirklich nur in Mathematik so." (s005_2_SInterview_audio, Pos. 61)

Auffallend ist, dass einige Studierende nicht in jedem Semester gleich viel investiert haben. Mehrere vorrangig weibliche Studierende, haben zeitweise den Glauben an ihre mathematischen Fähigkeiten verloren und in dieser Zeit weniger Lernaufwand betrieben; in einem anderen Semester haben sie sich in Mathematik wieder kompetenter gefühlt und sind engagierter gewesen. Zudem haben die Studierenden die Übungsstunden je nach Semester unterschiedlich stark besucht, weil sie sich in einem Semester gut und im anderen weniger gut unterstützt gefühlt haben.

Nur vier Studierende berichten davon, dass sie sich insgesamt nicht sonderlich angestrengt und nicht mehr als in anderen Veranstaltungen getan hätten. Alles in allem sind aber auch sie noch "am Ball" geblieben. Eine Studierende begründet ihren überschaubaren Einsatz mit dem Umstand, dass die Mathematik ihr insgesamt leichtgefallen sei und sie nicht habe viel dafür tun müssen.

Perspektive Hochschullehrende

Die Hochschullehrenden schätzen das Ausmass, wie sehr sich die Studierenden in Mathematik anstrengen, die Übungen bearbeiten und Zeit investieren, sehr unterschiedlich ein. Einige gehen davon aus, dass die Mehrheit der Studierenden sich nach bestem Willen bemüht und anstrengt.

"Also grundsätzlich habe ich eigentlich nicht das Gefühl, dass die Studierenden sehr disengagiert in dem Kurs sind. Also, ich habe eigentlich wirklich das Gefühl, sie geben sich trotz allem eigentlich grosse Mühe und versuchen, ja, die Aufgaben bestmöglich zu lösen." (002_Interview_audio, Pos. 131)

Andere verweisen auf die hohe Heterogenität zwischen den Studierenden.

"Und die Rückmeldungen aus den Evaluationen zeigen, dass es da [Stundenaufwand] ein grosses Spektrum gibt." (001_Interview_audio, Pos. 164)

Wieder andere sind davon überzeugt, dass die Mehrheit zu wenig Zeit investiert.

"Ich denke, vier Stunden muss man aufwenden, um so ein Übungsblatt zu lösen jede Woche. Und nur die wenigsten sind bereit diese vier Stunden zu investieren." (005_Interview_audio, Pos. 94)

Einig sind sich die Hochschullehrenden darin, dass das verhaltensbezogene Engagement der Studierenden im Vergleich zum emotionalen und kognitiven am stärksten ausgeprägt sei.

SPIEGELUNG Perspektiven Studierende – Hochschullehrende

Insgesamt beschreiben die Studierenden, dass ihr verhaltensbezogenes Engagement auf einem recht hohen Niveau ist. Die Hochschullehrenden sind unterschiedlicher Meinung – einige sind zufrieden, andere stufen es als zu tief ein oder betonen eine hohe Heterogenität unter den Studierenden. Mehrere Studierende berichten von variierenden Anstrengungen und Investitionen zwischen den Semestern. Dass die Studierenden ihr verhaltensbezogenes Engagement in den mathematikzentrierten Veranstaltungen zum Teil verändern oder anpassen, benennen die Hochschullehrenden nicht.

Kognitives Engagement

Perspektive Studierende

Das kognitive Engagement ist unter den befragten Studierenden verschieden. Einige haben den Mathematikstoff im Ganzen verstehen wollen. Ihnen ist es wichtig gewesen, Theorien, Herleitungen und Lösungsansätze in den Vorlesungen hinlänglich nachzuvollziehen. Sie haben sich vieles selbstständig erarbeitet, Lösungen untereinander verglichen und teilweise über die Übungen hinausgehend nach weiteren Aufgabenstellungen gesucht.

"Ich bin mir einfach Aufgaben holen gegangen und habe die Aufgaben dann gelöst. Weil, ich habe es so gelernt, wenn du viele Aufgaben machst, dann weisst du, wenn sie richtig sind, hast du es verstanden. Weil sonst, mit zwei, hast du es vielleicht nur auswendig gelernt, was bringt dir das dann? Und deshalb habe ich immer Aufgaben gemacht." (s005_1_SInterview_MEGY_UniM2021_audio, Pos. 71)

Andere sind nur teilweise am Verstehen interessiert gewesen. Sie haben zwar auch versucht, die Übungen zu lösen, doch primär mit dem Ziel, Lernstrategien zu entwickeln, damit sie die Prüfung bestehen. Dafür haben sie Lösungswege bis zu einem bestimmten Grad nachvollziehen müssen. Dieses utilitaristische kognitive Engagement hat zum Teil je nach Studiensemester variiert. So sind einige zeitweise überfordert gewesen und haben Lösungen abgeschrieben, später haben sie wieder mehr Zutrauen geschöpft und sich kognitiv wieder stärker engagiert.

Konstant sehr tiefes kognitives Engagement wird selten beschrieben, da für die Übungen ein gewisses Mass an Verständnis nötig gewesen ist und keine:r der Befragten durchgängig Lösungen von Kolleg:innen abgeschrieben hat. Einige wenige Studierende sagen jedoch explizit, sie seien nicht am Verstehen, sondern ausschliesslich am Prüfungsergebnis interessiert gewesen. Ein:e Studierende:r meint, den Stoff unbedingt verstehen zu wollen sei Ressourcenverschwendung und "falsch":

"Man kann sich auch falsch engagieren und zum Beispiel das Falsche machen. Und wenn man jetzt zum Beispiel in Mathe versucht hätte, all diese Theorie hinter dem zu verstehen und sehr viel Zeit in das investiert hätte, hätte es einem nachher für die Prüfung am Schluss wahrscheinlich dennoch auch nicht sehr viel gebracht." (s009_2_Sinterview_audio, Pos. 125)

Perspektive Hochschullehrende

Obgleich die Hochschullehrenden von "Unterschieden" zwischen den Studierenden sprechen, stufen sie das kognitive Engagement bei der Mehrheit der Studierenden als zu gering ein. Dass die Studierenden tiefenbasiert lernen und elaborieren, sei eher die Ausnahme. Zusammenhänge würden nur von "etwa 20 Prozent" (005_Interview_audio, Pos. 88) verstanden. Die meisten Studierenden setzten prüfungsfokussierte, oberflächliche Lernstrategien ein, die lediglich auf das "Durchkommen" ausgerichtet seien.

"Aber wir sagen, im Prinzip, alles was man braucht, ist im Skript. Und ich gehe davon aus, die schauen ins Skript und versuchen, das ... einfach in den Kopf zu stecken ... die Worte, oder irgendwas." (004_Interview_audio, Pos. 94)

"Sie betreiben einen enormen Aufwand, aber verarbeiten es nicht unbedingt kognitiv. Und sie sind zwar insofern im Verhalten engagiert, aber nicht kognitiv." (007_Interview_audio, Pos. 137)

Zudem gehen viele Hochschullehrende davon aus, dass die Mehrheit der Studierenden die Übungen nicht selbstständig löst.

Da kognitives Engagement auf internen Prozessen basiert, die sich nicht direkt beobachten lassen, betonen zudem einige Hochschullehrende, dass sie das kognitive Engagement nicht einschätzen können. Man habe zu wenig Kontakt mit den Studierenden, vieles beruhe auf Mutmassungen.

SPIEGELUNG Perspektiven Studierende – Hochschullehrende

Beide Seiten beschreiben Unterschiede zwischen den Studierenden im kognitiven Engagement. Die Hochschullehrenden haben jedoch eine negativere Wahrnehmung als die Studierenden und gehen bei den meisten von einem unzureichenden kognitiven Engagement aus. Das kognitive Engagement ist aus Sicht der Studierenden zum Teil variabel, je nachdem, wieviel sie sich im Semester zutrauen und wie sehr sie sich unterstützt fühlen. Dass die Studierenden ihr kognitives Engagement in den mathematikzentrierten Veranstaltungen zum Teil verändern oder anpassen, benennen die Hochschullehrenden nicht.

Emotionales Engagement

Perspektive Studierende

Auch das emotionale Engagement beschreiben die Studierenden als verschieden. Einige finden die Mathematik spannend und interessant, sie haben ihren Erfolg beim Lösen der Übungen genossen und die mathematikzentralen Lehrveranstaltungen in der Regel gerne besucht.

"Also mich hat es jetzt interessiert, deshalb habe ich es cool gefunden." (s002_1_Sinterview_audio, Pos. 35)

Daneben gibt es einige, die sich mit dem Fach arrangieren und weder enthusiastisch noch widerwillig gelernt und gearbeitet haben. Indem sie sich zunehmend mit dem Stoff auseinandergesetzt haben, haben sie ein gewisses Interesse entwickelt und von weiteren Erfolgserlebnissen, über die sie sich gefreut haben, profitiert.

Auffallend ist, dass zehn Befragte ihr emotionales Engagement zeitweise als sehr tief beschreiben. Sie hätten die (an der Universität gelehrte) Mathematik als uninteressant, trocken und sinnlos empfunden, hätten zum Teil Angst vor dem Fach gehabt und/oder seien nur mit Widerwillen in die Lehrveranstaltungen gegangen.

"[...] es hat mich angeschissen." (s003_1_SInterview_audio, Pos. 88)

"Ich muss sagen, ich habe wirklich schon begonnen zu weinen nach der Vorlesung." (s004_1_SInterview_audio, Pos. 130)

Diese klare Abneigung gegenüber der Mathematik scheint in den seltensten Fällen konstant gewesen zu sein. Je nachdem, wie verständlich man die Vorlesungen empfunden und sich in den Übungsstunden betreut gefühlt habe und je nachdem, ob man die Übungen erfolgreich gemeistert habe oder nicht, sei man emotional besser oder schlechter mit den mathematikzentrierten Lehrveranstaltungen zurechtgekommen.

Perspektive Hochschullehrende

Die Hochschullehrenden verorten das emotionale Engagement der Studierenden auf ähnlichem Niveau wie das kognitive – insgesamt als zu tief. Wenige Studierende seien (sehr) interessiert und neugierig und kämen gerne in die Lehrveranstaltungen, die meisten seien

"[...] grundsätzlich [...] nicht mega freudig dabei." (009_audio, Pos. 165)

Insgesamt halten sich die Hochschullehrenden mit Einschätzungen zum emotionalen Engagement aber zurück, da es wie das kognitive Engagement von aussen nur schwer identifizierbar ist.

SPIEGELUNG Perspektiven Studierende – Hochschullehrende

Studierende und Hochschullehrende beschreiben ein in der Regel mittleres bis tiefes emotionales Engagement unter den Studierenden. Einige Studierende weisen darauf hin, dass sich ihr emotionales Engagement zwischen den Semestern verändert habe. Diese möglichen individuellen Veränderungen sprechen die Hochschullehrenden nicht an.

Verhaltensbezogenes, kognitives und emotionales Engagement in der Gesamtschau

Insgesamt scheint das Engagement der Studierenden ausbaufähig zu sein. Vor allem beim emotionalen und kognitiven Engagement gibt es offenbar Nachholbedarf. Viele Studierende berichten über Ängste und Abneigungen gegenüber den mathematikzentralen Lehrveranstaltungen, die auch von verschiedenen Hochschullehrenden unterstrichen werden. Darüber hinaus weisen mehrere Studierende auf oberflächliche, prüfungsoptimierende Lernstrategien hin, die die Hochschullehrenden als noch ausgeprägter und problematischer empfinden und beschreiben als die Studierenden.

Die Studierenden führen weiter aus, dass sie deutlich mehr für die mathematikzentralen Veranstaltungen getan hätten als für andere Fächer und sich mit viel zeitlichem Einsatz den Herausforderungen gestellt haben. Auch mehrere Hochschullehrende gehen von dem starken Bemühen vieler Studierenden aus. Das verhaltensbezogene Engagement scheint damit am stärksten ausgeprägt zu sein.

Mehrere Hochschullehrende weisen darauf hin, dass die Studierenden in ihrem Engagement heterogen sind. In den Aussagen der Studierenden spiegelt sich diese Heterogenität deutlich wider. Während wenige immer auf allen Ebenen hoch engagiert sind, bewegen sich die meisten auf niedrigerem Niveau. Auffallend ist aber, dass niemand unter den Befragten durchgängig disengagiert ist und dass bei einigen Studierenden das Engagement deutlich über die Zeit und zwischen den Semestern variiert. Sie begründen dies oft mit unterschiedlichen Bedingungen in den Vorlesungen und Übungsstunden.

Kognitives, verhaltensbezogenes und emotionales Engagement scheinen permanent zu interagieren. Beispielsweise führt eine ausgiebigere und tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Stoff in einem "guten" Semester zu höherem Kompetenzerleben und mehr Freude am Fach, was in der Folge kognitives und verhaltensbezogenes Engagement zu stimulieren scheint.

3.2.3 Zusammenhänge zwischen Engagement und Leistung

Das Leistungsniveau der Studierenden ("Leistungsstärkere" vs. "Leistungsschwächere", basierend auf den Mathematik-Prüfungsnoten im ersten Semester) haben wir mit ihren Aussagen zu ihrem persönlichen Engagement verglichen. Ferner haben wir Studierende und Hochschullehrende schildern lassen, wie sie den Zusammenhang zwischen Engagement und Leistung erleben: Führt höheres Engagement zu besseren Leistungen? Müssen sich Leistungsstärkere weniger anstrengen?

Perspektive Studierende, Vergleich zwischen Prüfungsnoten und Engagement

Die Zusammenhänge zwischen Prüfungsnoten und beschriebenem Engagement der Studierenden sind kohärent (vgl. Tabelle 1). Leistungsstärkere beschreiben sich in allen drei Dimensionen häufiger als hoch engagiert als Leistungsschwächere. Analog berichten Leistungsschwächere häufiger über tiefes Engagement als Leistungsstärkere in allen Dimensionen. Ferner sind die Studierenden davon überzeugt, dass sie mit höherem Engagement bessere Leistungen erzielen können.

"Ich habe jetzt auch so schon sehr viel investiert [...] vor allem auch in die Mathematik, weil ich es halt bestehen wollte. Und dadurch wurde ich auch besser, würde ich sagen." (s004_1_SInterview_audio, Pos. 144)

Diesen Zusammenhang erleben auch leistungsstärkere Studierende so. Nur eine Person berichtet davon, dass sie sich wenig hätte anstrengen müssen und trotzdem gute Noten erzielt habe.

Daneben gibt es Studierende, die sich (zeitweise) als hoch engagiert beschreiben und trotzdem zu den "Leistungsschwächeren" zählen. Warum? Erstens, weil das Engagement zwischen den Semestern variiert, die Leistungen für die Eingruppierung der Studierenden aber auf das erste Semester bezogen sind. Zweitens, weil das Engagement offenbar nur bis zu "einem gewissen Limit" (s006_3_SInterview_audio, Pos. 167) bessere Leistungen zur Folge hat.

"Sagen wir es einmal so, wenn ich mich nicht engagiert hätte, wäre ich definitiv viel schlechter, aber ich glaube nicht, dass da die Proportionen stimmen. Also ich glaube, wenn ich es irgendwie geschafft hätte, mich effektiver mit dem Stoff zu befassen, dann sollte ich jetzt eigentlich besser sein, als ich es bin. Ich glaube, es ist irgendwie viel Energie verpufft in irgendwelchen Leerläufen [...] was nachher am Schluss herausgeschaut hat, ist [...] nicht die beste Rechnung." (s003_1_SInterview_audio, Pos. 76)

Dieses "Limit" begründen die Studierenden zum einen mit ihrer begrenzten Affinität zur Mathematik, zum zweiten mit ungünstigen Bedingungen in den Lernumgebungen (vgl. Kap. 3.4).

Tabelle 1: Selbstbeschriebenes Engagement und Leistungsniveau der Studierenden

Engagement (Anzahl Nennungen)	"Leistungsstärker" (8 Studierende)	"Leistungsschwächer" (8 Studierende)
<i>Verhaltensbezogen gesamt</i>	50	55
hoch	36	18
mittel	11	20
tief	3	17
<i>Kognitiv gesamt</i>	32	41
hoch	19	17
mittel	8	11
tief	5	13
<i>Emotional gesamt</i>	33	66
hoch	18	10
mittel	8	30
tief	7	26

Anmerkung. Lesart: 8 leistungsstarke Studierende machen 50 Aussagen zu ihrem verhaltensbezogenen Engagement. Von diesen 50 Nennungen sind 36 einem hohen, 11 einem mittleren und 3 einem tiefen verhaltensbezogenen Engagement zuzuordnen. Es entfallen mehr Nennungen auf hohes als auf niedriges verhaltensbezogenes Engagement, wohingegen bei den 8 leistungsschwächeren Studierenden etwa gleich viele Nennungen im hohen und tiefen verhaltensbezogenen verortet sind. Auf Prozentangaben wurde aufgrund der kleinen Stichprobe verzichtet. Zwei Studierende wurden nicht in die Analyse einbezogen, weil ihre Notenangaben nicht den Leistungsangaben entsprechen, die von der Hochschule übermittelt wurden. Dies ist höchstwahrscheinlich auf Studienfachwechsel (z.B. Wechsel von Biochemie zu Biologie) und dadurch bedingte doppelte Besuche der Mathematik-Lehrveranstaltungen zurückzuführen mit jeweiligen Differenzen in den abschliessenden Prüfungsnoten.

Perspektive Hochschullehrende

Mit Ausnahme von "sehr begabten" Studierenden mit "rascher Auffassungsgabe", deren Erfolg weniger von verhaltensbezogenem Engagement wie Üben und Wiederholen abhängt, gehen auch die Hochschullehrenden davon aus, dass mehr Engagement bei den Studierenden zu besseren Noten führt. Nahezu alle Studierenden könnten mit viel "Fleiss" und "Einsatz" genügende Leistungen erzielen.

"Ich habe das Gefühl, sicher diejenigen, die sehr fleissig sind und sich für das Ganze genug Zeit genommen haben, diese werden sicher gute Leistungen haben. Ich habe das Gefühl, man kann auch gute Leistungen haben, wenn man wirklich alles sehr gut lernt." (007_Interview_audio, Pos. 134)

Umgekehrt begründen fast alle Hochschullehrenden schwächere Leistungen mit unzureichendem Engagement.

"Sie sind uninteressiert und deshalb auch schwach, weil sie sich nicht damit auseinandersetzen wollen." (001_Interview_audio, Pos. 152)

"Ja, also wir haben auch so ein paar Minimalisten, ziemlichen Anteil von Minimalisten. Deswegen ist auch der Anteil bei den Prüfungen von Ungenügenden so, ja so um ein Drittel, also 30%, 35% so ist nicht ungewöhnlich." (010_Interview_audio, Pos. 50)

*"Es ist nicht unbedingt ein nicht Können, sondern mehr einfach, man drückt sich so ein bisschen rundherum."
(002_Interview_audio, Pos. 117)*

Gleichzeitig weisen einige darauf hin, dass man auch ein gewisses Mass an Begabung für die Mathematik mitbringen müsse,

"Ja, vielleicht ein Drittel dieser Leute hat halt einfach auch das Zeug eigentlich gar nicht dazu." (005_Interview_audio, Pos. 129)

wobei eine Person mutmasst, dass die Lernumgebung fehlendes Talent bis zu einem gewissen Grad kompensieren könne.

"Und nachher gibt es halt natürlich Leute, denen es einfach überhaupt nicht einleuchtet, die jetzt einfach wie ... aber ich habe das Gefühl, wahrscheinlich könnten die, vielleicht bin ich auch sehr optimistisch (lacht), aber ich habe das Gefühl, mit den richtigen Hilfestellungen könnten diese es vielleicht auch verstehen, ja." (007_Interview_audio, Pos. 124)

SPIEGELUNG Perspektiven Studierende – Hochschullehrende

Beide Seiten sind davon überzeugt, dass sich höheres Engagement in besseren Leistungen niederschlägt und sich daher auszahlt. Wenn Studierende sehr begabt bzw. unbegabt in der Mathematik sind oder die Qualität der Lehrveranstaltungen nicht adäquat ist, kann der Zusammenhang zwischen Engagement und Leistung nach Meinung der Akteur:innen schwächer sein. Dass sich leistungsstärkere Studierende weniger anstrengen (müssen), wie das die Hochschullehrenden postulieren, kann durch die Daten der Studierenden nicht hinreichend geklärt werden.

3.3 Zusammenhänge mit Engagement I: Individuum

3.3.1 Selbstwirksamkeitserwartungen und Kompetenzerleben

Wir haben die Studierenden gebeten zu beschreiben, wie kompetent sie sich in Mathematik fühlen und wie gut sie mit den mathematischen Anforderungen in den Lehrveranstaltungen zurechtgekommen sind.¹ Diese Beschreibungen haben wir in Bezug gesetzt zu ihrem selbstbeschriebenen Engagement. Von den Hochschullehrenden wollten wir mögliche Gründe für mangelndes Engagement erfahren: Wie sehr ziehen sie studentische Selbstwirksamkeitserwartungen in Betracht?

Perspektive Studierende

Neben wenigen Befragten, die von ihren mathematischen Fähigkeiten klar überzeugt sind, sich als "stark" in Mathematik beschreiben und "richtig gut" mit den Anforderungen zurechtgekommen sind, gibt es viele, die an ihren mathematischen Kompetenzen mehr oder weniger gezweifelt und die Mathematik als (grosse) Hürde empfunden haben. Dazu zählen auch einige der Leistungsstarken.

Grundsätzlich lassen sich unter denjenigen, die ihre mathematischen Kompetenzen (zeitweise) hinterfragt haben, zwei Gruppen unterscheiden: Die einen schätzen ihre Kompetenzen mittelmässig ein. Sie zählen sich nicht zu den "Besten", aber auch nicht zu den "Schlechtesten". "Bis zu einem gewissen Grad" sei der Anspruch noch erfüllbar gewesen, und man habe "überleben" können. Einige unter ihnen sind dankbar, weil sie von einem anderen Studiengang mit höheren mathematischen Ansprüchen in den

¹ Die Beschreibungen überschneiden sich zum Teil mit den persönlichen Leistungsbeurteilungen der Studierenden (Kap. 3.2.1), die ebenfalls subjektiven Charakter haben.

aktuellen Studiengang gewechselt und die mathematischen Inhalte nun als "einfacher" oder als Wiederholung erlebt haben. Andere berichten von grossen Anstrengungen und Mühen, die sich aber ausgezahlt hätten.

"Also es ist gegangen, aber ist nicht so, als hätte ich das einfach aus dem Ärmel geschüttelt." (s001_2_Sinterview_audio, Pos. 40)

Die zweite Studierendengruppe beurteilt ihre mathematischen Fähigkeiten (zeitweise) als sehr niedrig und unterdurchschnittlich. Die Mathematik sei nicht ihre Stärke. Personen mit diesen Überzeugungen berichten von grossen Überforderungen bis hin zur Hilflosigkeit, Ohnmacht und Verzweiflung.

"Also ich war sehr überfordert und habe nicht so recht... und ich habe es einfach nicht verstanden." (s002_2_Sinterview_audio, Pos. 86)

"Wenn ich halt alleine vor meinem PC zu Hause war, und ich etwas lösen musste und ich einfach nicht weitergekommen bin und ich es für Stunden versucht habe ... also ganze Abende lang und dann bin ich manchmal schon an den Rand der Verzweiflung gekommen [...] es ist schon nicht meine schönste Erinnerung, die ich an mein Studium habe." (s003_1_Sinterview_audio, Pos. 36)

"Aber es kamen da auch Fälle, wo ich komplett verloren war, also ich bin komplett verloren [gewesen]." (s008_2_Sinterview_audio, Pos. 203)

"[...] was will man da melden, man kann ja nicht sagen, ich verstehe gar nichts." (s008_1_Sinterview_audio, Pos. 144)

Auffallend ist, dass diese drastisch negativen Selbsterfahrungen in Mathematik zwischen den Semestern variiert haben und oft mit der wahrgenommenen Qualität der mathematikzentrierten Lehrangebote in Verbindung gebracht worden sind. Insbesondere bei weiblichen Studierenden gibt es beträchtliche Unterschiede zwischen den Semestern.

Abbildung 2 zeigt den Zusammenhang zwischen persönlichem Kompetenzerleben bzw. Selbstwirksamkeitserwartungen der Studierenden und selbstbeschriebenem Engagement. Höheres Kompetenzerleben geht bei den Studierenden oft mit höherem Engagement einher (vgl. z.B. s007_2), niedrigeres Kompetenzerleben mit tieferem Engagement (vgl. z.B. s008_1).

Abbildung 2: Zusammenhang zwischen Engagement und Kompetenzerleben/Selbstwirksamkeitserwartungen. Je grösser die Quadrate, desto häufiger die Code-Nennungen innerhalb einer Spalte.

Dieser Zusammenhang wird von den Studierenden auch explizit unterstrichen. Dabei haben Erfolgserlebnisse für sie wichtige Schlüsselfunktionen.

„[...] wenn es einmal zum Punkt kommt, wo du es dann kannst, wo du eine Aufgabe ... wo es nicht irgendwie nicht wie eine unmögliche Aufgabe erscheint, dann macht es sehr viel Spass. [...] du hast so Erfolg [...]. Aber [...] für das musst du wie so ein wenig Vertrauen in dein Können ... also ja, du musst ... du darfst nicht so denken: 'Oh, ich kann das nicht und das ist unmöglich' [...].“ (s002_2_Sinterview_audio, Pos. 136)

"Wenn man nachher ein Erfolgserlebnis hat, ist das wie Motivation, dann auch mehr zu machen und eben auch wieder mehr Aufgaben zu lösen. Aber auch die Problemstellung differenzierter zu betrachten und dann ist das natürlich eine bessere Vorbereitung, eine bessere Vorbereitung führt auch meistens zu einer besseren Prüfungsnote, aber dann auch mehr Motivation. Es ist wie ein positiver Teufelskreis, finde ich. Natürlich kann auch das Gegenteil passieren, das ist immer das Problem." (s005_1_Sinterview_audio, Pos. 100)

Umgekehrt beschreiben mehrere Studierende genau dieses "Gegenteil" – den selbst erlebten "negativen Teufelskreis". Sie berichten, wie sich Misserfolg und Überforderung in der Mathematik negativ auf ihr mathematisches Selbstvertrauen und weiter auf ihre Anstrengung und ihr Partizipieren in diesem Fach ausgewirkt haben. Zum Teil handelt es sich um dieselben Personen, die auch den positiven Wirkungsprozess beschreiben, also beides erlebt haben. Eine Studierende, die ihre positiven Erfahrungen im zweiten Semester schildert (vgl. oben), beschreibt die negativen Auswirkungen ihres fehlenden Selbstbewusstseins im ersten Semester so:

"Das war eben diese Zeit, in der ich etwas überfordert war und dann traute ich mich auch nicht so Fragen zu stellen, was eigentlich nicht so gut ist, dass wenn man überfordert ist, nicht so Fragen stellt. Aber ich dachte wie, ich verstehe es so fest nicht, dass ich mich fast nicht getraut habe, so zu sagen: 'Okay, ich habe noch nicht einmal verstanden, wieso es das ergibt'." (s002_2_Sinterview_MEGY_audio, Pos. 100)

Perspektive Hochschullehrende

Von den Hochschullehrenden wird die Rolle des Selbstvertrauens vergleichsweise wenig beachtet. Nur die Hälfte aller Befragten nennt fehlendes Kompetenzerleben und Selbstbewusstsein mindestens einmal als Grund für fehlendes Engagement seitens der Studierenden.

"Also es ist wie, man traut es sich nicht zu, weil man ja schon gehört hat, dass es schwierig ist." (002_Interview_audio, Pos. 110)

"Ja, es hat sicher auch... eben, die sagen: 'Oh nein, Mathematik liegt mir nicht' und dann wie bereits aufgeben, bevor es angefangen hat. Die schon ein wenig Angst haben und sich gar nicht ganz darauf einlassen wollen, ja." (007_Interview_audio, Pos. 154)

Auffallend war, dass diese Erklärungen vorwiegend von Assistierenden sowie zwei Postdocs stammen. Mit einer Ausnahme, die "eine gewisse Frustration, weil sie merken, das ist mir zu schwer" (010_Interview_audio, Pos. 112) ins Spiel bringt, weist keiner der anderen Professor:innen auf selbstwertbezogene Komponenten als möglichen Grund für mangelndes Engagement hin. Da die Professor:innen die Themen in den Lehrveranstaltungen als "sehr leicht" erachten, besteht eher die Gefahr, bei denjenigen Zweifel zu verstärken, die sich selbst schon als "zu wenig gescheit" (s006_1_Sinterview_MEGY_audio, Pos. 175) empfinden.

SPIEGELUNG Perspektiven Studierende – Hochschullehrende

Eine Reihe der Studierenden bezweifelt die persönlichen mathematischen Fähigkeiten, was sich negativ auf das Engagement auswirkt. Die Höhe der mathematikbezogenen Selbstwirksamkeitserwartungen variiert vor allem bei weiblichen Studierenden je nach Semestererfahrungen. Doch nur die Hälfte der Hochschullehrenden (hier vorwiegend Assistierende / Postdocs) führt tiefe Selbstwirksamkeitserwartungen als möglichen Grund für mangelndes Engagement auf.

3.3.2 Ergebniserwartungen und Nutzenaspekte: Inhaltliche Relevanz und Anwendungsbezug

Die Studierenden sollten beschreiben, welche persönliche Relevanz die Mathematik in ihrem Studium hat: Bemerken sie Überschneidungen mit ihrem "eigentlichen" Studienfach? Welchen inhaltlichen Nutzen sehen sie oder erhoffen sie sich? Lohnt sich hierfür das Engagement in Mathematik? Ihre Einschätzungen haben wir mit dem Ausmass ihres selbstbeschriebenen Engagements verglichen. Was sagen demgegenüber die Hochschullehrenden auf der Suche nach Gründen für mangelndes Engagement: Wie sehr spielt es aus ihrer Sicht eine Rolle, ob die Studierenden die Mathematik inhaltlich nützlich für ihr Studium finden? Wie schätzen sie die Überzeugungen der Studierenden ein?

Perspektive Studierende

Die Studierenden finden die Mathematik unterschiedlich relevant. Etwa die Hälfte der Studierenden erachtet die Mathematik als wichtiges Grundlagenfach, das mit studienfachspezifischen und physikalischen Fragestellungen zusammenhängt. Mehrere betonen, dass die Mathematik helfe, naturwissenschaftliche Phänomene (z.B. Klima, Populationsvorkommnisse) genauer zu verstehen. Was den konkreten Mehrwert der aktuellen universitären Mathematikveranstaltungen betrifft, äussern sie zwar Zweifel, ob sich der Stoff immer mit dem eigenen Studienfach verknüpfen lässt, doch sie nennen mehrere Beispiele, in denen sie ihre mathematischen Kenntnisse bereits haben anwenden können.

"Also ich würde schon sagen, dass die Mathematik in jedem naturwissenschaftlichen Studium eine zentrale Rolle hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, wie wir im Labor gearbeitet haben, da müssen wir auch die ganze Zeit berechnen, wieviel wir von jeder Chemikalie benutzen müssen, es ist zwar vielleicht nicht das gleiche Niveau, wie wir später brauchen werden, oder auch in dem Mathematikunterricht gelehrt wurde, aber es hat trotzdem immer wieder eine zentrale Rolle." (s007_2_Sinterview_audio, Pos. 46)

"Nachher, als ich dann mit dem Studium begonnen habe, ist mir aufgefallen, dass vor allem in der physischen Geografie recht viel so Berechnungen vorkommen, ich weiss auch nicht. Also zum Beispiel im ... Wasserabflüsse berechnen oder so Zeug, und dort bin ich mit der Mathematik in Kontakt gekommen. Und auch bei den Erdwissenschaften, so Erdbebenberechnungen sind auch so ... so Gleichungen umformen und so Zeug. Seit dann ist es mir aufgefallen, dass es halt so in den Naturwissenschaften die Mathematik doch braucht." (s004_1_Sinterview_audio, Pos. 32)

"Wenn man irgendwann vielleicht beginnt, so ein wenig Verständnis zu haben, dass die Mathematik schon ein wenig hinter allem steckt (lacht), dann merkt man schon, dass es grundlegend ist." (s002_2_Sinterview_audio, Pos. 41)

Die andere Hälfte der Studierenden ist kritischer. Sie spricht der Mathematik zwar nicht ihren Geltungsbereich ab, hinterfragt aber noch eindringlicher den Nutzen der Mathematikveranstaltungen: In den Physikveranstaltungen werde eine andere Mathematik benötigt; auch in anderen fachbezogenen Lehrveranstaltungen könne man den Vorlesungsstoff nicht anwenden oder in anderer Weise davon profitieren. Ein höheres Engagement in der universitären Mathematik habe keinen Einfluss auf den Erfolg

oder die Leistungen in anderen fachbezogenen Lehrveranstaltungen. Wenn überhaupt, genüge der gymnasiale Lehrstoff.

"Man hätte eigentlich das Fach Mathematik gar nicht besuchen müssen, und man hätte trotzdem Biologie geschafft. Also da bin ich ganz sicher." (s002_1_Sinterview_audio, Pos. 33)

"Also ich wäre jetzt nie an ein Problem gestossen, wo ich dachte, dass mir da Mathematik-Vorlesungen etwas gebracht hätten. Das gleiche gilt für die Organische Chemie, für die Anorganische Chemie, genau, und ja auch für die ganze Analytik. Dort wird effektiv nicht wirklich viel Mathematik vorausgesetzt, würde ich jetzt einmal behaupten." (s007_1_Sinterview_audio, Pos. 70)

"Ich habe wirklich das Gefühl, dass das Studium so ein Paket ist, und die Mathematik ist so ein bisschen neben aussen. Es ist wie etwas für sich, das fand ich wirklich ... Also genau das, was wir in Mathematik 1 brauchen, brauchen wir nicht im Rest vom Studium, und das sollte man ein bisschen mehr verbinden, ja, und einen roten Faden ziehen, auch zwischen den Vorlesungen." (s008_1_Sinterview_audio, Pos. 233)

Insgesamt streuen die Meinungen der Studierenden sowohl zwischen den verschiedenen Studiengängen (mit nur wenigen negativen Einschätzungen in Biologie) als auch zwischen den Studienzeitpunkten. Auch der Fortgeschrittenenstatus ist kein Garant, die Mathematik nützlich zu finden. Eine Studierende kurz vor dem Bachelorabschluss unterstreicht zwar, sie habe erst in den späteren Semestern erkannt, dass sie die Statistik wirklich brauche, aber es gibt auch gegenteilige Stimmen von weiter fortgeschrittenen Studierenden:

"Im ersten Semester habe ich noch so gedacht, das ist etwas, was ich später noch brauchen kann. Dass ich es danach nicht mehr brauche, konnte ich ja nicht wissen." (s005_1_Sinterview_audio, Pos. 76)

Mehrere weisen zudem darauf hin, dass es von der späteren Spezialisierung im Studium abhängt, wie sehr man mathematische Kenntnisse benötige.

Abbildung 3 zeigt, wie das mathematikbezogene Engagement der Studierenden mit ihren Einschätzungen zur inhaltlichen Relevanz der Mathematik zusammenhängt. Fast alle Personen, die die Mathematik nützlich für ihr Studium finden und konkrete Anwendungsbeispiele beschreiben, zeigen sich engagiert (z.B. s001_1). Es gibt aber auch Engagierte in Mathematik, die die Anwendbarkeit des Vorlesungsstoffs stark bezweifeln oder einschränken und sich trotzdem, vor allem emotional, engagieren (z.B. s007_1). Diese Studierenden haben Spass an der Mathematik "an sich" und sind davon überzeugt, gut darin zu sein. Demnach scheinen inhaltsbezogene Nützlichkeitsüberlegungen zwar eine Rolle beim Engagement zu spielen², doch sind sie nicht bei allen Personen zwingend nötig, um engagiert zu sein. Eine engagierte Studierende legt dar:

"[...] weil ich nachher wüsste, ja, ich verstehe dann irgendein Fach besser, oder so? Also das hätte ich nicht gehabt (lacht), muss ich sagen. Diese Motivation wäre bei mir nicht da gewesen." (s002_1_Sinterview_audio, Pos. 138)

² Vgl. auch Kap. 3.4.2. Viele Studierende wünschen sich mehr Praxisbezug in den Mathematik-Vorlesungen und gehen von einer positiven Wirkung auf das studentische Engagement aus.

Abbildung 3: Zusammenhang zwischen Engagement und wahrgenommener inhaltlicher Relevanz. Je grösser die Quadrate, desto häufiger die Code-Nennungen innerhalb einer Spalte.

Perspektive Hochschullehrende

Nahezu alle Hochschullehrenden sind davon überzeugt, dass die Mehrheit der Studierenden nicht erkenne, weshalb mathematische Kompetenzen für ihr Fach wichtig seien. Die Studierenden interessierten sich nicht für Abstraktionen und könnten keine Verbindungen zu ihrem Studienfach herstellen. Sofern sie die Mathematikveranstaltungen auch nicht als willkommene Abwechslung verstünden, seien sie im vollen Stundenplan ein lästiges Add-on.

"Ich denke einfach der Stundenplan ist extrem voll und dann kann ich mir schnell vorstellen, dass man da irgendwann einfach gesättigt ist. Dass man keine Lust mehr hat, jetzt noch irgendein exotisches Fach, was einem sowieso nicht so ganz einleuchtet oder nicht so zum Kerngebiet gehört, das dann auch noch reinnehmen. Ich glaube das ist nicht unüblich, dass dann im Laufe vom Semester die Energie und die Motivation für so Randfächer dann eben nachlässt." (010_Interview_audio, Pos. 118)

"Und dann kommt man ziemlich rasch auf abstrakte mathematische Begriffe, wie ein abstrakter Vektorraum und eine abstrakte lineare Abbildung von diesem Raum in sich selbst. Und ich merke schon, dass Studierende damit Mühe haben, dass sie sagen, ja, diese Extraschicht von Abstraktion, wozu brauchen wir die denn?" (008_Interview_audio, Pos. 126)

Da viele Mathematik-Dozierenden in ihren Vorlesungen jedoch nicht primär Anwendungsbezüge herstellen, sondern viel umfassender eine mathematische, abstrakte Denkweise vermitteln wollen, bleibt es zum Teil den Studierenden selbst überlassen, die Inhalte mit ihrem Studiengang zu verknüpfen. Auffallend ist, dass die Hochschullehrenden auch nicht immer wissen, wie der Transfer in die praktische Anwendung aussehen könnte.

*"Also etwas ist sicher auch, dass es weniger relevant wirkt für den eigenen Studienbereich, obwohl es **vielleicht** [hervorgehoben durch Autorinnen] anwendbar ist im eigenen Studienbereich, aber ja, es ist halt eine Mathematikvorlesung und nicht eine Vorlesung der Erdwissenschaften. Was sicher mal das Engagement vermindern könnte." (009_Interview_audio, Pos. 191)*

Aus diesem Grund stellen viele heraus, dass die Studierenden "Eigeninteresse an Mathematik" und "Freude am Knobeln" mitbringen müssten, um die Vorlesung interessiert zu verfolgen. Diese intrinsisch

motivierten Studierenden vermuten die Hochschullehrenden eher im Fach Chemie und Biochemie als in Biologie, Geografie und Erdwissenschaften.

SPIEGELUNG Perspektiven Studierende – Hochschullehrende

Obgleich kaum jemand die Mathematik als Grundlagenfach für die Naturwissenschaften in Frage stellt, sind nur wenige Studierende von der Anwendbarkeit des Mathematik-Vorlesungsstoffs für ihren eigenen Studiengang überzeugt. Für das Engagement ist es hilfreich (aber nicht zwingend notwendig), wenn die Studierenden die Mathematik inhaltlich nützlich finden. Die Hochschullehrenden führen mangelndes Engagement neben fehlender intrinsischer Motivation ebenfalls darauf zurück, dass die Studierenden die inhaltliche Relevanz nicht erkennen. Ihrer Meinung nach müssen die Studierenden die Antwort auf die Frage, wozu man die Mathematik im Studienfach braucht, aber letztlich selbst finden.

3.3.3 Ergebniserwartungen und Nutzenaspekte: Erfüllung von Studienvorgaben

Wir bleiben weiterhin bei den Überlegungen der Studierenden, warum es sich lohnt, sich in Mathematik zu engagieren: Welche Rolle spielen die Studienvorgaben, Prüfungen, Testate? Was sagen Studierende und Hochschullehrende?

Perspektive Studierende

Gefragt danach, weshalb es sich lohne, sich in Mathematik zu engagieren, ziehen nahezu alle Studierenden die Studienregularien heran. Ein erfolgreicher Abschluss der mathematikzentrierten Lehrveranstaltungen sei unabdingbar, um das Studium fortsetzen zu dürfen. Deshalb sei es nötig, die Übungen zu bearbeiten und die Testate sowie Prüfungen zu bestehen. Alle Studierenden unterstreichen, dass ihr Engagement durch die Verpflichtung zu den Übungen (Testate) und durch die Prüfungen massgeblich beeinflusst worden sei.

"Ja, man ist ja mehr oder weniger ein bisschen dazu gezwungen gewesen die Übungen zu machen, weil man die Übungsserien bestehen musste, dass man nachher an die Prüfung darf." (s001_2_Sinterview_audio, Pos. 70)

"Ich bin schon sehr drangeblieben, einfach auch, weil ich das Gefühl hatte, dass ich es jetzt machen muss. Weil wenn ich es nicht mache, dann zählt es nicht und dann bekomme ich meine Punkte nicht und dann kann ich nicht an die Prüfung gehen." (s003_1_Sinterview_audio, Pos. 42)

"Bei mir ist es genau gleich, also ich musste einfach die Vorlesung bestehen und von dem her habe ich mich also damit befasst, aber... ja." (s006_2_Sinterview_audio, Pos. 145)

"Also angestrengt habe ich mich, weil ich keine Lust gehabt hatte, die Prüfung noch einmal zu machen." (s009_2_Sinterview_audio, Pos. 91)

Die Studierenden beurteilen die verpflichtenden Tätigkeiten bis zur Prüfungszulassung mehrheitlich positiv, weil man zu einem regelmässigen Engagement angehalten worden sei.

"Also eigentlich bleibt einem ja gar nichts anderes übrig, als immer mitzumachen, weil es die ganze Zeit Übungen gibt, was ich aber definitiv gut finde, weil, ich bin sonst so semi-diszipliniert, darum ist mir das sehr entgegengekommen. Und durch das musste ich eigentlich auch immer mitmachen." (s002_1_Sinterview_audio, Pos. 82)

"Jetzt im Nachhinein bin ich froh, eben, ich glaube, es hat mir nachher auch ziemlich dabei geholfen, nachher auch die Prüfung zu bestehen. Und darum bin ich immer noch hier (lacht)." (s003_1_SInterview_audio, Pos. 88)

Insgesamt scheint das verhaltensbezogene (und bis zu einem gewissen Grad das kognitive) Engagement der Studierenden stark durch das Ziel getrieben, die Leistungsnachweise zu bestehen und im Studium weiterzukommen. Inhaltlich etwas in Mathematik dazuzulernen, um die Inhalte des Studienfachs besser zu verstehen, hat eher eine untergeordnete Rolle gespielt.

Perspektive Hochschullehrende

Die Hochschullehrenden sind geschlossen der Meinung, dass sich die meisten Studierenden primär in den mathematikzentrierten Veranstaltungen engagieren, um die Studienvorgaben zu erfüllen und die Prüfungen zu bestehen. Sie stufen dieses Motiv mit Abstand als wichtigstes ein.

"Es ist nicht unbedingt, weil sie jetzt das Fach brennend interessiert, sondern weil es einfach dazugehört und im Studienplan steht." (002_Interview_audio, Pos. 125)

"Es zielt für die Mehrheit einfach darauf ab, die Prüfung zu bestehen. Und nicht, 'ja, hier kann ich etwas lernen, hier ist Wissen, das ich dann zusätzlich habe ... ich verstehe dann auch mehr, Wetterprognosen verstehe ich dann besser' oder irgendwie etwas. Es geht ihnen nicht darum, es geht ihnen spezifisch darum, 'muss ich das für die Prüfung können, das nicht' und dann lernen sie so darauf hin." (003_Interview_audio, Pos. 126)

SPIEGELUNG Perspektiven Studierende – Hochschullehrende

Beide Seiten beschreiben, dass die regelmässige Bearbeitung der Übungen und das "Dranbleiben" (v.a. verhaltensbezogenes Engagement) sehr stark durch die formalen Gründe getrieben ist, Testate und Prüfungen zu bestehen. Inhaltlich etwas in Mathematik dazuzulernen, scheint eher eine untergeordnete Rolle zu spielen.

3.3.4 Einstellungen zur Verantwortlichkeit des Engagements in Mathematik

Wir haben Studierende und Hochschullehrende gefragt, wer dafür verantwortlich ist, wie sehr Studierende sich in Mathematik und den dazugehörigen Veranstaltungen engagieren und wie sehr sie sich Kompetenzen aneignen. Sind es eher die Studierenden oder die Hochschullehrenden bzw. die Universität? Welche Rolle spielt die Maturitätsschule?

Perspektive Studierende

Alle Studierenden schreiben sich selbst eine hohe Verantwortung zu, wenn sie ihr Engagement und ihre Kompetenzentwicklung rund um die mathematikzentrierten Veranstaltungen betrachten. Gleichwohl gibt es Unterschiede. Etwa ein Drittel ist der Meinung, für das eigene Engagement in erster Linie selbstverantwortlich zu sein, drei Personen geben sogar an, komplett allein für ihr Lernverhalten verantwortlich zu sein. Ein weiteres Drittel sieht sich selbst genauso in der Verantwortung wie die Universität mit ihren Lehrveranstaltungen, Professor:innen, Assistierenden und dem angebotenen Curriculum. Das letzte Drittel sieht die Universität oder/und die Maturitätsschule am stärksten in der Pflicht. Wie kompetent man ist, machten die meisten am ehesten von den Lehrveranstaltungen an der Universität abhängig, gefolgt von der eigenen Person und der Ausbildung an der Maturitätsschule.

Die unterschiedlichen Zuschreibungen von Verantwortung sind nicht spezifisch für eine Studienrichtung (z.B. Biologie, Chemie), sondern werden von Studierenden aller Studiengänge vorgenommen. Aber: Personen, deren Engagement sich zwischen den Semestern verändert hat (oft zum Positiven), tendieren dazu, der Universität mindestens so viel Verantwortung zu geben wie sich selbst oder der Universität sogar mehr. Auch weniger engagierte Personen suchen die Verantwortung meist eher bei den Lehrveranstaltungen der Universität.

Zwei Aussagen zeigen exemplarisch die verschiedenen Nuancen in den Attributionen auf - mehr Verantwortung bei sich selbst:

"Also meiner Meinung nach, wenn man etwas studieren möchte, muss man auf die Ringe stehen und das machen wollen. Und dann auch genug Zeit dahinter sitzen, anstatt das ganze Semester lang sich zurückzulehnen, Daumen zu drehen und nachher zwei Wochen vor den Prüfungen jede Nacht durchzumachen, um sich etwas in den Kopf zu drücken, was nachher nach den Prüfungen wieder draussen ist." (s001_2_Sinterview_audio, Pos. 80)

und mehr Verantwortung bei der Universität und der Lehre:

"Also, für mich war die Person, also der Dozierende war das Haupt-, also nicht Problem, aber ich würde sagen das... [-] Es, es, es, also der Dozierende muss uns etwas bringen, und das Problem, wenn [...] seine Arbeit nicht so gut [ist], dann ... wir haben Probleme, ja. [...] Die Lehrperson muss uns etwas herbringen, und ich habe das Gefühl einige Mal, die sind so gewesen, 'nein, die sind nicht Mathematiker, also die interessieren sich grundsätzlich nicht für unseren Stoff und darum werden wir ihnen nicht so wirklich Mathematik beibringen.'" (s008_2_Sinterview_audio, Pos. 141)

Perspektive Hochschullehrende

Alle Hochschullehrenden sehen die Verantwortung, ob und wie stark sich Studierende in Mathematik engagieren und welche Kompetenzen sie sich aneignen, mehr bei den Studierenden als bei der Universität. Sie hätten sich freiwillig für ihr Studienfach entschieden, und zudem setze Studieren eine hohe Arbeitsmoral sowie entsprechende Selbstregulationsfähigkeiten voraus.

„[...] Aber dann ist es nicht so, dass wir ihnen jetzt hinterher forschen und fragen: 'Wie geht es ihnen heute und wie motiviert fühlen Sie sich?' Also es ist nicht so leicht wie in der Mittelschule, dass der Lehrer ein Gespür dafür hat, welche Leute gut motiviert sind und welche nicht so sehr. Da sind wir vielleicht ein bisschen mehr abgehoben, also da lassen wir die Studenten - die müssen das selber, die müssen sich selber motivieren.“ (010_Interview_audio, Pos. 48)

Gleichwohl sehen sich die meisten in der Pflicht, das Engagement ihrer Studierenden (bis zu einem gewissen Grad) zu fördern und wollen ein gutes Lehrangebot unterbreiten.

"Aber mir persönlich ist es auch sehr wichtig, den Studierenden einen Einblick in dieses Fach zu geben. Und ja, womöglich, oder im besten Fall, dann auch eine gewisse Begeisterung auszulösen." (001_Interview_audio, Pos. 70)

"Und dann, das ist eigentlich so der dritte Aspekt, den wir vermitteln wollen, nämlich so dieser Motivationsaspekt. Also dass man zuerst einmal sieht: 'Aha, hier habe ich eine Fragestellung und jetzt ist die Frage, was brauche ich für mathematische Mittel?'" (011_Interview_audio, Pos. 20)

Darüber hinaus schreibt über die Hälfte der Hochschullehrenden der Maturitätsschule eine bedeutende Rolle zu, was das Lernverhalten der Studierenden betrifft (vgl. auch Kap. 3.5.1). Ein Drittel sieht die Maturitätsschulen sogar mehr in der Pflicht als die Studierenden selbst.

SPIEGELUNG Perspektiven Studierende – Hochschullehrende

Viele Studierende meinen, dass sie selbst in hohem Masse dafür verantwortlich sind, wieviel sie sich in Mathematik engagieren: Ein Drittel der Studierenden macht das eigene persönliche Engagement primär von sich selbst und der eigenen Einstellung abhängig, ein weiteres findet, dass man selbst ebenso viel wie die Universität die Verantwortung trägt. Die Übrigen (v.a. Studierende mit variierendem oder tieferem Engagement) sehen eher die Universität und/oder die Maturitätsschule in der Pflicht. Für den Umfang der mathematischen Kompetenzen machen die meisten Studierenden an erster Stelle das Lehrangebot der Universität verantwortlich, gefolgt von sich selbst und/oder der Maturitätsschule. Demgegenüber machen die meisten Hochschullehrenden primär die Studierenden und die Maturitätsschule – weniger das Lehrangebot der Universität – dafür verantwortlich, wie engagiert und kompetent die Studierenden sind.

3.3.5 Einstellungsänderungen gegenüber Mathematik an der Universität

Wir haben die Studierenden gebeten zu beschreiben, ob und inwiefern sich ihre Einstellungen zur Mathematik an der Universität im Vergleich zur Maturitätsschule verändert hat. Im Gegenzug sollten Hochschullehrende einschätzen, wie die Maturitätsschule und das universitäre Lehrangebot die Einstellungen und das Engagement der Studierenden in Mathematik möglicherweise beeinflusst haben.

Perspektive Studierende

Danach gefragt, ob sich ihre Einstellungen gegenüber dem Fach Mathematik an der Universität im Vergleich zur Maturitätsschule verändert habe, bejahen dies die meisten Studierenden. Viele von ihnen beschreiben positive Entwicklungen, oft nicht sofort, sondern vor allem ab dem zweiten Semester (vgl. Abbildung 4).

Anzahl Nennungen = 20

Abbildung 4: Einstellungsänderungen gegenüber dem Fach Mathematik an der Universität aus Sicht der Studierenden. Mehrfachnennungen möglich.

Einige sagen, dass ihr Interesse am Fach gestiegen sei und sie nun besser nachvollziehen könnten, wozu sie mathematische Kompetenzen benötigen.

"Ja jetzt an der Uni konnte ich mich deutlich besser identifizieren mit dem, was ich mache jetzt in Mathe als im Gymnasium." (s001_2_Sinterview_audio, Pos. 92)

Mehrere geben an, vor allem ab dem zweiten Semester mehr Selbstvertrauen in ihre mathematischen Fähigkeiten gewonnen zu haben. Bis dahin wären negative Mathematikerlebnisse aus der Maturitätsschule (vgl. Kap. 3.5.1) durch neue positivere Erfahrungen verdrängt worden. Zudem sei man mit den Anforderungen der Universität vertrauter gewesen und mit den Dozierenden besser zurechtgekommen.

"Ja ich denke schon, dass so ein bisschen die Selbstsicherheit mehr da ist als im Gymnasium. Jetzt wo man eben die Übungsserien vorgesetzt bekommen hat. Einfach, die muss man lösen... Am Anfang ist es schwierig, ist es heavy, aber nachher kommt man so ein bisschen rein, wie das funktioniert. [...] Man muss genug Zeit rein investieren. Das ist so das, was ich am Anfang irgendwie nicht hatte. Da habe ich Matheübungsserien bekommen, eben gelöst so wie ich sie im Gymnasium gelöst hätte und nachher halt nicht bestanden. Und dann hat man halt schnell gemerkt, so das funktioniert nicht. Und nachher kommt man rein und dann merkt man, eigentlich kann ich es lösen." (s001_2_Sinterview_audio, Pos. 239)

"Also, ich würde behaupten... also, die grösste Veränderung ist eigentlich, dass ich einmal gesehen habe, dass ich gar nicht so schlecht bin in Mathematik, irgendwie. Wenn ich einmal [...] angemessen irgendwie gefördert werde und nicht einfach nur überfordert." (s002_2_Sinterview_audio, Pos. 371)

"Ich habe viel mehr Selbstvertrauen, ich habe gemerkt, ich kann das, oder was ich überhaupt kann. Und ich bin auch erstaunt, von mir selbst, was ich eigentlich alles gelernt und gekonnt habe. Ich bin definitiv auch besser geworden und konnte mir wie Kompetenzen aneignen, die ich davor, ja, was ich vorhin im Gymnasium vielleicht sehr oberflächlich gelernt und nicht verstanden habe, habe ich jetzt plötzlich verstanden. Und, ja, es macht Freude, das auch zu können." (s002_1_Sinterview_audio, Pos. 375)

Mehrere Studierende sagen explizit, dass sie an der Universität motivierter und engagierter in der Mathematik seien als sie in der Maturitätsschule waren.

"Mathematik war nie ein Streckenpferd von mir, bis, bis eben dann an der Universität, erstaunlicherweise, wenn man denkt, ja, es wird ja noch schwieriger, und man muss ja noch mehr abhängen [man wird noch stärker abgehängt]. Bei mir war das effektiv ein wahnsinniger Sprung, also ich war da selber ein bisschen überrascht von mir selber." (s007_1_Sinterview_audio, Pos. 278)

"Und ich hatte zuerst so Angst, dass ich überhaupt nichts bestehe und so, und dann hat es halt doch gereicht, und das war schön und ich glaube, das hat mir auch etwas mehr Motivation gegeben, für das zweite Semester, ja." (s009_1_Sinterview_audio, Pos. 279)

Perspektive Hochschullehrende

Die knappe Mehrheit der Hochschullehrenden ist der Meinung, dass die Studierenden ihre Einstellungen zur Mathematik nach der Maturitätsschule nicht mehr ändern. Man könne hier kaum mehr etwas bewegen, die Weichen seien gestellt (vgl. auch Kap. 3.5.1). Vor allem wenn das Vorwissen als entscheidendes Fundament fehle, seien die Einstellungen der Studierenden nur noch wenig beeinflussbar.

"Ich glaube, das meiste kommt von vorher. Also das kommt von der Mathematikausbildung, das heisst [...] sie kommen mit ihrer Einstellung an die Universität und dann sind sie schon erwachsen, und die Meinung ändert man noch ein bisschen, also ich glaube, das kommt von vorher, der grösste Einfluss." (003_Interview_audio, Pos. 196)

"Ich glaube, dass ich auch einen Studenten, der eine gute Vorbildung hatte, aber nicht motiviert ist, dass ich den abholen kann, das glaub ich. Das ist viel einfacher, als einen abzuholen, der vielleicht motiviert ist, aber das mathematische Rüstzeug nicht hat. Also wenn er das mathematische Rüstzeug nicht hat, dann kann ich noch viel motivieren, das geht einfach nicht. Aber wenn er nicht motiviert ist, aber eine gute Grundlage hat, dann kann ich den schon motivieren, glaube ich. Das ist einfach. Insofern würde ich wirklich die Vorbildung als den wichtigsten Faktor nennen." (011_Interview_audio, Pos. 172)

Demgegenüber gibt es fünf Hochschullehrende, die 'ohne Wenn und Aber' davon überzeugt sind, die Einstellungen der Studierenden an der Universität noch ändern zu können. Zwei von ihnen stellen den Einfluss der Universität über den der Maturitätsschule.

SPIEGELUNG Perspektiven Studierende – Hochschullehrende

Viele Studierende beschreiben, dass sich ihre Einstellungen zur Mathematik während des Studiums verändert habe, fast immer zum Positiven. Demgegenüber ist die knappe Mehrheit der Hochschullehrenden davon überzeugt, dass sich die Einstellungen der Studierenden zur Mathematik kaum mehr verändern lassen, vor allem bei denjenigen, die mit sehr schlechten mathematischen Grundkenntnissen ins Studium eintreten.

3.4 Zusammenhänge mit Engagement II: Universität / Lehre

3.4.1 Einfluss der Lehre auf das Engagement

Wir haben die Studierenden gebeten einzuschätzen, wie sehr sie sich von den Lehrveranstaltungen und Hochschullehrenden (Professor:innen/Postdocs, Assistierende) in ihrem mathematikbezogenen Engagement haben beeinflussen lassen. Auch die Hochschullehrenden sind aufgefordert worden, ihre Einflussmöglichkeiten zu beschreiben.

Perspektive Studierende

Obgleich die Studierenden mehrheitlich eine hohe Verantwortung für ihr eigenes Lernverhalten übernehmen (vgl. Kap. 3.3.4), unterstreichen die meisten auch, dass ihr Engagement in Mathematik durch die mathematikzentralen Lehrveranstaltungen und Lehrenden sehr beeinflusst worden sei (vgl. Abbildung 5).

"Ich würde sagen, dass [die Lehre] wirklich sehr viel ausmacht. Also ich persönlich würde sagen, dass das fast am meisten ausmacht. Weil, das habe ich eben auch gemerkt, eben einerseits im Frühlingsemester, weil, ich habe das Fach Mathematik nicht gerne, aber durch die Art, wie der Dozent das unterrichtet hat, hatte ich mehr Motivation und auch mehr Freude, als ich gesehen habe, dass ich die Übungen gekonnt habe und so." (s004_1_Sinterview_audio, Pos. 150)

"Ich finde auch, der Dozent oder die Dozentin macht für mich einen sehr grossen Unterschied." (s006_1_Sinterview_audio, Pos. 226)

"Ich finde ... ich habe es wirklich sehr gemerkt im ersten Semester. Ich fand, dieser Professor hat sehr ... die Sachen nicht sehr spannend erklärt und dann ist mein Interesse wirklich auch sehr gesunken für dieses Fach. Was dann im zweiten Semester wieder gestiegen ist. Ja, also schon recht fest kann der Professor etwas bewirken, finde ich." (s006_2_Sinterview_audio, Pos. 221)

Anzahl Nennungen = 42

Abbildung 5: Eingeschätzter Einfluss der Lehre auf das Engagement (Perspektive Studierende)

Nur drei Personen geben an, dass ihr Engagement in Mathematik kaum durch die Lernumgebung der Universität beeinflusst worden sei. Sie machen ihr Lernverhalten hauptsächlich von sich selbst und ihren studien- und mathematikbezogenen Einstellungen abhängig (vgl. auch Kap. 3.3.4).

Perspektive Hochschullehrende

Die Hochschullehrenden sind insgesamt weniger optimistisch, was und wieviel sie bei der Motivation und dem Engagement der Studierenden in den mathematikzentralen Lehrveranstaltungen bewirken können.

Anzahl Nennungen = 40

Abbildung 6: Eingeschätzter Einfluss der Lehre auf das Engagement (Perspektive Hochschullehrende)

Während einzelne Hochschullehrende einen hohen Einfluss "vermuten" oder "erhoffen", gehen die meisten von einem mittleren, gemischten oder tiefen Einfluss aus (vgl. Abbildung 6). "Einen gewissen Prozentsatz" oder "ein Drittel" könne man erreichen, ein bis zwei Drittel seien aber resistent. Zudem, so betont eine Person, könne man nur motivieren, wenn die mathematischen Grundlagen vorhanden seien.

Kann ich alle fangen, irgendwie? Die Antwort ist "nein". Das ist ganz klar, das habe ich auch bemerkt. [...] Wenn ich, wenn ich ungefähr ein Drittel begeistern - ich sollte "begeistern" nicht benutzen, weil ... ich begeistere keine. Aber (lacht) ich glaube, habe ich ein Drittel festhalten können, dann bin ich froh." (004_Interview_audi, Pos. 52)

"Ich glaube nicht, dass man alle Studierenden motivieren kann, aber, dass man mindestens den Teil, der irgendwie interessiert ist, ein wenig mitkommen lässt, das fände ich schon wichtig oder finde ich schon wichtig." (007_Interview_audio, Pos. 60)

"Also, ich glaube, wir haben ... vielleicht ein Drittel von Studierenden, die sehr intrinsisch motiviert sind von sich aus und Interesse haben. Ja und sich gerne darauf einlassen, und um die muss man sich gar keine Sorgen machen. Und dann glaube ich so, das zweite Drittel, das sind so welche, da ist es einfach wichtig, dass die Vorlesung einigermaßen gut und ansprechend ist und dann machen die auch mit. Und dann eben, ich glaube das andere, das letzte Drittel, ich glaube das sind eben die Optimierer, die sagen, ach ich versuche mit möglichst wenig Aufwand dieses lästige Pflichtfach zu überstehen (lacht)." (010_Interview_MEGY_UniM2021, Pos. 66)

Einige Lehrende differenzieren weniger zwischen verschiedenen Studierendengruppen und betonen allgemein eine gewisse Ohnmacht; sie gehen generell von wenig Spielraum in den mathematikzentrierten Lehrveranstaltungen aus, das Engagement der Studierenden in Mathematik beeinflussen zu können.

"Und dann gibt es immer auch eine grosse Gruppe von Leuten, die sich da einfach durchquälen und ... also da kann ich ... da sind meine Mittel auch begrenzt, denke ich. Also da weiss ich dann auch nicht immer, was ich denen bieten kann." (001_Interview_audio, Pos. 124)

"Hier mit einem fixen Material, das ich zur Verfügung habe, glaube ich, ist es relativ klein, was ich ausrichten kann." (003_Interview_audio, Pos. 78)

Dabei verweisen einige Professor:innen und Postdocs auch auf die Didaktik der klassischen Vorlesung, die in ihrer Reinform kaum Kontakt zu einzelnen Studierenden und keine Differenzierung zwischen Studierenden ermögliche. Dies mache es schwer, die Studierenden zu motivieren.

"Ich meine, man steht da, es sind 200 Leute oder irgendwie so, und es fehlt die Zeit und die Kapazität einzeln mit jeder Person Kontakt zu haben, um zu sehen, ob sie mitkommt." (008_Interview_audio, Pos. 64)

"Aber es ist natürlich so, wenn man eine grosse Vorlesung hat, wir können nicht ... wir können nicht beliebig auf die Studenten eingehen, weil, es ist durchgekriptet." (006_Interview_audio, Pos. 56)

Daneben gibt es Befragte, die unsicher sind, ob und in welchem Ausmass sie auf das Engagement der Studierenden Einfluss nehmen können. Sie sehen sich zwar in der Pflicht, die Studierenden zu motivieren, lassen dabei aber eine Ratlosigkeit durchscheinen, wie das gelingen soll. Eine Möglichkeit die Motivation zu steigern, sei, den Studierenden aufzuzeigen, worin der Nutzen der Lerninhalte der mathematikzentrierten Lehrveranstaltungen besteht, indem Anwendungsbeispiele und Querverweise in Bezug auf den «eigentlichen» Studiengang gemacht werden. Sie sind jedoch unsicher, wie effektiv dieser Ansatz ist, weil sie nicht immer abschätzen können, wie plausibel oder «korrekt» ihre verwendeten Beispiele sind (vgl. Kap. 3.4.2, "Anwendungsbezug").

"Also in diesen Bereichen, vor allem bei den Servicevorlesungen finde ich das [Motivieren] wichtig. Wobei ich weiss nicht, wie gut ich das machen kann, weil ich die Gebiete ja selber nicht im Detail kenne. Das heisst, ich versuche einen Ansatz zu geben, weshalb das für sie interessant sein könnte. Auch einen Ansatz zu geben, dass es notwendig ist, für jede Naturwissenschaft. Das müssen sie dann einfach glauben (lacht)." (003_Interview_audio, Pos. 40)

"Also, ja, ich finde es schwierig, da mehr dazu zu sagen. Es ist dann schliesslich doch sehr persönlich denke ich." (001_Interview_audio, Pos. 122)

Auffallende Unterschiede zwischen den Einschätzungen der Assistierenden und Dozierenden (Professor:innen/Postdocs) zeigen sich nicht. Es gibt sowohl Dozierende als auch Assistierende, die (einschränkend oder auf bestimmte Studiengruppen bezogen) von einem hohen Einfluss ihrer Lehre auf die Studierenden in den mathematikzentralen Veranstaltungen ausgehen. Genauso gibt es umgekehrt Personen aus beiden Gruppen mit (grossen) Zweifeln an ihren Wirkmöglichkeiten.

SPIEGELUNG Perspektiven Studierende – Hochschullehrende

Die grosse Mehrheit der Studierenden meint, dass die Lehre ihr Engagement (stark) beeinflusst. Demgegenüber sind die Hochschullehrenden weniger davon überzeugt, das Engagement der Studierenden beeinflussen zu können. Viele vermuten bei ein bis zwei Dritteln der Studierenden Einflussmöglichkeiten. Einige sind sich unsicher, andere bezweifeln generell, dass sie in den mathematikzentralen Lehrveranstaltungen Positives ausrichten können, wenn es um das Engagement der Studierenden in Mathematik geht.

3.4.2 Vorlesungen und Dozierende

Die Studierenden sind gebeten worden zu beschreiben, wodurch ihr Engagement in den mathematikzentrierten Vorlesungen beeinflusst worden ist. Was haben sie geschätzt, was haben sie förderlich für ihr Engagement erlebt? Was haben sie vermisst, welche Verbesserungen würden sie anregen? Die Hochschullehrenden (Professor:innen/Postdocs, Assistierende) sind gefragt worden, in welchen Bereichen sie selbst Verbesserungspotenzial sehen.

Insgesamt variieren die Beurteilungen der Studierenden auffallend zwischen den Vorlesungen und Dozierenden. Es gibt Vorlesungen, die man allgemein als "gut" beschreibt:

"Ja, also ich habe ... also die Vorlesungen in Mathematik habe ich ... ich habe sie recht cool gefunden." (s002_2_Sinterview_audio, Pos. 117)

"[Der Dozent] war wirklich sehr engagiert, hat sich wirklich Mühe gegeben, uns möglichst viel beizubringen." (s001_2_Sinterview_audio, Pos. 130)

Und es gibt Vorlesungen, die stark kritisiert werden:

"[...] und aus [dieser Vorlesung] war es sowieso schwierig, etwas mitzunehmen und nachher ... von allen Seiten haben alle gesagt: 'Hei, ich verstehe es überhaupt nicht mehr hier', völlig nutzlos. Dabei könnte man diese Themen alle einzeln einführen, das wäre kein Problem [...] Da habe ich einfach gemerkt, wie er unnötigerweise alle abgehängt hat, das hat sogar mich ... [...] am Schluss habe ich die [Vorlesung] gar nicht mehr gehört und nur noch die Übungen gemacht." (s005_2_Sinterview_audio, Pos. 143)

"Aber meiner Meinung nach ist die [...] Vorlesung [...] eine Katastrophe gewesen. [...] es ist einem einfach nicht gut beigebracht worden. Und ich habe nachher, ich habe es mir einfach selbst beigebracht oder mit Kollegen probiert auszutauschen. Und es ist nachher schon gegangen. [...] ich [habe] die Vorlesung einfach nicht gut gefunden." (s001_1_Sinterview_audio, Pos. 52-53)

Die Studierenden haben die Vorlesungen in der Regel unabhängig von ihrer Leistungsstärke ähnlich erlebt. Mathematikzentrale Vorlesungen, die auf ein spezielles Fachgebiet ausgerichtet sind (z.B. "Mathematik für Biologen"), haben in der Regel besser abgeschnitten als Vorlesungen, die sich an Studierende unterschiedlichster Fachgebiete richten. Zudem zeigen sich Differenzen zwischen den Semestern. Die Vorlesungen in Physik sind tendenziell negativer wahrgenommen worden als die in Mathematik und Statistik.

Insgesamt regen die Studierenden einige Verbesserungen für die Vorlesungen an. Diese beziehen sich vorwiegend auf folgende Punkte:

- Didaktik
- Interaktion von Studierenden und Dozierenden
- Anwendungsbezug
- Beziehung und Wertschätzung
- Motivation Dozierende
- Zusammenspiel von Vorlesungen und Übungen

(vgl. auch Abbildung 7, S. 50).

Einige Hochschullehrende sehen ebenfalls Optimierungspotenzial, vor allem bei der Didaktik, dem Anwendungsbezug, der Interaktion und dem Zusammenspiel von Vorlesungen und Übungen. Keine Verbesserungsvorschläge machen die Dozierenden im Hinblick auf die Beziehung zwischen Dozierenden und Studierenden und was ihre eigene Motivation in den Lehrveranstaltungen für Nicht-Mathematiker:innen betrifft.

Die Ideen und Anregungen der Studierenden werden im Folgenden vorgestellt und mit den Aussagen der Hochschullehrenden verglichen. Auf eine zusammenfassende Spiegelung beider Seiten verzichten wir an dieser Stelle. Die Aussagen der Hochschullehrenden sind eher additiv bzw. komplementär zu verstehen.

Didaktik

Perspektive Studierende

Je nach Vorlesung wünschen sich die Studierenden mehr inhaltliche Kohärenz. Sie plädieren dafür, dass Lernziele klar formuliert und "Hauptbotschaften" als solche kenntlich gemacht würden. Sehr viele betonen bezogen auf die Mathematikvorlesungen, dass die Vorlesungsfolien keine "1:1 Abbildung" der Begleitlektüre sein dürfe und jeweils unterschiedliche Beispiele verwendet werden sollten. So könne man den Mathematikstoff von verschiedenen Seiten beleuchten. Die Studierenden ziehen hier positive Beispiele aus anderen Mathematikvorlesungen heran:

"[...] da hatte der Dozent nachher während der Vorlesung wie ein Blatt und er ging auch nach der Literatur, aber er hat sie nicht 1:1 abgeschrieben, sondern er hat nachher immer mit Beispielen, ein eigenes Beispiel gebracht, welches gerade das Thema bearbeitet. Zum Beispiel einen Aktienkurs... wir hatten, glaube ich, einmal Vektoren oder so und dann hat er so wie Aktien gemacht und hat das noch aufgezeichnet, wirklich so ... sehr gut dargestellt mit Skizze und Beispielen und er hat wirklich alles selbst Schritt für Schritt ausgerechnet und das hat mir halt enorm geholfen, weil dann kann ich gerade direkt folgen."(s004_1_SInterview_audio, Pos. 66)

Ferner wünschen sich einige, dass die Gedankengänge, die in den Vorlesungen entwickelt worden seien, in schriftlicher Form mit dem Skript bereitgestellt würden, um ablenkenden "Abschreibestress" zu vermeiden. Auch bitten einige um ein Vorlesungstempo, das den tatsächlichen Lernstand der

Studierenden berücksichtige. Schwierige Themen sollten länger und mit mehr Übungsbeispielen versehen abgehandelt werden.

Insgesamt versprechen sich die Studierenden von diesen didaktischen Verbesserungen mehr mathematisches Verständnis und mehr Freude am Fach, was sich in höherem kognitivem und emotionalem Engagement niederschlagen dürfte.

Perspektive Hochschullehrende

Gefragt nach Verbesserungsmöglichkeiten in den Vorlesungen betonen auch mehrere Hochschullehrende diverse Unklarheiten bei den Lernzielen. Diese seien nicht einheitlich formuliert und zum Teil fehle die Brücke zu den jeweiligen Fachgebieten.

"[...] und die [Lernziele] stimmen so nicht, also die sind einfach so formuliert, weil man sie formulieren muss, weil es vermutlich einfach so ... im Uni-System braucht es Lernziele, aber das ist eigentlich etwas, was nicht existiert in diesen Mathevorlesungen so." (005_Interview_audio, Pos. 145)

"Der Begriff Lernziel ist mir relativ neu. Also das ist jetzt erst seit wenigen Jahren bei uns Thema. Da haben wir auch grosse Diskussionen mit den Hochschuldidaktikern, weil wir in der Mathematik da manche Sachen nicht so sehen, wie sie. Ja, also mir ging es eigentlich schon von Anfang an darum, dass ich sage, ich kann Biologen oder Geografen ja nicht zu [Mathematikern] ausbilden." (010_Interview_audio, Pos. 52)

Darüber hinaus betonen mehrere Hochschullehrende, es brauche mehr Raum für Repetitionen und weiterführende Beispiele. Andere hingegen kritisieren, dass das Niveau bereits abgesenkt worden sei, wodurch tiefergehendes Verständnis gar nicht mehr möglich sei.

Im Hinblick auf didaktische Praktiken in den Vorlesungen führen die Hochschullehrenden keine weiteren kritischen Punkte an, mit Ausnahme von Hinweisen, mehr interaktive Elemente zu integrieren (vgl. folgendes Unterkapitel).³

Hochschuldidaktische Weiterbildungen haben zwei von acht befragten Dozierenden besucht.

Interaktion von Studierenden und Dozierenden ³

Perspektive Studierende

Mehrere Studierende weisen darauf hin, dass sie sich in den Vorlesungen mehr interaktive Elemente und Frage-Antwort-Sequenzen gewünscht hätten. Zwar gäbe es in Vorlesungen immer wenige Möglichkeiten für direkte Kontakte, aber nur passiv zuzuhören sei langweilig und monoton.

"Also ich glaube bei einer Vorlesung, wo so viele Studierende im Saal sind, ist es halt auch schwierig, [...] man kann halt auch nicht wirklich viel persönlichen Kontakt mit dem Professor haben. Also ich glaube es ist einfach kaum möglich, wegen dem Format. Aber man kann auch so einen indirekten persönlichen Kontakt, indem man vielleicht mehr mit den Studierenden interagiert. Also mit der Gesamtheit, nicht mit jedem persönlich, aber vielleicht mehr mit der Gesamtheit und ja." (s006_3_SInterview_audio, Pos. 244)

Zudem betonen die Studierenden, dass einige Dozierende nicht auf die (unterschiedlichen) Voraussetzungen und Lernstände der Studierenden eingingen und sie nicht "abholten". Nachfragen und Diskussionen während der Vorlesung seien nicht immer erwünscht.

³ Interaktion schliesst in der vorliegenden Studie auch Praktiken ein, die über das Vorlesungsgeschehen hinausgehen (z.B. Fragestunden, Emails).

"Aber, also der, der Dozent, den ich hatte, sagte manchmal einfach 'ja, ihr wisst ja was ich meine', und so, und das war dann schon sehr schwierig, weil, weil ich es manchmal nicht verstanden habe. Und das hat mir dann nicht weitergeholfen, ja 'du weißt schon was ich meine', also. Nein, das habe ich nicht gewusst."(s008_1_SInterview_audio, Pos. 137)

"Wenn der Dozierende [...] wirklich auch auf Fragen eingeht und Situationen schafft, in denen man Fragen stellen kann, ist es viel lernerreicher und motivierender, als wenn einfach durchgeplappert wird [...] es können fast keine Fragen entstehen [...]. Und ich habe das Gefühl, das ist sehr oft der Fall in Mathematik." (s008_1_SInterview_audio, Pos. 65)

Insgesamt erhoffen sich die Studierenden von weiteren interaktiven Elementen während der Vorlesung mehr Auflockerung (emotionales Engagement) und mehr Denkanstösse und Impulse, die das Verstehen anregen (kognitives Engagement). Persönliche Redebeiträge sollten aber freiwillig sein, da das "öffentliche" Sich-Einbringen für viele auch unangenehm sei.

Die Zeit des pandemiebedingten Distanzlernens, in der die Vorlesungen als Podcast angeboten worden sind und die Studierenden die Inhalte zu einem frei gewählten Zeitpunkt gehört haben, beurteilen die Studierenden überraschenderweise nicht ausschliesslich negativ. Sie haben es zwar als mühsam empfunden, sich nicht mit den Dozierenden und auch nicht untereinander "in Echtzeit" austauschen zu können. Jedoch haben die Dozierenden und Assistierenden teilweise Chats und Foren bedient, welche die Studierenden als "definitive Unterstützung" gesehen haben. Ausserdem hätten einige Dozierende auf Emailanfragen rasch reagiert. Fragen über diesen Weg – per Mail oder Chat – zu klären, ist offenbar vielen Studierenden entgegengekommen.

Zoom-Fragestunden mit Hochschullehrenden haben die Studierenden weniger geschätzt und genutzt. Sie hätten sich lieber auf ähnlicher Augenhöhe mit Mitstudierenden oder Assistierenden austauschen wollen. Der "Stufenunterschied" zwischen Studierenden und Professor:innen sei doch sehr hoch. So haben sich viele auch nicht in den Präsenzphasen getraut, den Dozierenden in der Pause Fragen zu stellen.

Perspektive Hochschullehrende

Die Hochschullehrenden berichten davon, dass sie während der Vorlesung wenig mit den Studierenden interagieren. Einige streuen zwar nach eigenen Aussagen hin und wieder Frage-Antwort-Sequenzen ein:

"Was ich aber schon tue ist, also in fast jeder Vorlesung, ein- oder zweimal so einfach eine Frage in die Runde ... und wo es eine Ja-Nein-Antwort gibt und ... wissen Sie, in solchen grossen Gruppen habe ich gemerkt, trauen sich die meisten Studierenden [...] nicht, sich zu Wort zu melden. [...] Aber so Fragen, Ja-Nein-Fragen zu stellen, wo Leute einfach mit Händen antworten, das geht natürlich schon und das mache ich auch immer wieder." (008_Interview_audio, Pos. 72)

Einige würden auch regelmässig im Plenum nachfragen, ob alles verstanden sei. Solche Momente bilden jedoch eher die Ausnahme. Die Hochschullehrenden betonen, dass die Studierenden während der Vorlesung ohnehin selten Fragen stellten. Häufiger fänden persönliche Gespräche in der Pause, nach der Vorlesung oder auch in Sprechstunden statt, wobei in der Regel nur wenige und stets dieselben Studierenden diese Angebote in Anspruch nähmen. Eine Person betont, diese persönlichen Gesprächssituationen erlebe sie als besonders befriedigend.

Dass die Vorlesungen wenig interaktiv gestaltet seien, begründen die Hochschullehrenden vor allem mit der Vorlesungsgrösse.

PHBem: Erfolgreich übergetreten?

"Bei 200 Studierenden gibt es auch keinen regen Austausch. Bei einer kleineren Vorlesung ist das vielleicht ... funktioniert das viel besser, dass man schnell eine Frage rein ... wo man ein wenig flexibler ist, als man das jetzt bei einer grossen Vorlesung ist. [...] es ist manchmal sehr anonym, sagen wir es so. [...] die hintersten Reihen sieht man schon kaum mehr, die sitzen irgendwo im Dunkeln." (006_Interview_audio, Pos. 56, 88)

Einige sind dabei auch selbstkritisch und äussern Unsicherheiten, wie sie mit den Studierenden in der Vorlesung sinnvoll interagieren können:

"[...] da könnte ich, glaube ich, selber besser sein, das versuchen, interaktiver zu gestalten. Ich versuche es und manchmal hilft es, manchmal lenkt es auch eher ab, wenn die Studenten dann über etwas nachdenken. Manche haben keine Lust, werden dann unruhig, und ja und ein paar andere denken darüber nach. Es ist immer ein Abwägen dazwischen, ob das dann irgendwie sinnvoll ist." (003_Interview_MEGY_UniM2021, Pos. 46)

Im Zusammenhang mit der Frage nach mehr Interaktionen während der Vorlesung ist auch das Konzept des "flipped classroom" diskutiert worden. Diese Idee, den Vorlesungsstoff per Podcast zur Verfügung zu stellen und die gemeinsame Zeit im Hörsaal für Diskussionen und Vertiefungen zu nutzen, sehen die Hochschullehrenden mehrheitlich kritisch – aus verschiedenen Gründen: Einige lehnen eine asynchrone Vorlesung ab, weil eine Vorlesung vor Ort nun mal Bestandteil eines klassischen Präsenzstudiums sei. Weitere sind nicht grundsätzlich gegen das Konzept, aber davon überzeugt, dass es nur bei kleineren Gruppen funktioniere. Eine Person sieht Bedenken bei der Zielgruppe; dieses Konzept erreiche vermutlich nur das "oberste Drittel", die anderen würden versuchen, sich "durchzumogeln".

Eine Person plant trotz Bedenken, das Konzept zeitnah zu testen:

"Ich bin schon mehr so ein wenig am überlegen, dass ich mehr [...] so ein wenig von diesem Vorlesungstyp wegkomme und etwas mehr so, dass ich eine kurze Zusammenfassung mache, von dem, was wir diese Woche anschauen und nachher in der zweiten Lektion mehr so ein wenig diskutieren, was unklar ist. Weil, ich finde einfach, dass ich ... also ich tue ihnen eigentlich das Skript mehr oder weniger, nicht vorlesen, aber durchgehen, habe ich jetzt das Gefühl. Ich möchte es einmal etwas anders probieren. Ich weiss nicht, ob es gut ankommt. Ein paar haben gesagt, sie finden es super so, ein paar haben gesagt, sie fänden es besser, wenn es etwas interaktiver ist und jetzt möchte ich das einmal ausprobieren. Aber eben, es kann auch sein, dass ich nach einer Woche wieder umstellen muss, weil es überhaupt nicht funktioniert. [...] ich könnte mir gut vorstellen, dass es überhaupt nicht funktioniert [weil es so eine grosse Gruppe ist]. [...] Aber, ich finde es schon noch gut. Es hat halt auch Studierende, die arbeiten und darauf angewiesen sind, dass sie es auch einmal später anschauen können. Aber ja, dort ist auch wieder die Frage, ob dann einfach niemand mehr kommt, und das geht dann auch wieder nicht mit der Interaktion, und das muss ich einfach alles noch ein wenig herausfinden. Aber es sind einfach so ein paar Dinge, die ich im Hinterkopf habe." (007_Interview_audio, Pos. 110-114)

Darüber hinaus gibt es mehrere positive Rückmeldungen zu den Frageforen, die in der Zeit der Corona-Pandemie eingerichtet worden sind. Ähnlich wie die Studierenden haben auch die Hochschullehrenden den Eindruck, dass viele Studierende dieses Angebot genutzt haben. Daher planen mehrere, diese Foren beizubehalten und auf diesem Wege die Studierenden individuell zu unterstützen.

"Was ich ganz sicher mehr machen werde und ich glaube ... was gut besucht wurde, jetzt vor allem auch in diesem Semester, war ein solches Forum im Internet. Ich meine, das ist etwas, das die Studenten tatsächlich auch gebraucht haben. [...] In einem Forum haben sie die Möglichkeit sich im Vorhinein zu überlegen, was die Frage ist und diese dann präzise zu stellen." (003_Interview_audio, Pos. 108)

Anwendungsbezug

Perspektive Studierende

Viele Studierende wünschen sich in den mathematikzentralen Vorlesungen mehr Informationen darüber, weshalb sie die Mathematik in ihrem Studienfach benötigen und bei was sie ihre mathematischen Kompetenzen anwenden können. Sie plädieren für mehr Beispiele aus ihren Fachgebieten und einen Mathematikstoff, der inhaltlich auf die Studiengänge zugeschnitten sei.

"Ich habe mich des öfter gefragt, ob die Person, die vorne steht, ob die effektiv weiss, mit wem sie gerade spricht, also für wen sie diese Vorlesung hält. Also, es war so ein, ein Sammelpool aus Studierenden, zumindest bei uns, also, von Chemie, über Pharmazie bis Geografie, hatte ich ein bisschen den Eindruck, denke ich, war ja das Zielpublikum. Und ich weiss nicht, ob das der Dozent auch effektiv begriffen hat, vor wem er gerade steht. Und jetzt, so rückblickend betrachtet, hätte ich eigentlich für die meisten Themen wirklich gute Beispiele gefunden, die [...] man auch in der Vorlesung zur Mathematik hätte [haben] können." (s007_1_SInterview_audio, Pos. 204)

"Aber jetzt so von mir aus, finde ich Mathematik eigentlich nicht so schlecht. Man sollte einfach mehr diesen Grund aufzeigen, ein bisschen Motivation irgendwie aufzeigen und es mit dem restlichen Studium irgendwie verbinden, weil, ich habe wirklich das Gefühl, dass das Studium ist so ein Paket, und die Mathematik ist so ein bisschen neben aussen. Es ist wie etwas für sich. Also genau das, was wir in Mathematik 1 brauchen, brauchen wir nicht im Rest vom Studium, und dass sollte man ein bisschen mehr verbinden, ja, und einen roten Faden ziehen." (s008_2_Sinterview_audio, Pos. 233)

Positiv beurteilen die Studierenden die Vorlesung "Mathematik für Biologen", die separat für Biologie-Studierende konzipiert ist und entsprechend viele Beispiele aus der Biologie beinhaltet.

Prinzipiell haben die Studierenden Verständnis dafür, dass fachnahe Anwendungsbeispiele häufig fehlen oder Beispiele "gesucht" seien.

"Man [muss] auch sehen, dass es für den Dozierenden sehr schwer ist, eben auch die verschiedenen Aufgaben zu stellen in einem Fach, das er so nicht besucht hat." (s005_1_SInterview_audio, Pos. 177)

Sie regen daher eine Abstimmung und einen Austausch zwischen Mathematikdozierenden und Dozierenden aus den Anwendungsgebieten an. Im Idealfall gäbe es pro Fach eine separate Mathematik-Vorlesung, doch als zwingend notwendig erachten die Studierenden dies nicht.

Ferner kritisieren einige, dass die Mathematik- und Physikvorlesungen nicht gut aufeinander abgestimmt seien. Für die Physik benötige man die Mathematik, aber in den Mathematik-Vorlesungen würde anderer Stoff vermittelt. Insbesondere das Thema der komplexen Zahlen wird in diesem Zusammenhang hinterfragt.

"Man weiss nicht genau, warum wir das machen. Und Mathematik hilft uns nicht in Physik. Also, ja gut, dann, was machen wir hier?" (s008_2_Sinterview_audio, Pos. 215)

"Also was mich gestört hat, einfach an Mathe ist irgendwie, vor allem im ersten Semester kamen einfach so Sachen, so komplexe Zahlen und so. Und das haben wir ... also was ich gut gefunden hätte, wäre, wenn man das direkt in der Physik anwenden hätte können, weil man ja sagt, die Mathematik ist die Sprache der Physik. Aber es hatte irgendwie keinen Zusammenhang, darum [...] habe ich für mich das Gefühl, Mathematik hat jetzt gar nicht so eine Grundlage gebildet, die mir in meinem Studium weiterhilft. Das ist einfach ... es sind so Themen gekommen, wo ich gedacht habe: 'Wow, also was bringt mir das jetzt?'" (s009_SInterview_audio, Pos. 36)

Perspektive Hochschullehrende

Auch viele Hochschullehrende sind der Meinung, dass die Mathematik- und Physikvorlesungen stärker auf die Studieninhalte abgestimmt und mit mehr Beispielen aus den Anwendungsfächern untermauert werden sollten.

"Ich denke schon, bei dieser Vorlesung, dass wir etwas mehr tun könnten in Richtung Geografie und Erdwissenschaften. Weil da gibt es wirklich wenig Beispiele und interessante Überlegungen, die wir im Augenblick in der Vorlesung haben. Also für dieses Publikum wäre es sicher gut, da etwas mehr Beispiele zu suchen." (008_Interview_audio, Pos. 90)

"Ich glaube es ist wahnsinnig wichtig, viel einen grösseren Praxisbezug für die Studenten zu machen." (003_Interview_audio, Pos. 88)

Gleichzeitig weist man darauf hin, dass dieser Transfer in die Praxis den eigenen Kompetenzbereich überschreite und man an eigene Grenzen stosse.

"Es ist nicht immer einfach. Und eben es kommt so ein bisschen das Gefühl auf, dass vielleicht nicht ganz klar ist für viele, warum das jetzt unbedingt sein muss. Warum man jetzt die Physik mitstudieren muss, wenn man Pharmazie machen möchte. Oder was da ganz genau Verknüpfungen sind am Schluss. Und das ist halt auch für uns sehr etwas, bei dem ich manchmal das Gefühl habe, da kann ich wie nicht weiterhelfen, weil ich in die Pharmazie viel zu wenig rein sehe, um halt wirklich zu sagen, darum ist jetzt die Physik in eurem Studiengang drinnen, für das und das und das werdet ihr sie noch brauchen, wenn ihr jetzt weiterkommt. Das ist dann manchmal auch ein bisschen schwierig für mich, weil ich dann, ja, auch nicht weiterhelfen kann in dem Sinn." (002_Interview_audio, Pos. 90)

Daneben werden Bedenken geäussert, wie das Mehr an Beispielen mit der dichten Stofffülle in Einklang zu bringen sei.

Für einen höheren Anwendungsbezug würden die Hochschullehrenden ähnlich wie die Studierenden eine klare Abstimmung mit den Dozierenden aus den Anwendungsgebieten begrüssen. Mehrere verweisen jedoch darauf, dass sie nur wenig Ressourcen hätten und dass eine interdisziplinäre Zusammenarbeit im laufenden Semester mit Verzahnung von Inhalten kaum umsetzbar sei.

"Das, was jetzt hier in der Mathematik passiert, schaut, das ist ein Beispiel, das wir jetzt gerade brauchen', dann wäre das natürlich super. Das ist dann auch sehr glaubwürdig. Aber das ist ein sehr hoher, ambitionierter Anspruch, aus meiner Sicht. Also de facto: Während dem Semester laufen diese Vorlesungen parallel, ohne dass Kommunikation zwischen den Dozierenden passiert. Das ist einfach so." (011_Interview_audio, Pos. 165)

Einige Hochschullehrende ziehen aufgrund dieser Abstimmungsschwierigkeiten weiterführende Anwendungsaufgaben in Betracht, die die Studierenden im Selbststudium bearbeiten sollten. Zudem wird über eine parallele Vorlesung sinniert, die den Fokus rein auf die Anwendung setzt und von Dozierenden aus den Anwendungsfächern gehalten werden müsse.

Beziehung und Wertschätzung

Perspektive Studierende

Grundsätzlich meinen die Studierenden, dass ein Universitätsstudium naturgemäss einen deutlich höheren Selbststudienanteil habe und der Kontakt zu Dozierenden nicht mit dem zu Lehrpersonen an der Maturitätsschule verglichen werden dürfe. Die meisten finden diese Konstellation gut, einige wenige wünschen sich dennoch einen "persönlicheren Draht" zu den Dozierenden.

Kritikpunkte beziehen sich insgesamt aber weniger auf die systembedingte höhere Anonymität an der Universität, sondern auf die Einstellung einzelner Hochschullehrenden zu Nicht-Mathematiker: innen. Neben einigen Dozierenden, die die Studierenden als sehr engagiert und unterstützend in den mathematikzentrierten Veranstaltungen erlebt haben, haben sie bei anderen Dozierenden ein offenes Ohr, Geduld, Wertschätzung und positive Erwartungshaltungen vermisst. Man wolle nicht als Studierende "2. Klasse" betrachtet werden.

"Die sind so gewesen: 'Die sind nicht Mathematiker, also die interessieren sich grundsätzlich nicht für unseren Stoff und darum werden wir ihnen nicht so wirklich Mathematik beibringen, sondern einfach so [...] mit Methoden etwas machen.' [...] man muss mehr so sagen: 'Ja, wir sind nicht Mathematiker, aber wir brauchen Mathematik!' und einfach so, die gleiche Energie als für Mathematiker, für mathematische Studierende, eben, also, ja [...]. (s008_2_SInterview_audio, Pos. 141)

"Ich habe schon das Gefühl, dass es ein wenig geringschätzig gegenüber den Naturwissenschaftlern: 'Ja, wir machen es einmal, aber nicht richtig'. [...] ja, ich würde nicht sagen es ist fehlender Respekt, es ist eher so wie Niveau 2: ' [...] wir brauchen sie nicht, aber wir bilden sie trotzdem einmal aus, dann haben wir es gemacht.' [...] es ist schon eine gewisse Wertschätzung da, dass wir es probieren und eben auch, mich hat gedünkt, vor allem die Leute, die fragen gehen, die kritisch mitdenken, da ist schon eine gewisse Wertschätzung da, die interessieren sich dafür, aber den anderen, nein, da ist eine gewisse Geringschätzung. [...]" (s005_1_SInterview_audio, Pos. 177)

Diese studentischen Wahrnehmungen führen nach Ansicht der Studierenden zu Frust und sinkender Elaborationsbereitschaft (Absenkung von emotionalem und kognitivem Engagement).

Perspektive Hochschullehrende

Im Hinblick auf die Wertschätzung und Beziehung zu den Studierenden äussern die Dozierenden keine konkreten Verbesserungsvorschläge. Häufig stellen sie die Rolle der Assistierenden und deren persönlichen Umgang mit den Studierenden während der Übungsstunden heraus. Daneben betonen mehrere, dass es wichtig sei, ein "offenes Ohr" für die Studierenden zu haben.

"Das spielt eine Rolle, die Offenheit, einfach schon nur mal das Denken, dass es nicht geht, das Denken 'Ich bin der grosse Prof und das sind die kleinen Erstsemestrigen. Das geht nicht. Wenn man so anfängt, glaube ich, dann wird es nicht gut herauskommen.'" (012_Interview_audio, Pos. 111)

Zum Teil verweisen sie auch auf die Selbstverantwortung der Studierenden.

"Aber dann ist es nicht so, dass wir ihnen jetzt hinterher forschen und fragen: Wie geht es ihnen heute und wie motiviert fühlen Sie sich? Also es ist nicht so leicht wie in der Mittelschule, dass man, dass der Lehrer ein Gespür dafür hat, welche Leute gut motiviert sind und welche nicht so sehr. Also da sind wir vielleicht ein bisschen mehr abgehoben." (010_Interview_MEGY_UniM2021, Pos. 48)

Da viele Hochschullehrende mangelndes Engagement und ein niedriges Leistungsniveau der Studierenden beklagen (vgl. Kap. 1.1.1), verfügen sie insgesamt über eher negative Erwartungshaltungen. Möglicherweise sind ihnen diese nicht immer bewusst.

Motivation Dozierende

Perspektive Studierende

Wie begeistert und motiviert die Dozierenden ihre mathematikzentralen Vorlesungen durchführen, scheint nach Aussagen der Studierenden ebenfalls sehr verschieden zu sein. Einerseits berichten sie von Dozierenden, die mit viel Elan und Freude gelehrt und sie "ein Stück mitgerissen" hätten.

"Also der hatte auch so eine Biologiefaszination. Und das hat er gefühlt auch rübergebracht. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, der hat sich mega ... Das war einfach so einer, der mega fröhlich war und der hat sich wirklich gefreut, jetzt diesen Biologen etwas beibringen zu dürfen." (s001_Sinterview_audio, Pos. 158)

Andererseits erzählen Studierende von Dozierenden, die ihre Vorlesungen "langweilig" und ohne überspringenden Funken gestaltet und offenbar selbst keine Freude an der Vorlesung verspürt hätten.

"Ja, ich hatte so ein wenig den Eindruck von einem Dozierenden, es macht ihm keinen Spass, er ist nicht so happy, dass er überhaupt da ist, er ist immer ... er ist gerade so gekommen und dann ist er gerade wieder gegangen, es war einfach so ... ja, man hat ein bisschen gemerkt, dass es ihn ein wenig "anscheisst", glaube ich, ich weiss nicht, er war nicht so happy. [...] ich hatte nicht das Gefühl, dass es seine Lieblingsveranstaltung ist." (s005_2_Sinterview_audio, Pos. 175)

Vereinzelt habe auch die Selbstdarstellung der Dozierenden im Vordergrund gestanden.

"[...] es hat wirklich so gewirkt, als wollte einfach der Dozierende [...] ein wenig zeigen, was für ein unglaublich schlauer Mensch er ist." (s005_2_Sinterview_audio, Pos. 141)

Insgesamt gehen die Studierenden davon aus, dass sich eine positive Ausstrahlung und Begeisterung der Dozierenden positiv auf die studentischen Einstellungen zur Mathematik auswirken dürften (Anstieg emotionales Engagement).

Perspektive Hochschullehrende

Danach gefragt, welche Aufgaben und Tätigkeiten an der Universität besonders viel Spass machen, nennen die meisten Dozierenden zunächst die Forschung.

"Ja, ich finde ... ich denke, fast jeder Wissenschaftler findet Forschung das Schönste, was es gibt, und das gilt für mich auch. Und das ist nicht nur Forschung mit meinen Doktoranden und Postdocs aber ... und Kollegen im Ausland, aber auch kleinere Forschungsprojekte mit Studierenden im Master oder im Bachelor. Ja, das macht mir durchaus am meisten Spass." (008_Interview_audio, Pos. 14)

"Ja gut, hauptsächlich ist das die Forschung, die mich an der Universität hält. Also die Forschung ist das ... das ist meine Leidenschaft. Also das ist, ich würde sagen, der Hauptgrund, weshalb es mir besonders gut gefällt hier (lacht). [...] die Lehre und so die Interaktion mit Studenten, das gefällt mir auch. Aber ich würde sagen, das ist nicht die höchste Priorität von mir." (003_Interview_audio, Pos. 8)

Mehrere betonen, sie würden primär an ihrem Forschungsoutput gemessen. Sie müssten ihre zeitlichen Ressourcen daher angemessen verteilen und könnten nicht den Hauptfokus auf die Lehre setzen.

"Und ehrlich gesagt, wir sind gewählt als Professoren und Dozenten anhand unserer Forschungsqualität." (004_Interview_MEGY_UniM2021, Pos. 18)

"Unser Primäres, woran wir bewertet werden [...] das sind die Anzahl der Publikationen, das sind die Anzahl der Vorträge – wissenschaftlich. Natürlich gibt es so Qualitätssicherung, und man bekommt eine Rückmeldung, und das ist mir auch etwas extrem Wichtiges, was die Studierenden über die eigene Vorlesung denken. Aber was ich damit ausdrücken möchte, ist, ich stehe immer unter einem gewissen Zeitdruck, im Sinne, dass ich nicht 100% von meiner Zeit nur die Lehre machen kann, sonst geht es mit der Forschung herunter. Doktoranden brauchen auch Betreuung, die ganze Zeit. Also es besteht auch da ein gewisser Konflikt. Man muss halt die Balance finden, zwischen wieviel Zeit man [jeweils] investieren kann." (012_Interview_audio, Pos. 97)

Dennoch, so stellen einige Dozierende heraus, sei ihnen die Lehre "wichtig" oder "sehr wichtig", und die meisten scheinen gerne zu lehren. Die mathematikzentrierten Veranstaltungen – die sogenannten "Serviceveranstaltungen" – entpuppen sich dabei als weniger beliebt, weil sie offenbar am wenigsten

mit den persönlichen Forschungsinteressen der Dozierenden in Einklang zu bringen sind. Diese Vorlesungen gehören eher "zum Job".

"Also viel Spass macht mir Unterrichten für Hauptfächler, insbesondere auf Masterstufe. Das finde ich sehr spannend, weil es auch wirklich eine Überlappung gibt mit meinen Forschungsinteressen." (010_Interview_audio, Pos. 14)

"Dann vielleicht die Mastervorlesungen und dann die Bachelorvorlesungen. Und ich muss gestehen, vielleicht ganz unten, die Service-Vorlesungen... also das ist halt so." (008_Interview_audio, Pos. 14)

Gleichwohl stellen zwei Befragte heraus, sie seien davon getrieben, ihre persönliche Faszination für die Mathematik auf die nicht-mathematischen Studierenden zu übertragen.

Zusammenspiel Vorlesungen und Übungen

Perspektive Studierende

Die Rückmeldungen der Studierenden zur Qualität der Abstimmung zwischen Vorlesungen und Übungen variieren je nach Veranstaltung. Bei einigen loben die Studierenden ein gutes inhaltliches und zeitliches Ineinandergreifen. Bei anderen vermissen sie den roten Faden zwischen Vorlesungen und Übungen und regen bessere Absprachen zwischen Dozierenden und Assistierenden an.

"Manchmal, den roten Faden zwischen Vorlesung, Übungen und Übungsstunde, ja, also den habe ich jetzt eigentlich nicht wirklich gefunden, meistens. Und das war schon ziemlich schwierig." (s008_SInterview_audio, Pos. 188)

Studierende wünschen sich teilweise eine bessere zeitliche Synchronisation. Sie beklagen, dass Übungsthemen gelegentlich zwei Wochen nach den Vorlesungsinhalten abgehandelt worden seien.

Tendenziell sieht man höheren Handlungsbedarf in Physik als in Mathematik. Von einer optimierten Abstimmung erhoffen sich die Studierenden, Inhalte besser zu verstehen und Transferverbindungen gezielter herstellen zu können (Anstieg kognitives Engagement).

Perspektive Hochschullehrende

Anregungen für eine bessere Abstimmung zwischen Übungen und Vorlesungen äussern auch Hochschullehrende in der Physik (nicht Mathematik). Offenbar scheint das Problem in Physik grösser zu sein.

"Was ich sagen kann, ist zum Beispiel, dass meiner Meinung nach die Synchronisation oder der Zusammenhang zwischen der Vorlesung und den Übungen vielleicht nicht ganz ideal ist. Und es liegt auch daran, dass die Assistierenden die Übungen machen, und ich mache die Vorlesung. Aber die Prüfungen mache ich wiederum selber, und dann wäre es natürlich gut, wenn die Übungen schon so sind, wie dann die Prüfung mal sein wird. Das ist einfach das Beispiel, wo ich versuche, die Verbesserungen zu machen." (012_Interview_MEGY_UniM2021, Pos. 97)

"Das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man zum Beispiel in den Übungen ein bisschen vorgreift oder dann wieder ein bisschen hintendrin ist in den Vorlesungen. Das heisst, das Sachen kommen, die doch schon ein bisschen weiter zurückliegen. Und, dass [...] jetzt in diesen Vorlesungen, die ich jetzt betreut habe, die Abstimmung während dem Semester nicht so eng ist zwischen Dozierenden und den Assistierenden, sondern dass eigentlich wirklich mehr oder weniger die Vorlesungen mit dem Vorlesungsplan vorwärtsschreiten und die Übungen mit dem Übungsplan, ohne dass man jetzt wirklich jede Woche eine Abstimmung vornehmen würde. Also dort, also das wäre wahrscheinlich wirklich noch ein Verbesserungspotenzial, das man hätte, jetzt aus meiner Sicht." (002_Interview_MEGY_UniM2021, Pos. 68)

Vorlesungen: Anregungen auf einen Blick

Abbildung 7 zeigt alle studentischen Anregungen für die Vorlesungen auf einen Blick.

Anmerkung. Je grösser die Schrift, desto mehr Nennungen in diesem Bereich.

Abbildung 7: Handlungsfelder in den Vorlesungen zur Verbesserung von studentischem Engagement aus Sicht der Studierenden

3.4.3 Übungsbetrieb und Assistierende

Die Studierenden haben wir gebeten zu beschreiben, wodurch ihr Engagement in den mathematikzentralen Übungen und Übungsstunden beeinflusst worden sei. Was haben sie vermisst, welche Verbesserungen würden sie anregen? Was haben sie förderlich für ihr Engagement erlebt? Die Hochschullehrenden (Assistierende, Professor:innen/Postdocs) haben wir gefragt, in welchen Bereichen sie selbst Verbesserungspotenzial sehen.

Grundsätzlich beurteilen die Studierenden das Übungskonzept positiv. Sie befürworten das regelmäßige Vertiefen, Üben und "Selbsttun" in den Übungen aus mehreren Gründen: Erstens sei man zum stetigen Arbeiten "gezwungen" worden (Anstieg verhaltensbezogenes Engagement), zweitens habe man sich tiefergehend mit dem Stoff auseinandersetzen müssen (Anstieg kognitives Engagement), drittens habe das erfolgreiche Lösen von Aufgaben schöne Erfolgserfahrungen bewirkt, und die eigenen Fähigkeiten seien bestätigt worden (Anstieg emotionales Engagement).

Insgesamt scheint die Umsetzung der Übungskonzepte aber erheblich zwischen den Veranstaltungen, Assistierenden und Fächern zu variieren. Tendenziell haben die Studierenden die Übungsstunden in der Statistik am positivsten erlebt.

Insgesamt regen die Studierenden einige Verbesserungen für den Übungsbetrieb an. Diese beziehen sich vorwiegend auf folgende Aspekte:

- Lernunterstützung und Didaktik in Übungsstunden
- Beziehung, Wertschätzung und Motivation Assistierende
- Feedback zu Übungsaufgaben

(vgl. auch Abbildung 8, S. 57).

Einige Hochschullehrende (vorwiegend Assistierende) sehen ebenfalls Optimierungspotenzial, vor allem bei der Lernunterstützung der Studierenden in den Übungsstunden. Obwohl die Studierenden das Feedback zu den Übungsaufgaben zum Teil heftig kritisieren, nennen die Hochschullehrenden an dieser Stelle keine Verbesserungsvorschläge.

Im Folgenden werden die Ideen und Anregungen der Studierenden vorgestellt und mit den Aussagen der Hochschullehrenden abgeglichen.

Lernunterstützung und Didaktik in Übungsstunden

Perspektive Studierende

Ergänzend zu den mathematikzentralen Vorlesungen erhalten die Studierenden Übungsaufgaben, die sie im Selbststudium lösen müssen. Manche tun dies lieber allein, andere schliessen sich hierfür in Lerngruppen zusammen. In den Übungsstunden werden die Übungsaufgaben vorbesprochen und ausgewählte Übungen zum Teil auch schon gelöst. Dafür stehen Assistierende den Studierenden unterstützend zur Seite. Zudem werden Übungsstunden genutzt, um abgegebene, bearbeitete Übungsaufgaben gemeinsam nachzubesprechen.

Unabhängig davon, ob sich die Studierenden im Selbststudium allein oder in Lerngruppen mit den Übungsaufgaben beschäftigt haben, sind viele Studierende mit der Betreuung in den Übungsstunden unzufrieden gewesen. Es gibt zwar positive Stimmen:

"Ich glaube, ich hatte ziemlich Glück, weil wir wurden in kleine Gruppen [ca. 15 bis 30 Personen] aufgeteilt und wir hatten so Hilfsassistenten, die es mit uns angeschaut haben und ich glaube, da kommt es sehr darauf an, wen man hat, also welchen Hilfsassistenten oder welche Hilfsassistentin. Und bei mir war es eigentlich immer gut, ich hatte immer Leute, die auch effektiv das Zeug noch einmal erklärt haben, ohne dass man spezifisch Fragen stellen musste [...] Ich weiss von anderen Gruppen, dass es zum Beispiel nicht so war." (s003_1_Sinterview_audio, Pos. 82)

Daneben gibt es jedoch die erwähnten "anderen", die sich eine bessere Betreuung und Unterstützung in den Übungsstunden gewünscht hätten. Diese Studierenden bemängeln, mit hunderten von Studierenden im Vorlesungsraum gesessen zu haben. Ihre Fragen seien individuell von vier bis fünf "fliegenden" Assistierenden auf Meldung hin beantwortet worden. Problematisch sei daran, dass dieselben Fragen mehrmals für verschiedene Studierende beantwortet worden seien und man aufgrund der vielen Wortmeldungen nicht immer (zeitnah) hätte berücksichtigt werden können. Im ungünstigsten Fall habe man eine Doppelstunde hauptsächlich mit Warten verbracht. Dies habe nicht nur Studierende betroffen, die die Übungsaufgaben lieber allein bearbeitet hätten, sondern auch Studierende in Lerngruppen, weil keine:r aus der Lerngruppe die Lösung oder den weiteren Weg gewusst habe. Die Studierenden regen daher eine effizientere Betreuung an.

"Man ist nach vorne gegangen, musste anstehen bis der Assistierende durch war mit, keine Ahnung, fünf anderen Gruppen [...]. Und nachher ist man dann mal drangekommen und hat vielleicht eine Übung erklärt bekommen. Aber man hat vielleicht eine Viertelstunde nichts gemacht in dieser Zeit. Also bin ich nachher nicht mehr in die Übungsstunden gegangen, weil, ich habe einfach gemerkt, mir bringt es einfach nichts, wenn ich etwas nicht begreife, dann stehe ich fünfzehn Minuten rum und verstehe es vielleicht nachher nicht, anstatt, dass ich jetzt einfach die Übung versuche oder irgendwie google oder halt andere Übungen mache in dieser Zeit und warte, bis irgendjemand anders einen Lösungsansatz hat oder so. [...] Wenn eine Frage mehrmals aufgetaucht wäre, hätten sie einfach sagen sollen: 'So, wir erklären jetzt das für alle die, die zuschauen wollen.' Aber es ist ein bisschen, keine Ahnung, haben sie halt mehrmals das gleiche erklärt für zehn verschiedene Leute." (s001_2_Sinterview_audio, Pos. 114)

"Also bei uns... wir hatten 273 Studierende und wir hatten vier Dozenten. Und nachher musste man einfach [die Hand] strecken und dann sind diese Assistenten gekommen. [...] Viele haben die ganze Stunde gestreckt und nie kam ein Assistent, die sind irgendwann einfach nicht mehr gekommen, und warum soll ich gehen, wenn dann trotzdem niemand kommt." (s005_1_Sinterview_audio, Pos. 161-163)

Ausserdem wünschen sich viele Studierende keine "Fragestunden", sondern mehr geführte, rhythmisierte Veranstaltungen, in der Verknüpfungen zwischen Vorlesung und Übungen nochmal kenntlich gemacht und in Zusammenarbeit mit den Studierenden Lösungsansätze erarbeitet würden. Als positives Beispiel heben die Studierenden einen Mathematik-Nachhilfeunterricht (Tutorium) hervor, der speziell für Studierende der Erdwissenschaften wöchentlich angeboten worden ist inklusive einer zusätzlichen Intensivwoche vor der Prüfung. In diesem Tutorium habe man den Vorlesungsstoff der vorherigen Woche wiederholt und vertieft, und anschliessend hätte man weitere Aufgaben lösen können. Besonders habe man die guten Erklärungen, das Wiederholen, Anwenden sowie den allgemeinen Austausch in einer kleineren Gruppe von ca. 20 bis 30 Personen geschätzt.

Neben Übungsstunden, die als Fragerunden im Plenum angelegt worden sind, kritisieren die Studierenden auch Formate, bei denen Assistierende eine oder mehrere Übungen autonom vorgelöst haben, ohne die Studierenden einzubeziehen. Auch hier hätte man sich bevorzugt eine Übungsstunde nach Vorbild eines Tutoriums gewünscht.

"Ja, also man sollte sicherlich [...] irgendwie sagen, um was es da geht, und nicht einfach anfangen und [...] darauf losrechnen. Und dann, wenn schon [...] keine Person mehr irgendetwas versteht, fragen, ob es Fragen gibt, und... [...] ja, und nicht einfach darauf losrechnen, [...] das ist so der grösste Fehler, den die Assistierenden gemacht haben." (s008_1_Sinterview_audio, Pos. 174)

"Ich hätte gerne so Verständnisfragen gehabt. Weil, dann merkt man schon, ob wir verstanden haben, was wir machen, und nicht nur etwas abschreiben, oder so was." (s008_2_Sinterview_audio, Pos. 178)

"Und die Fragen beantwortet hat ja das für mich nicht. Ich habe nachher einfach gesehen, wie man die erste Aufgabe gelöst hat, aber es war ja nicht so ein allgemeiner Tipp, wie man an diese Aufgabe herangeht, sondern er hat sie einfach Schritt für Schritt vorgelöst." (s009_2_Sinterview_audio, Pos. 131)

Daneben berichten Studierende, dass einige Assistierende nicht gut Deutsch oder Englisch gesprochen hätten, was das Verständnis des Stoffes noch einmal erschwert habe; es sei schon an der Sprache gescheitert.

"Der Assistent, welcher die Übungsstunde von mir geleitet hat, hat sehr schlecht oder gar kein Deutsch gekonnt, und sein Englisch war auch nicht wirklich sehr verständlich. Und das hat es für mich nachher schwierig gemacht ... also er konnte es nachher auch schlecht erklären, weil halt diese Sprachbarriere war, und dann fand ich es etwas schwierig und ging nicht mehr in diese, weil es sich für mich einfach nicht gelohnt hat. Weil, wenn ich eine Frage hatte, konnte er es auch nicht so erklären, dass ich es verstehe." (s009_2_Sinterview_audio, Pos. 64)

Speziell in Physik bemängelt man, dass die Übungsstunden ausschliesslich darauf ausgerichtet worden seien, die Übungsaufgaben nachzubesprechen, statt im Vorhinein Tipps für die Bearbeitung zu geben. Positiv heben die Studierenden in Physik die kleineren Gruppengrössen hervor. Offensichtlich habe man hier höhere Personalkapazitäten.

Mehrere Studierende betonen, dass sich die Betreuungssituation während der Zeit des Distanzlernens verbessert habe. Die Übungsstunden in Zoom seien massgeschneidert gewesen, weil die Assistierenden Fragen gebündelt für das ganze Plenum beantwortet hätten und die Studierendengruppen überdies kleiner gewesen seien (z.B. statt 5 Assistierende für 250 Studierende, nun 1 Assistierende:r für 50 Studierende). Zudem seien zum Teil Podcasts mit Lösungsansätzen bereitgestellt worden.

"Und nachher, ab der Zeit, in der man wieder komplett von zu Hause gearbeitet hat, hat es zu den Übungen so einen Podcast gegeben, in dem sie für jede Aufgabe einen Lösungsansatz präsentiert haben. Teilweise wirklich durchgerechnet bis zur Endlösung und teilweise einfach so einen Ansatz. Und das hat mir nachher mega geholfen. Denn ich konnte entweder vorher ein bisschen anfangen und schauen, was geht oder ich habe einfach diesen Podcast geschaut und gemerkt, ah jetzt weiss ich wie ich weitermachen muss. Und dass man so einen kleinen Ansatz präsentiert bekommt, fand ich sehr hilfreich." (s001_1_Sinterview_audio, Pos. 110)

"Im Vergleich nachher zu online hat jeder Zugang gehabt zu dem, was sie gesagt haben und nicht irgendwie drei spezifische Leute oder so. [...] es wäre so halt ideal gewesen auch in Präsenz." (s001_2_Sinterview_audio, Pos. 114)

"Und nachher waren diese über Zoom und wirklich auch halt in kleineren Gruppen, und man konnte auch Fragen stellen, was sehr gut war. Und vor allem, was ich sehr wichtig finde, ist, die Assistentin hat auch versucht, das zu erklären und hat sich auch Mühe gegeben, dass wir das verstehen, und das hat einen riesigen Unterschied gemacht für mich. Und dann habe ich auch versucht, selbst mehr mitzumachen, und das hat mir sehr geholfen." (s009_1_Sinterview_audio, Pos. 62)

Diese positiv erlebte Unterstützung in den digitalen Übungsstunden hat nach Ansicht der Studierenden zu einem insgesamt höheren kognitiven und verhaltensbezogenen Engagement geführt.

Perspektive Hochschullehrende

Auch mehrere Assistierende und Professor:innen sehen den Bedarf, die Gruppengrössen in den Übungsstunden zu reduzieren, damit die Studierenden effektiver und individualisierter unterstützt werden können.

"Ich denke, man könnte auch schon vieles verbessern, wenn man vielleicht eben nur 20er Gruppen hat und dann eine 20er Gruppe pro Assistent, anstatt 100 für 5 Assistenten." (005_Interview_audio, Pos. 72)

"Ja ich denke das Problem ist, wenn man so grosse Plenumsgruppen hat und eben sie so individuell Fragen stellen lässt, ist, dass viele vielleicht gar nicht erst die Schwelle übertreten und einfach in die Übungsstunde kommen." (009_Interview_audio, Pos. 64)

"Ja, also so das Betreuungsverhältnis irgendwie zu verbessern, das wäre sicherlich etwas, wo man noch direkter auf diese Studierenden eingehen könnte. Sie bei den Übungen, die zum Teil auch schwierig sind, begleiten zu können, dass sie zumindest mal sehen in welche Richtung das geht irgendwie. Und dann bei 250 ist es einfach sehr schwierig. Das ist sehr institutionalisiert." (011_Interview_audio, Pos. 40)

Mehrere Hochschullehrende verweisen darauf, dass für eine gezieltere Betreuung mehr personelle Ressourcen zur Verfügung stehen müssten. Aktuell seien die Ressourcen zu knapp.

"Und das wäre wohl nachher eine situative Ressource, wenn es wie an Leuten fehlt, die mit ihnen das wirklich besprechen können. [...]" (009_Interview_audio, Pos. 123)

"Wahrscheinlich wäre es sehr sinnvoll, wenn wir über längere Zeit ... also wenn wirklich einzelne Assistierende für eine kleinere Gruppe Studierende vielleicht über ein ganzes Semester zuständig sind. Das Problem ist da wirklich bei den Ressourcen. Also wir haben eigentlich immer das Problem, dass wir viel zu wenig Assistierende haben für all die Kurse, die wir haben bei uns am Institut." (002_Interview_audio, Pos. 94)

Auch das Sprachenproblem betonen die Hochschullehrenden. Einige Assistierende hätten zu wenig Deutschkenntnisse, und Englisch sei für die Studienanfänger:innen oft ein Problem. Setze man nur deutschsprachige Assistierende ein, streiche man die knappen personellen Ressourcen weiter.

Beziehung, Wertschätzung und Motivation der Assistierenden

Perspektive Studierende

Mehrere Studierende betonen, dass eine persönliche Betreuung in den Übungsstunden eine grössere Rolle als in den Vorlesungen spiele und hier auch mehr von ihnen eingefordert würde. Man könne sich "glücklich" schätzen, Assistierende mit positiven Erwartungshaltungen zu haben, denen das Erklären Spass mache. Man strenge sich automatisch mehr an, wenn Assistierende bemüht seien, dass sie als Nicht-Mathematiker: innen den Stoff verstehen.

"Ich hatte immer viel Glück mit den Assistierenden, weil ich dann auch gemerkt habe, dass es ihnen selbst wichtig ist, und es interessiert sie auch, was ich mache. Und wenn nachher jemand mit Freude [...] erklärt, wie man eine Aufgabe löst, dann hilft das mir viel mehr, als wenn jemand einfach vorne hinsteht und alles herunterliest. Wenn man merkt, die Person, die interessiert es auch und sie hat Freude daran, es zu vermitteln, das kann sehr motivierend wirken. Und dann möchte ich es nachher auch gut machen. Ich möchte keine schlechte Aufgabe abgeben, weil ich genau weiss, dass sie es nachher anschauen." (s003_1_Sinterview_audio, Pos. 90)

"Aber jetzt halt wirklich im zweiten Semester war ich sehr froh, dass halt diese Übungsstunde über Zoom gemacht wurde und dass ich eine gute Assistentin hatte, die sich wirklich gekümmert hat, ob man etwas versteht oder nicht. Und ihr war es auch nicht zu blöd, das jetzt irgendwie zwei- bis dreimal zu erklären, wenn man es nicht verstanden hat. Und das ist wirklich ... das ist eigentlich das Beste, muss ich sagen." (s009_1_Sinterview_audio, Pos. 115)

Andererseits erzählen Studierende von Assistierenden, die zwar "ihren Job" machten, bei denen sie jedoch eine ziemliche Gleichgültigkeit vermuteten. Hier wünsche man sich mehr Wertschätzung.

"Was ich so meistens von den Assistierenden bis jetzt mitbekommen habe ist ... jedenfalls für mich, dass so ein bisschen auf einen herabgesehen wird. So: 'Aha Biologiestudenten verstehen sowieso keine Mathe.' Also jedenfalls von der einen Person habe ich das Gefühl bekommen, immer wieder." (s001_2_Sinterview_audio, Pos. 160)

"Besonders extrem war es bei den Assistierenden, die haben wirklich den Stoff manchmal einfach durchgeboxt [...]. Ich hatte schon das Gefühl, die dachten: 'Ja, die sind ... die haben keine Ahnung. Die können sich auch einen Podcast nochmals anschauen. Egal, ich mache jetzt einfach meinen Job.' Ja, das hatte ich schon extrem das Gefühl, manchmal." (s008_1_Sinterview_audio, Pos. 144)

Mehrere Studierende berichten, dass diese scheinbar weniger engagierten Assistierenden ihr kognitives, emotionales und verhaltensbezogenes Engagement gedämpft hätten. Umgekehrt sehen mehrere Studierende ihr eigenes Engagement von "sich kümmernden" Assistierenden positiv beeinflusst.

Perspektive Hochschullehrende

Bei der Frage, welche Tätigkeiten ihnen an der Universität besonders viel Spass machen, heben alle befragten Assistierenden das persönliche Vermitteln und Erklären sowie die Zusammenarbeit mit den Studierenden hervor. Ausgehend von ihren persönlichen Erfahrungen nennen sie daher kaum Verbesserungsvorschläge, was die Beziehung zu den Studierenden und die Freude an der Lehre betrifft. Vielmehr beschreiben sie, wie wichtig eine gute Beziehung zu den Studierenden sei, damit diese sich engagieren, und schildern Methoden, wie sie selbst eine gute Lernatmosphäre erzeugen und versuchen, die Studierenden emotional bei der Stange zu halten.

"Vielleicht schnell noch einen witzigen Spruch machen, ich finde das dreht die Gesamtstimmung schon mal viel mehr irgendwie in das Positive. Das macht, dass sie einen guten Draht haben zu den Assistierenden und somit viel eher Fragen stellen. Und sie wissen, sie werden nicht irgendwie an den Pranger gestellt, wenn sie es nicht verstanden haben, sondern man kommt gerne hin, man erklärt es ihnen gerne und man nimmt sich auch Zeit dafür. [...] Wir probieren irgendwie, ein bisschen eine gute Stimmung reinzubringen - oder jedenfalls ein Teil von uns. [...] Grundsätzlich würde ich schon sagen, sie sind nicht mega freudig da. Und dort kommt nachher ins Spiel, behaupte ich, je mehr du vielleicht einen coolen, persönlichen Kontakt mit ihnen irgendwie aufbaust und mal auf sie persönlich eingehst und: 'Ja, letztes Mal wisst ihr noch, habt ihr die Aufgabe doch nachher auch verstanden. Jetzt heute geht es genau gleich!' und so ein bisschen ermutigen und so. Das kann nachher die gesamte Stimmung ein bisschen aufheben, habe ich das Gefühl, wenn man immer punktuell so ein bisschen motiviert." (009_Interview_MEGY_UniM2021, Pos. 60, 165)

Weiter berichten sie über ein grosses Interesse an den Erfolgen der Studierenden und dass es ein befriedigendes Gefühl sei, wenn sich ihre Unterstützung später in guten Leistungen der Studierenden niederschläge.

"Man kennt ja ein bisschen die Namen der Studierenden muss man sagen, und dann ist man natürlich auch ein bisschen gespannt, ob die vielleicht ein bisschen fleissig sind und [...] ob sie es auch gut gelöst haben. Das freut einen dann auch, wenn man dann sieht, dass sie es gut gemacht haben beim Korrigieren. Und dann bei der Prüfung auch, ja, dann schaue ich manchmal schon, ob die jetzt gut waren, von denen ich weiss, dass sie es meiner Meinung nach verdient hätten." (005_Interview_audio, Pos. 64)

Problematisch sei, dass man selbst über wenig Wissen in den Anwendungsfächern verfüge und man den eigenen Spass an der Mathematik oder Physik nicht immer erfolgreich transportieren könne.

Die Assistierenden weisen zugleich darauf hin, dass die Lernatmosphäre von beiden Akteuren gestaltet würde. So, wie die Studierenden vom Engagement der Assistierenden profitierten, liessen sich auch die Assistierenden vom Engagement der Studierenden beeinflussen. Die Studierenden müssten "wollen", dann unterstütze man als Assistierende:r auch gerne. Kritisch sei, wenn Studierende überhaupt nicht motiviert seien.

"Dann gibt es schon die, die brauchen noch Punkte, weil sie diese Prüfungszulassung holen wollen und die haben dann vielleicht gar nichts vorbereitet, und man muss dann auch zugeben, als Assistent ist man dann vielleicht ein bisschen weniger motiviert. Wenn die Frage [kommt]: 'Ich verstehe gar nichts, können Sie mir bitte helfen? Wo muss ich beginnen?' dann sagt man vielleicht so: 'Ja, hier ist irgendwie der Vorlesungsstoff, es geht irgendwie um das hier in diesem Kapitel, versuch noch mal dieses Beispiel nachzulesen!' [...] Und dann lässt man sie mal zehn Minuten machen, und dann vielleicht geht man noch einmal vorbei, um zu fragen: 'Hat es jetzt geklappt?' Aber es gibt eigentlich nicht so eine richtige Motivation." (005_Interview_audio, Pos. 44)

Feedback zu Übungsaufgaben

Perspektive Studierende

Nahezu alle Studierenden kritisieren, vor allem in Mathematik kein ausreichendes Feedback zu ihren gelösten Übungen erhalten zu haben. Zum einen sei nur ein bestimmter Teil der abgegebenen Übungen korrigiert worden, so dass man nicht gewusst habe, ob alle Übungen korrekt gewesen seien. Auch im Nachgang habe man (mit Ausnahme der Statistik) keine Musterlösungen erhalten, aus denen man hätte lernen können.

"Das war jetzt etwas, was mich an Mathe ein bisschen gestört hat, dass einfach ... die waren so verbissen drauf, dass es sicher keine Lösungen gibt [dass sie auch im Nachhinein keine (Muster)lösungen anbieten möchten] [...]. Ich verstehe es zu einem gewissen Grad, aber zum Beispiel, wenn die Übungsserie abgegeben ist, und man sie eh nicht mehr abgeben kann, dann kann man auch nicht mehr damit schummeln, wenn man jetzt die Lösungen hätte. [...] Es hat immer drei Aufgaben gegeben in einer Übungsserie und sie haben nur eine von diesen drei korrigiert. Das heisst, bei zwei hat man einfach nicht gewusst, ob man es richtig oder falsch hat. Und das, das hat mich manchmal recht gestört, denn ich würde nachher gerne auch wissen, ob ich es richtig hatte. Und das finde ich auch für den Lernfortschritt mega wichtig. Und da hat man einfach angefangen zu vergleichen, und wenn man nachher zehn verschiedene Lösungen hatte und achtmal das gleiche bekommen hat, dann konnte man schon ungefähr wissen, was ungefähr richtig und was falsch ist. Aber, dass man nie die Gewissheit und Sicherheit hatte, das ist jetzt die Lösung, hat mich ein bisschen gestört." (s001_1_Sinterview_audio, Pos. 102)

Zum zweiten habe es kein erklärendes Feedback gegeben, sondern tendenziell eine summative Bewertung in Form von Punktzahlen oder kurzen Kommentaren. So hätten Informationen gefehlt, um die eigenen Fehler zu verstehen.

"Man hatte zwar das Endresultat, aber keinen Lösungsweg, und wenn man nachher nicht genau auf das Endresultat gekommen ist, wie es auf der Seite stand, ist man halt nachher wirklich unsicher gewesen: 'Habe ich es jetzt richtig gemacht und habe einfach ein bisschen andere Zahlen gebraucht? Oder habe ich es komplett falsch gemacht? Wenn ich es so an der Prüfung mache, gibt es keine Punkte?' Und das ist halt einfach ... Es macht Sinn, dass man nicht sofort Lösungen bekommt, aber dass man zwei Wochen nach Abgabe der Übungsserie oder eine Woche nach Abgabe der Übungsserie einfach, keine Ahnung, die Lösungen bekommt, wäre eigentlich schon ideal." (s001_2_Sinterview_audio, Pos. 106)

"Aber bei mir waren häufig Kommentare zum Beispiel einfach: 'So macht man das nicht.' Aber es ist nachher wie nicht die Verbesserung gestanden, wie man es dann machen würde. Es ist halt einfach wie gestanden: 'Das und das stimmt so nicht ganz'. [...] Es ist gut zu wissen, dass man das nicht so macht, aber man weiss nachher auch nicht, wie man es machen würde." (s009_2_Sinterview_audio, Pos. 141)

"Ja, also entweder hat man einen Punkt bekommen oder null, und wenn du halt null Punkte hattest, dann hatte ich wie keine Ahnung, wo ich den Fehler gemacht habe, weil ich keine Lösung dazu hatte, und das ist halt etwas blöd." (s006_2_Sinterview_audio, Pos. 209)

Daneben bemängeln einzelne Studierende die Art der Umsetzung der Testatpflicht. Zwar erachten die meisten es als förderlich für das Engagement, dass sie einen bestimmten Übungsanteil für die Prüfungszulassung lösen mussten. Die Übungsserien hätten aber im Schwierigkeitsgrad stark variiert. Studierende, die ihr Testat mit einfachen Übungsserien erfüllen konnten, seien bevorteilt worden.

Insgesamt vermuten die Studierenden, dass sich ein ausführliches, erklärendes Feedback positiv auf ihr kognitives Engagement ausgewirkt hätte.

Perspektive Hochschullehrende

Die Hochschullehrenden äussern keine Verbesserungsvorschläge zum Übungsfeedback. In der Statistik (in dem die Studierenden mit dem Feedback zufrieden sind) überlegt man aber, zusätzlich zu den Übungen Online-Quizze einzuführen, damit die Studierenden regelmässig ihren Lernstand überprüfen und bei Bedarf rechtzeitig nachjustieren können.

"Also was wir vielleicht jetzt machen wollen vermehrt, ist, mit Ilias solche Quiz, Zwischenquiz. [...] Das probiert jetzt gerade ein Kollege von mir nächstes Frühjahrssemester mit der Statistik für Naturwissenschaften aus, dass also alle paar Wochen mal so ein online, oder vielleicht sogar wöchentlich, ich weiss es nicht genau wie häufig, so ein online-Quiz einbaut. Das Leute im Ilias machen können, damit, einfach um sie so ein bisschen zu prüfen oder damit sie eine Rückmeldung über ihren Wissensstand bekommen. Ja und allenfalls auch eine Warnung. Ich meine, eigentlich bekommen sie das auch, wenn sie die Übungen machen und dann vergleichen, ob sie die Aufgabe richtig gelöst haben oder nicht. Aber vielleicht so zusätzlich so ein Quiz mit auch Multiple Choice Antworten [...]." (O10_Interview_audio, Pos. 80)

Übungsbetrieb und Assistierende: Anregungen auf einen Blick

Abbildung 8 zeigt alle studentischen Anregungen für den Übungsbetrieb auf einen Blick.

Anmerkung. Je grösser die Schrift, desto mehr Nennungen in diesem Bereich.

Abbildung 8: Handlungsfelder im Übungsbetrieb zur Verbesserung von studentischem Engagement aus Sicht der Studierenden

3.5 Zusammenhänge mit Engagement III: Maturitätsschule / Transition

3.5.1 Lernerfahrungen an der Maturitätsschule

Die Studierenden sollten beschreiben, wie gut sie sich durch die gymnasiale Ausbildung auf die universitären Anforderungen in den mathematikzentralen Veranstaltungen vorbereitet gefühlt haben. Hatten sie die notwendigen fachlichen Kompetenzen und die richtigen Einstellungen zum Fach Mathematik erworben? Welchen Einfluss haben diese Kompetenzen und Einstellungen auf ihr mathematikbezogenes Engagement an der Universität?

Von den Hochschullehrenden wollten wir ebenfalls wissen, wie sie die gymnasiale Vorbereitung der Studierenden auf die Lehrveranstaltungen einschätzen. Wie denken sie über den Einfluss der Maturitätsschule auf das universitäre mathematikbezogene Engagement?

Perspektive Studierende

In der Regel haben sich Studierende mit dem Schwerpunktfach "Physik und Anwendungen der Mathematik" (PAM) gut oder sehr gut auf die Anforderungen der Mathematik in den mathematikzentralen Lehrveranstaltungen vorbereitet gefühlt. Bestimmte Themen haben sie nach eigenen Aussagen an der Maturitätsschule sogar intensiver als an der Universität behandelt. Gegenüber Studierenden mit anderen Schwerpunktfächern sehen sie sich klar im Vorteil.

"Ich musste eigentlich kaum, also innerhalb vom Semester, irgendetwas lernen oder vorbereiten, weil ich halt schon vom Gymnasium her eine gute Grundausbildung hatte." (s005_1_SInterview_audio, Pos. 38)

Das Vorwissen der Studierenden mit anderen Schwerpunktfächern scheint insgesamt stark zu variieren. Unter ihnen hat sich etwa ein Fünftel durch "top" bzw. "tolle" Lehrpersonen "sehr gefördert" und gut vorbereitet gefühlt. Ein weiteres Fünftel spricht von einer "fairen" oder "durchschnittlichen" Vorbereitung. Etwa drei Fünftel ist mit dem gymnasialen Unterricht im Nachhinein unzufrieden. Sie hätten an der Maturitätsschule relevante Themen nicht oder nicht in der erforderlichen Tiefe behandelt und zu wenig geübt, mit komplexen Fragestellungen umzugehen. Das Tempo in der Vorlesung habe sie erstmal überfordert. Davon sind vorwiegend leistungsschwächere Studierende, vereinzelt aber auch leistungsstärkere betroffen gewesen. Sehr viele sind der Meinung, dass die Vorbereitungsqualität erheblich davon abhängig gewesen sei, welche Lehrperson man gehabt und welche Maturitätsschule man besucht habe.

"Ich habe mich eigentlich in allen Fächer ganz okay vorbereitet gefühlt, ausser eben in Mathe." (s002_1_Sinterview_audio, Pos. 306)

"Also die erste Lektion von Mathematik 1 war die Serien, und man hat die Serien nicht im Gym gesehen. Und ja, es ist schwierig, erste Lektion, er kommt und sagt: 'Ja, wie Sie wissen, Serien.' Nah nah nah nah. Und ich war nicht der einzige, also, ich habe noch einen Freund vom gleichen Gymer, und wir haben die Serien nicht gesehen. Es war so brutal" (s008_2_SInterview_audio, Pos. 253)

"Und in Mathe habe ich halt das Zeug noch nie gehört ... also ich habe es das erste Mal gehört und dann wurde es auch nicht sehr ausführlich erklärt [...] und andere fanden: Doch, das hatten sie." (s009_2_SInterview_audio, Pos. 42)

"Es ist vielleicht in der Universität ein bisschen too much, wenn man so viele Themenfelder mixt. [...] zum Teil hat man im Gymnasium einfach ein Thema, meistens, also manchmal hat man dann am Schluss noch ein weiteres dazu und probiert es, ein bisschen das miteinander zu vermischen [...] Und dann, in der Universität,

einfach irgendwie so drei Themenfelder plötzlich, das ist dann ein bisschen zu viel, ja. Ich weiss nicht, ob man das im Gymnasium ergänzen sollte, oder die Universität einfach da ein bisschen weniger hohe Ansprüche stellen sollte. Ja, aber das ist sicher, das könnte man sicher noch ein bisschen besser machen." (s008_1_Sinterview_audio, Pos. 249)

Darüber hinaus betonen viele Studierende, dass sie in ihrer Schulbiografie eine Abneigung gegenüber der Mathematik entwickelt hätten. Man sei zu der Überzeugung gekommen, nur bedingt mathematische Kompetenzen zu besitzen.

"Im Gymnasium hatte ich wie das Gefühl, dass ich sehr schlecht bin in Mathematik." (s002_2_Sinterview_audio, Pos. 148)

"Nein, also Mathematik war nie ein Streckenpferd von mir." (s007_1_Sinterview_audio, Pos. 278)

Teilweise sind (auch) die Lehrpersonen für diese negativen Einstellungen gegenüber der Mathematik verantwortlich gemacht worden.

Etwa drei Viertel der Befragten sagen, dass die Lernerfahrungen an der Maturitätsschule ihr Engagement und ihre Kompetenzen an der Universität in Mathematik substanziell beeinflusst hätten. Gleichwohl betrachten die meisten sich selbst und das, was sie persönlich aus der Situation machen, sowie die Art, wie die Lehrangebote an der Universität gestaltet sind, als noch entscheidender und handeln nach dem Prinzip 'neue Chance, neues Glück' (vgl. Kap. 3.3.4). Viele berichten davon, dass sich ihre mathematikbezogenen Einstellungen, Selbstkonzepte, Interessen und ihr mathematikbezogenes Engagement an der Universität im Vergleich zur Maturitätsschule verändert habe (vgl. Kap. 3.3.5). Nur zwei Studierende machen primär die Maturitätsschule dafür verantwortlich, wie sehr sie sich an der Universität in Mathematik engagieren und wie kompetent sie sind, für zwei weitere Studierende ist die Maturitätsschule genauso entscheidend wie die Universität.

Perspektive Hochschullehrende

Auch die Hochschullehrenden gehen davon aus, dass die schulischen Lernerfahrungen je nach Schule, Lehrperson, Schwerpunktfach und individuellem Lernverhalten variieren. Grundsätzlich ist man aber der Meinung, dass das mathematische "Fundament" bei den meisten Studierenden nicht ausreicht oder fehle. Zu diesem Fundament zählt man sowohl mathematisch-handwerkliche Fähigkeiten als auch mathematisches Denkvermögen. Während die Hochschullehrenden Defizite im mathematischen Handwerk nicht explizit auf die Schulen und Lehrpersonen zurückführen,

"Also, ja, mit Brüchen rechnen und einfache Integrale ausrechnen und eine Ableitung und so, eine Kurvendiskussion und so, das lernen sie gut. Was nicht unbedingt heisst, dass sie es dann auch noch können, wenn sie hier sind. Ja, wir merken doch oft, dass Studierende einfach eine Prüfung nicht bestehen, auch wenn sie gewisse Sachen verstanden haben, einfach, weil sie zu viele Rechenfehler machen. Aber im Prinzip würde ich sagen, es wird im Gymnasium genug geübt, gut zu rechnen." (008_Interview_audio, Pos. 154)

sehen die Mathematik- und Statistikdozierenden den Grund für fehlende "mathematische Denkweisen" vor allem bei den Lehrplänen, Schulen und Lehrpersonen. Sie plädieren im gymnasialen Mathematikunterricht dafür, mehr zu vertiefen, die Schüler:innen selbstständiger lernen zu lassen und mit ihnen zu üben, komplexe Aufgabenstellungen zu bearbeiten. Es werde zu viel gerechnet, ohne zu abstrahieren und mathematische Zusammenhänge zu begreifen.

"Ja also, da habe ich das Gefühl die Leute, die sind zu sehr getrimmt worden auf bestimmte Aufgabentypen und Rechenwege, und weniger auf Mitdenken und Selbertun." (010_Interview_audio, Pos. 88)

"Ich muss syntaktische Aspekte nicht bis zum Exzess beherrschen, sondern wenn ich mich mit der Semantik beschäftige, dann werden die syntaktischen Fragen automatisch klar, und dann kann ich mich damit

beschäftigen. Und mein Eindruck ist, auch, wenn ich die Maturaprüfungen sehe, das ist extrem auf der Syntaktik. Das ist so, ich nenne das so 'Kochrezept'-Mathematik. Also das ist wirklich so: 'Okay, Maturaufgabe sieht so aus, ich muss das und das lösen, okay ich mache Seite 37 im Kochbuch auf, das ist das Kochrezept für Kartoffelbrei und jetzt koche ich das ab. Aber ich überlege mir nicht, ja, ich werde gar nicht gefordert darin, irgendwie zu fragen, warum muss ich dieses Werkzeug einsetzen. Ich mach es einfach. Und weil ich es gelernt habe: 'Das ist Schritt drei im Rezept. Das muss ich jetzt machen.' Aber warum? Ich würde ganz stark in diese Richtung arbeiten, an diesem 'warum'. Und nicht 'wie'." (011_Interview_audio, Pos. 64)

"Ich habe das Gefühl, Mathematikunterricht ist vielfach noch: 'Wir schauen Theorie an, lösen Übungen, schauen wieder Theorie an, lösen wieder Übungen. Und ja, es ist sehr eng begleitet, es gibt wenig Spielraum, es gibt wenig grosse Verknüpfungsbereiche, habe ich das Gefühl. [...] und gerade nachher in einem Studium [...] ist es einfach so, dort weiss man nicht genau, was man machen muss. Man hat gar keine Ahnung, man muss es selbst herausfinden. Und dort denke ich, ist eben so ein bisschen eine grössere Komplexität in der Aufgabenstellung vorhanden. [...] in der Vorlesung, die haben ein Skript und nachher kommt die Übung, und man weiss nicht was man aus dem Skript anwenden muss, wenn man es nicht direkt sieht. Und dann ist es halt viel mehr so ein bisschen, man muss die Aufgabe verstehen. 'Was muss man hier machen? Was haben wir jetzt am Anfang? Wo wollen wir am Schluss sein? Was braucht es dazwischen?' [...] Und wenn man jetzt eben darauf kommt, was würden sie für ein Rüstzeug brauchen, würde ich eben sagen, sie bräuchten dort mehr Übung eben mit komplexeren, grösseren Aufgabenstellungen." (009_Interview_audio, Pos. 213)

Einige plädieren dafür, die schulischen Lehrpläne angefangen von der Primarschule bis hin zur Maturitätsschule zu überarbeiten. Eine Person regt an, das Curriculum der Maturitätsschulen flexibler anzulegen: Sobald man sich für einen Studiengang entschieden habe, solle es an der Maturitätsschule noch Möglichkeiten geben, vertieftes Wissen im angestrebten Studienfach zu erwerben, unabhängig vom Schwerpunktfach.

Neben diesen inhaltlich-methodischen Gesichtspunkten thematisieren einige Hochschullehrende auch motivationale Einflüsse der Maturitätsschule und der Mathematiklehrpersonen auf das Lernverhalten der Studierenden. Viele Schüler:innen hätten das Interesse an der Mathematik verloren. Eine Person aus der Reihe der Assistierenden verweist darauf, dass in der Schullaufbahn ein negativer Wirkungskreis begonnen habe, der im Studium fortgesetzt werde. Schade sei daran, dass man im Studium grundsätzlich neue Chancen hätte, sich Erfolgserlebnisse zu erarbeiten, doch die Studierenden trauten sich dies häufig nicht zu.

"Ich habe das Gefühl es fängt sicher in der schulischen Ausbildung an, dass sie vielleicht dort ... ja im Lernprozess halt...Ich will nicht den Lehrern pauschal irgendwie unterstellen, sie sind scheisse oder so. Das tönt fast ein bisschen so jetzt. Aber nein, einfach, dass, wenn man ihnen nicht Erfolgserlebnisse gibt und sagt: 'Ja das solltet ihr jetzt können, das ist jetzt Grundzeug [...]', [...] dann hat man vielleicht auch an der Uni noch nicht Spass. Wenn man nicht merkt: 'Jetzt, hier läuft es komplett anders, aha jetzt kann ich plötzlich Erfolg haben.' Wenn das nicht passiert, dann denke ich, wächst auch das Engagement nicht. [...] Also das spüre ich auch, wenn ich in die Gespräche gehe. Viele haben einfach so das Gefühl, sie können gar nichts. Und für was eben sollten sie dann Engagement zeigen, obwohl sie erst recht sollten." (009_Interview_audio, Pos. 173)

Um die Schüler:innen für die Mathematik zu motivieren, wünschen sich mehrere Hochschullehrende einen stärkeren interdisziplinären Unterricht. Die Schüler:innen würden dann frühzeitig erkennen, wozu sie die Mathematik brauchen. Dazu solle man auch die Lehrpersonenausbildung kritisch prüfen und anpassen.

"Ich frage mich, ob der effiziente Ansatz irgendwie nicht dahin gehen sollte, dass man bei der Lehrerausbildung bereits ansetzen sollte. Also ich sage mal, ich habe bei den Mathematiklehrpersonen [...] schon Dinge gesehen, also da sträuben sich mir die Haare. Also Anwendungen wie: 'Wir haben eine Rutschbahn auf dem Spielplatz und der Winkel ist 30 Grad, und wie lange hat das Kind irgendwie, um runterzurutschen?' Und dass man damit natürlich niemanden motiviert, weil das ist einfach gelogen, das ist keine Anwendung. Oder: 'Ich habe in einem See irgendwie 50 grüne Fische und 30 blaue Fische, und wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt einen grünen und einen blauen fische, wenn ich angeln gehe?' Das ist einfach, das ist keine

Anwendung. Ich erlebe das immer wieder an unseren eigenen Studierenden. Die sind auch extrem formbar. [...] Und ich habe einfach den Eindruck, dass die jungen Leute, unsere jungen Studierenden, die dann in Richtung Gymnasiallehrer gehen, dass die sehr offen sind, dass sie sehr bereit sind irgendwie auch Neues aufzunehmen und sich überraschen zu lassen irgendwie durch Dinge, die sie vielleicht noch nicht kennen. Ich denke, gerade wenn es darum geht, die Leute fit zu machen für die Schule. Wenn das einfließen könnte in die Ausbildung an der PH. Ich habe aber keine Vorstellung davon, in welcher Weise das geschehen könnte. Dann fände ich das unter Umständen sogar effizienter. Also wenn die angehenden Lehrpersonen bereits diese Denkweise mitbekommen." (011_Interview_audio, Pos. 76)

Aufgrund der mangelnden Vorbildung und der negativen "Prägungen" der Studierenden während der Schullaufbahn meinen viele Hochschullehrende, selbst vergleichsweise wenig ausrichten zu können, um das Engagement und die Leistungen der Studierenden noch auf ein angemessenes Niveau zu bringen (vgl. auch Kap. 3.3.5).

"Aber ich denke, dass wir schon so weit sind, dort, im Curriculum von den Personen, dass es, dass es auch schwierig ist, da das Boot noch um 180 Grad zu drehen, wenn es schon in eine gewisse Richtung geht, meine ich." (012_Interview_audio, Pos. 137)

"Ja, ich denke schon, dass die Vorbereitung sehr wichtig ist. Also ich denke schon, dass... ob sie es dann hier schaffen bei der Mathematik, das hat eine sehr grosse Korrelation mit der Note im Gymnasium, würde ich sagen. Ich denke, wer im Gymnasium die Mathematik gut beherrscht, der kann mit Fleiss und Arbeit auch die Mathematik 1 und 2 ohne Schwierigkeiten bestehen."(008_Interview, Pos. 194)

Demzufolge schreibt über die Hälfte der Hochschullehrenden der Maturitätsschule eine stärkere Rolle zu als der Universität, wenn es um das Engagement und die Leistungen der Studierenden in Mathematik im Studium ging. Ein Drittel der Hochschullehrenden sieht die Maturitätsschulen sogar mehr in der Pflicht als die Studierenden selbst.

SPIEGELUNG Perspektiven Studierende – Hochschullehrende

Studierende und Hochschullehrende sind der Meinung, dass die Schüler:innen am Gymnasium inhaltlich und methodisch nicht optimal auf die universitären Mathematikanforderungen vorbereitet werden. Zudem weisen sie darauf hin, dass viele eine Abneigung gegenüber dem Fach entwickelt hätten, die das Engagement der Studierenden an der Universität mitbeeinflusse. Während die meisten Studierenden ihr Engagement und ihre Leistungen im Studium aber nicht hauptsächlich von diesen Lernerfahrungen an der Maturitätsschule abhängig machen (sondern stärker von sich selbst und der Universität), sehen die meisten Hochschullehrenden neben den Studierenden die Maturitätsschulen stärker in der Pflicht als die Universität.

3.5.2 Transition: Wahrnehmung der Zusammenarbeit zwischen Maturitätsschulen und Universitäten

Die Dozierenden sind gefragt worden, wie sie die Zusammenarbeit zwischen Maturitätsschulen und Universitäten einschätzen, wenn es um die Gestaltung eines guten Übergangs geht. Auch sollten sie eigene konkrete Erfahrungen mit Maturitätsschulen schildern.

Bis auf wenige Ausnahmen kennen die Hochschullehrenden kaum Gefässe und Kommissionen der Zusammenarbeit zwischen Maturitätsschulen und Universitäten.

"Ich nehme es so wahr, dass da wenig Austausch ist." (001_Interview_audio, Pos. 192)

Mehrere plädieren für eine bessere Abstimmung auf Systemebene, damit keine "falschen" Erwartungshaltungen entstanden und die Studierenden nicht mit neuem Stoff konfrontiert würden, den man an der

Universität als bekannt voraussetze. Eine Person weist auf die Problematik dieser politischen Diskussionen hin, die ja geführt würden, bei denen jedoch oft mehr persönliche Befindlichkeiten statt Sachfragen im Vordergrund ständen.

"Ich glaube ... die Zusammenarbeit, das ist nicht so einfach. Weil vielleicht bei gewissen Personen schon so eine defensive, ambivalente Haltung gegenüber den Universitäten besteht. Weil man dann irgendwie das Gefühl hat, ja die wissen sowieso alles besser und die wollen uns jetzt sagen, was wir zu tun haben. Man müsste das irgendwie in einer Form machen, dass man die Leute irgendwie gewinnt. Dass man irgendwie, dass man diese Zusammenarbeit spürt. Also es geht nicht darum, dass wir von der Universität jetzt sagen, was ihr zu tun habt, sondern dass man, ja, ein schönes geflügeltes Wort halt irgendwie in einen konstruktiven Dialog eintritt. Wo man merkt, es geht nicht um das, was wir an der Uni wollen und es geht auch nicht um das, was wir am Gymnasium wollen, sondern es soll schliesslich zum Wohl unserer Studierenden und unserer Schüler dienen. Das ist unser Auftrag. Und ich glaube, wenn man davon mal wegkommt, irgendwie dass es nicht um das Persönliche geht, was ich will, sondern um das, was die Schüler und die Studierenden wollen und brauchen, dann wäre man schon mal einen Schritt weiter, glaube ich." (011_Interview_audio, Pos. 74)

Unabhängig von Abstimmungen auf Systemebene wünschen sich einige Hochschullehrende einen regelmässigen Austausch zwischen den Akteuren selbst, um mehr Informationen zu erhalten, was konkret auf beiden Seiten passiere.

"Ich glaube es wäre vielleicht spannender, wenn man so, im Sinne von so einer Art Workshop oder so, ich weiss nicht, so einmal im Jahr so einen Austausch mal organisiert zwischen Lehrpersonen aus dem Fach Mathematik und Dozenten und Professoren an Unis. Vielleicht mit ein, zwei spannenden Fachvorträgen, vielleicht irgendein Didaktikvortrag und irgendein Fachvortrag für allgemeines Publikum, und dann aber eben auch wirklich Gelegenheit zum Austauschen." (010_Interview_audio, Pos. 126)

"Ein bisschen mehr Kontakt der Professoren in die Gymnasien wäre nicht schlecht." (004_Interview_audio, Pos. 100)

Viele berichten über Einzelinitiativen im "Kleinen", die über persönliche Kontakte zustande kämen, zum Beispiel der Besuch einer Klasse oder einzelner Schüler:innen an der Universität, die Betreuung einer Maturaarbeit, ein Austausch mit befreundeten Lehrpersonen, ein Vortrag in der Maturitätsschule einer befreundeten Lehrperson oder des eigenen Kindes.

"Also, was ich zum Beispiel schon mal gemacht habe, ich bin mal in eine Mittelschule gegangen, da wurde ich eingeladen von einem Lehrer meiner Tochter und habe dann mit denen so eine ganz kleine Umfrage gemacht. Ich habe sie alle gefragt, wie viele Geschwister sie haben. [Dann] haben wir die Zahlen mal so angeschaut, und dann habe ich gesagt: 'Was glaubt ihr denn, wie viele Kinder hat im Schnitt eine Mutter?' Und dann hätte man jetzt denken können: 'Ja, man nimmt den Mittelwert der Geschwisterzahlen plus eins, und dann weiss man ja, wie viele Kinder im Schnitt eine Mutter hat in der Schweiz.' Und dann habe ich ihnen erklärt, dass das falsch ist, dass man da die Zahl substantiell überschätzt, weil, die Mütter mit vielen Kindern sind stärker repräsentiert in der Population der Schüler als die Mütter mit wenigen Kindern. Und dann ja, habe ich, haben wir das dann so ausgewertet. Wobei, das war eine kleine Klasse, und dann habe ich es einfach noch ergänzt mit Daten aus einer Vorlesung. Und habe ihnen dann gezeigt bei einem etwas grösseren Datensatz, was dann dabei rauskommt und was man daraus lernen kann."

I: "Und welchen Eindruck hatten Sie, wie kam das bei den Schülern an?"

"Sie fanden es (lacht), also meine Tochter hat mir eine Rückmeldung gegeben, sie hat gesagt, ein paar fanden es spannend, und die meisten fanden mich sehr sympathisch, aber sie haben es nicht verstanden." (010_Interview_audio, Pos. 140-142)

Nicht immer haben die Hochschullehrenden diese Initiativen als befriedigend empfunden. Der Aufwand sei häufig zu hoch, verglichen mit dem, was herauskäme. Eine Person führt aus:

„[...] Wir haben ein paar Veranstaltungen gemacht, über das was die Uni jetzt macht. Neue Richtungen zum Beispiel, für die Forschung. Wir haben dann die Lehrer eingeladen, so dass sie sehen, was wir jetzt machen, und das war eine Möglichkeit, für einen Austausch [...] und dann sind zwei oder drei Personen gekommen... Man bereitet eine Stunde vor, und zwei Personen kommen.“ (004_Interview_audio, Pos. 98)

Daneben stellen mehrere Professor:innen ihre Tätigkeiten als Maturaexpert:innen heraus, wodurch sie Einblicke in den Mathematik-Maturastoff und das Leistungsniveau hätten. Sich mit den Lehrkräften auszutauschen, sei in dieser Funktion aber nur begrenzt möglich. Zudem seien derartige Dialoge auch nicht automatisch konstruktiv. Eine Person erklärt:

"Es geht leider sehr viel irgendwann ums Gejammere vom allgemeinen Niveau und wie es alles schlechter wurde und wie minimalistisch viele Schüler unterwegs sind und so. Und ich versuche das manchmal dann aber auch ein bisschen abzublocken und sage: 'Ja ok, jammern tun wir jetzt schon seit Jahren, und das baut einen ja auch nicht auf', und versuche dann auch mal einen [...] Impuls zu geben." (010_Interview_audio, Pos. 120)

Da die Hochschullehrenden die Zusammenarbeit der Maturitätsschul- und Universitätsebene insgesamt als lückenhaft, teilweise unbefriedigend und als sehr individuell gesteuert erleben, sehen sie Nachholbedarf und wünschen sich eine bessere Verzahnung und Kommunikation zwischen den Ebenen. Eine Person aus der Studierendenbefragung ergänzt:

"Die Verbindung vom Gymnasium zur Uni fehlt teilweise ein bisschen. Also man ist so mit dem Gymnasium fertig und nachher ist das Kapitel abgeschlossen. Und bei der Uni genau, wirst du teilweise einfach ins kalte Wasser geworfen. Und das fängt gerade von null auf hundert direkt an." (s001_1_Sinterview_audio, Pos. 213)

3.5.3 Transition: Einschätzung von Ideen zur Erleichterung des Übergangs

Studierende und Hochschullehrende sind gebeten worden, verschiedene Ideen zu beurteilen, die den Übergang erleichtern könnten. Die Meinungen der Akteure haben wir nicht gespiegelt, sondern additiv zusammengetragen, um eine ganzheitliche Argumentationslinie zu erhalten.

Digitaler Wissens- und Kompetenzcheck

Die Idee eines digitalen Self-Assessment in der Entscheidungsphase befürworten die Akteure mehrheitlich. Die Studierenden betonen, sie selbst seien zu wenig über die mathematischen und physikalischen Anforderungen im Studium informiert gewesen. Mit einem entsprechenden Wissens- und Kompetenzcheck könne man frühzeitig konkrete Vorstellungen über die (mathematischen) Anforderungen im Studium gewinnen, die eigenen Kompetenzen damit abgleichen und den Sprung ins "kalte Wasser" abfedern.

Viele Befragten merken an, dass ein solcher Check aber ausschliesslich der Selbsteinschätzung und Orientierung dienen und kein Selektionsverfahren darstellen dürfe. Im Idealfall solle er sich auf das gesamte Fachgebiet und nicht nur auf die Grundlagenfächer wie Mathematik und Physik beziehen. Er müsse gut durchdacht sein und dürfe nicht nur Fachwissen abprüfen. Ein Problem, genannt von mehreren, könne die Abschreckung der "falschen" Personen sein, d.h. von Studieninteressierten, die über ausreichendes Potenzial verfügten, sich selbst aber zu wenig zutrauten. Daher müsse deutlich gemacht werden, dass man sich fehlende Kompetenzen auch noch im Studium (mit entsprechender Unterstützung) aneignen könne, sofern man bereit sei, sich entsprechend zu engagieren.

Die Studierenden weisen auch auf Alternativen hin, die weniger aufwändig seien: Bessere und genauere Vorstellungen erhalte man auch, wenn eine Übungsserie mit zwei oder drei gekürzten Podcasts online und für alle zugänglich bereitgestellt würde und wenn die mathematikzentralen Semesterprogramme breit und detailliert kommuniziert würden.

Information von Universitätsvertreter:innen an den Maturitätsschulen

Die Akteur:innen fänden es prinzipiell auch nützlich, wenn Universitätsvertreter:innen direkt an den Maturitätsschulen über die (mathematischen) Anforderungen in naturwissenschaftlichen Studiengängen informieren. Um weitestgehend auf Augenhöhe mit den Schüler:innen zu sein, denkt man hier primär an Doktorierende und Studierende. Doktorierende könnten an der Maturitätsschule zum Beispiel eine Probevorlesung halten oder Studierende könnten ausgewählte Studiengänge vorstellen. Dadurch erhielten die Schüler:innen konkretere Vorstellungen von dem, was angeboten und erwartet werde. Ausserdem könnten sie den Doktorierenden bzw. Studierenden selbst auch Fragen stellen. Diese persönliche Komponente wird als Vorteil gegenüber Online-Varianten herausgestellt.

Die praktische Umsetzung des Ganzen wird aber kritisch gesehen. Was genau solle kommuniziert werden? Wie stelle man sicher, dass weder Werbeveranstaltungen noch Abschreckmanöver dabei herauskämen? Für welche Fächer sollten solche Veranstaltungen angeboten werden - die Interessen der Schüler:innen seien ja sehr vielfältig. Stelle die Maturitätsschule Lektionen bereit? Habe man an der Universität genügend Ressourcen?

Aufgrund all dieser Fragen und Unsicherheiten befürworten die Akteur:innen insgesamt, dass Schüler:innen eher umgekehrt die Universität besuchen.

Besuch von Schüler:innen an den Universitäten

Obgleich es bereits seit Jahren Informationsangebote an den Universitäten für Schüler:innen gibt (z.B. Tag der offenen Tür, Schnuppervorlesungen, MINT-Tage), sehen vor allem die Studierenden Bedarf, hier nachzubessern. Gut umgesetzt, profitiere man wie bei Schulbesuchen durch Universitätsvertreter:innen von einem persönlichen Austausch, lerne aber die universitäre Lernumgebung bereits live kennen. Parallelveranstaltungen könnten die Interessen der verschiedenen Schüler:innen gleichzeitig abdecken.

Die Akteur:innen schlagen verschiedene Formate vor, wie sich die Schüler:innen vor Ort informieren könnten:

- regelmässige Besuche von Schnuppervorlesungen in einem extra Schulmodul, zum Beispiel im letzten Maturitätsjahr; die Besuche dürften an keine bestimmten Notendurchschnitte gekoppelt sein
- ein "geführter" Tag der offenen Tür", bei dem Studierende als Kontaktpersonen oder Mentor:innen fungieren sollten; dieser Tag müsse mehr bieten als dass sich Studieninteressierte "in irgendwelche Vorlesungen hineinsetzen" oder Marktstände "abklappern"; sie müssten von der Maturitätsschule gemeinsam mit den Studieninteressierten gut vor- und nachbereitet werden
- eine Erweiterung der MINT-Tage
- Summer Schools für Schüler:innen.

Damit die Studieninteressierten hilfreiche Informationen zu den Inhalten und Anforderungen in den Studiengängen erhalten, müssten die Universitätsvertreter:innen die richtige Sprache für die Schüler:innen finden.

"Ich habe es auch selbst als Doktorandin manchmal schwierig gefunden, irgendwie eine gemeinsame Sprache zu finden. Also irgendwie eine Art zu finden, die Forschung zu erklären, dass jemand anderes möglichst viel mitnehmen kann und dass man trotzdem möglichst akkurat bei dem bleiben kann, das man forscht. Und ich glaube, das ist auch manchmal das, was bei den Besuchstagen etwas schwierig ist. Weil du als Forschende bist es eigentlich vor allem sehr gewohnt, mit anderen Leuten zu sprechen, die auf diesem Gebiet forschen. Und mir hat manchmal wirklich so ein wenig die Sprache gefehlt, um das irgendwie wirklich gut zu erklären, jemandem, der gar keine Grundlagen hat. Und da habe ich halt das Gefühl, das ist, je naturwissenschaftlicher das Gebiet wird, desto schwieriger wird es." (007_Interview_audio, Pos. 192)

Aufgrund der "Live"-Komponente schätzen die Akteur:innen solche Vor-Ort-Besuche sehr. Sie weisen jedoch mehrmals darauf hin, dass eine zielführende Umsetzung mit Arbeit und Ressourceneinsatz verbunden sei.

Mathematik-Brückenkurs in der Studieneingangsphase

Mathematik-Brückenkurse, in denen Studienanfänger:innen den Maturastoff auffrischen und sich auf die mathematischen Anforderungen im Studium vorbereiten können, rücken zunehmend ins Blickfeld von Diskussionen zur Erleichterung der Transition. Auch ein Institut der befragten Hochschule bietet einen solchen Kurs in Kombination mit einer vorgängigen Lernstanderhebung an.

Die befragten Hochschullehrenden vertreten durchweg die Meinung, dass ein Brückenkurs nicht alle Lücken in so kurzer Zeit schliessen könne:

"Es ist ein Stück Klebeband über einen grossen Riss, ehrlich gesagt."(004_Interview_audio, Pos. 87)

Dennoch gehen die Meinungen der Hochschullehrenden auseinander, ob man einen Brückenkurs in Mathematik anbieten sollte oder nicht. Einige Hochschullehrende weisen auf fehlende Ressourcen hin. Sie sehen die Maturitätsschulen in der Pflicht. Diese hätten die Studieninteressierten adäquat vorzubereiten. Demgegenüber merken andere an, dass Maturand:innen nicht die Leidtragenden einer "lückenhaften" Mathematikausbildung sein dürften. Alle sollten dieselben Chancen mit einem vergleichbaren Ausgangslevel erhalten. Zudem seien Brückenkurse hervorragende Gelegenheiten für die Studierenden, frühzeitig Lerngruppen zu bilden. Eine Person gibt zu bedenken, dass sich Studienanfänger:innen rasch aufgeben könnten, wenn eine vorherige Lernstanderhebung grosse Lücken aufzeige.

Die meisten befragten Studierenden halten einen fakultativen universitären Kurs zur Auffrischung gymnasialer Mathematikkompetenzen für sinnvoll. Ein solcher Kurs sei relevant für diejenigen, die in der Mathematik an der Maturitätsschule "abgehängt", sich schwergetan oder einen schlechten Mathematikunterricht gehabt hätten. Zudem sei er für Personen nützlich, die den Mathematikstoff aufgrund von Zivildienst, freiwilligem Jahr, Auslandsaufenthalt, Quereinstieg etc. nicht mehr ausreichend präsent hätten.

"So ein Crash-Kurs im Physik- und Mathematik-Studium hat stattgefunden, und ich habe auch daran teilgenommen. Und aus meiner Erfahrung kann ich wirklich sagen, dass es hilft." (s007_2_SInterview_audio, Pos. 265)

"Extrem sinnvoll bei gewissen Leuten. Auch bei mir, ich hätte diesen wahrscheinlich gemacht, weil ich bin zuerst noch ein Jahr Zivildienst leisten gegangen und für mich wäre das auch super gewesen. Es wäre für ganz viele Leute wahrscheinlich nur super."(s005_2_SInterview_audio, Pos. 265)

Die Meinungen der Befragten variieren, wie ein solcher Zusatzkurs zeitlich am besten ins Curriculum passt. Ein Teil der Befragten würde den Kurs vor dem Erstsemester platzieren, weil das Erstsemesterprogramm zu voll sei. Andere plädieren dafür, den Kurs im laufenden ersten Semester unterzubringen, denn: Erstens erkenne man erst im Studium die Wissenslücken, vor Studienbeginn agiere man nach dem Motto: 'Es wird

schon irgendwie gehen.' Zweitens arbeiteten viele (mit Zwischenjahr) bis Studienbeginn. Die Akteur:innen merken an, dass der Kurs aber nicht zu unattraktiven Zeiten im Semester angeboten werden dürfe. Dadurch sei der Mathematik-Brückenkurs nicht so gut besucht.

Darüber hinaus geben die Studierenden auch inhaltlich-konzeptionelle Tipps. Der Kurs müsse gut auf die tatsächlich benötigten Inhalte im Studium abgestimmt sein. Er dürfe auch nur Stoff voraussetzen, der an allen Maturitätsschulen behandelt worden sei.

"Also, ich habe so einen Crash-Kurs besucht, letzten Sommer vor dem Studium, und ja, ich würde es nicht nochmals machen, weil, es hat wieder zu schwierig gestartet, irgendwie. Und ja, zum Beispiel, komplexe Zahlen wieder, die waren dort auch wieder mit dabei [...] Aber das Wissen, das mir dort beigebracht wurde, also konnte ich wie nicht anwenden während den Vorlesungen, während den Übungen. Darum, also es war wieder kein roter Faden, wieder nicht angeknüpft. [...] der Dozent erklärt einfach gerade das, was er will, was er für richtig findet. Aber dann, für das weitere Studium, kann man es wie nicht gebrauchen. Es, es, es war gut zu hören, so, dass es das gibt, aber, ja, hat nicht viel gebracht." (s008_1_SInterview_audio, Pos. 291)

Andererseits solle der Kurs aber auch keine Doppelung der regulären mathematikzentralen Veranstaltungen sein. So empfiehlt eine Person, die Übungsstunden mehr auf Verständnis (und weniger auf Technik) und dafür den Zusatzkurs mehr auf die Technik auszurichten.

Die Frage, ob man das Angebot digital oder vor Ort anbieten solle, wird nicht diskutiert. Allerdings nennen die Befragten verschiedene Aspekte, die entweder für die eine oder andere Form sprechen. Für ein Angebot vor Ort spricht das Argument, dass sich Studierende frühzeitig persönlich kennenlernen und darauf basierend Lerngruppen bilden.

"Ich weiss von vielen, sie haben sich dort schon kennengelernt und haben schon einen Vorteil gehabt im Studium. Sie haben schon Lerngruppen gehabt, sie haben sich schon gekannt. Und gerade bei so einem Vorkurs passiert dieser Integrationsprozess ein bisschen in einem lockereren Rahmen. [...] Man sagt ihnen: 'Macht Gruppen, denn ihr braucht Gruppen. Alleine könnt ihr es nicht schaffen. Ihr braucht Leute, mit denen ihr zusammenarbeiten könnt' [...]. Einfach nur für das fände ich so einen Gruppenvorbereitungskurs gut." (009_Interview_audio, Pos. 221)

Für ein Präsenzformat spricht auch die besondere Betreuungsbedürftigkeit der Erstsemestrigen. Die Studierenden beschreiben, dass sie im Studium anfänglich Schwierigkeiten hatten, sich in der Mathematik zurechtzufinden. Ab dem zweiten Semester sei dies deutlich besser gegangen (vgl. Kap. 3.3.5). Auch eine Person aus dem Kreis der Assistierenden spricht dies an:

"Ich denke, gerade im ersten Semester muss man die Studierenden noch mehr führen eigentlich. Und nicht einfach allen sagen, es ist freiwillig. Dann funktioniert es trotzdem nicht richtig." (005_Interview_audio, Pos. 102)

Dazu passt, dass die Studierenden ein Mathematik-Tutorium sehr geschätzt haben, das in den Erdwissenschaften begleitend und vor Ort angeboten worden ist (vgl. Kap. 3.4.3). Einen begleitenden Mathematik-Brückenkurs, der pandemiebedingt in ein digitales Format überführt worden ist, haben die Studierenden vergleichsweise wenig genutzt.

Die Befragten nennen aber auch Aspekte, die ein digitales Format stützen. Die Studierenden seien deutlich flexibler, wann und wo sie lernten und Aufgaben lösten. Ausserdem könne der Kurs adaptiv gestaltet werden, so dass die Studierenden mit ihren unterschiedlichen Kompetenzen zielgenauer "abgeholt" würden. In Anbetracht der Kapazitätsprobleme an der Universität sei dieses Format ausserdem ressourcenschonender.

4 Zusammenfassung, Diskussion und Handlungsempfehlungen

Ziel der vorliegenden Untersuchung war es zu prüfen, wie Leistungen und Engagement in mathematikzentralen Lehrveranstaltungen von naturwissenschaftlichen Studiengängen (u.a. Biologie, Chemie, Erdwissenschaften, Pharmazie) in der Studieneingangsphase zusammenhängen. Hierzu galt es, Einflussmöglichkeiten sowie Veränderungsbedarfe auf Ebene der Studierenden, der Universität und der Maturitätsschule herauszuarbeiten und Massnahmen zu identifizieren, wie das Engagement gestärkt, der Übergang erleichtert und die Mathematikleistungen verbessert werden können. Dazu wurden leitfadengestützte Interviews mit Studierenden und Hochschullehrenden (Assistierende, Professor:innen) geführt. Die Wahrnehmungen und Deutungsmuster der Akteur:innen wurden verglichen und in ein Gesamtbild integriert.

4.1 Leistungen und Engagement von Studierenden in Mathematik

Leistungen in Mathematik sind ausbaufähig

Die Studierenden sind grundsätzlich zufrieden mit ihrem Studienfach. Mit den mathematischen Anforderungen in den Lehrveranstaltungen der Mathematik, Physik und Statistik, die vor allem in den ersten Semestern stattfinden, haben jedoch viele Probleme. Besonders das erste Semester empfinden viele als schwierig. Beklagt werden allgemein die hohen Anforderungen, die hohe Komplexität der mathematischen Fragestellungen sowie neue Themengebiete, die als bekannt vorausgesetzt werden.

Die Hochschullehrenden sind mit dem Lernverhalten der meisten Studierenden nicht zufrieden. Sie berichten über fehlende Grundlagen und defizitäre handwerkliche Fähigkeiten sowie über mangelndes Tiefenverständnis und mathematisches Denkvermögen. Insgesamt beklagen sie bei den Studierenden "rezeptartige" Abarbeitungsstrategien, ohne das "Rezept" selbst verstehen und schreiben zu können.

Diese Befunde lassen insgesamt auf Übergangsschwierigkeiten und Leistungs- und Kompetenzdefizite in Mathematik von naturwissenschaftlichen Studierenden schliessen. Dies stimmt sowohl mit den Beobachtungen deutscher Universitäten zu studentischen mathematikbezogenen Leistungen und Herausforderungen in der Studieneingangsphase überein (Blömeke, 2016; Hoppenbrock et al., 2016) als auch mit empirischen Studien in der Schweiz, die Leistungsdefizite von Schüler:innen zum Zeitpunkt der Matura in Mathematik aufzeigen (Eberle et al., 2014; Eberle et al., 2008; SKBF, 2018).

Kognitives und emotionales Engagement variiert zwischen den Studierenden, verhaltensbezogenes Engagement ist meist hoch

Während sich die meisten befragten Studierenden nach eigenen Aussagen sehr anstrengen und im Semester kontinuierlich für die mathematikzentralen Lehrveranstaltungen arbeiten (hohes verhaltensbezogenes Engagement), gibt nur ein Teil von ihnen an, sich eingehender mit dem Mathematikstoff auseinandersetzen und tiefergehend verstehen zu wollen (unterschiedliches kognitives Engagement). Vergleichsweise wenigen macht die mathematische Materie richtig Spass, einige arrangieren sich mit dem Fach und entwickeln aufgrund von Erfolgserlebnissen grundsätzliches Interesse, andere sind sehr frustriert oder haben Angst vor dem Fach (unterschiedliches bis tiefes emotionales Engagement). Auffallend häufig scheint sich das Engagement im zweiten Semester zu verbessern.

Auch die Hochschullehrenden schätzen das verhaltensbezogene Engagement der Studierenden am höchsten ein. Tiefergehende Elaborationen vermissen sie bei einem sehr grossen Teil (niedriges kognitives Engagement). Analog zu den Beschreibungen der Studierenden gehen sie davon aus, dass sich die wenigsten für das Fach richtig interessieren und kaum jemand die Lehrveranstaltungen mit

Begeisterung besucht (tiefes emotionales Engagement). Dass sich das Engagement der Studierenden im Studienverlauf ändern könnte, ist ihnen nicht bewusst. Sie gehen eher von einem festgefahrenen Status Quo aus, was sich auch in Zweifeln über die eigenen Wirkmöglichkeiten in der Lehre niederschlägt.

Bisherige Befunde sprechen dafür, dass der Zusammenhang zwischen Engagement und Leistung in Mathematik reziprok ist: Wenn sich Studierende engagieren, erzielen sie bessere Leistungen, die sich wiederum förderlich auf ihr Engagement auswirken (Assunção et al., 2020; Hughes et al., 2008; Kuh, 2009; Maroco et al., 2016; Wang et al., 2016; Weich & Stalder, 2019). Auch die Studierenden und Hochschullehrenden sind überzeugt, dass höheres Engagement zu besseren Leistungen führt. Dass gute Leistungen umgekehrt aber auch das Engagement ankurbeln, weil sie das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärken, betonen vor allem die Studierenden. Eher vereinzelt ist den Hochschullehrenden die Bedeutung dieses umgekehrten Zusammenhangs bewusst.

Schwächere Zusammenhänge zwischen Engagement und Leistung konstatieren die Akteur:innen bei sehr begabten und sehr unbegabten Personen. Die Studierenden weisen auch auf den Einfluss der Lehrveranstaltungen hin: "Gute" Lehrveranstaltungen könnten den Zusammenhang zwischen Engagement und Leistung stärken, "schlechte" eher schwächen. Diese Annahmen müssten anhand weiterer empirischer Studien überprüft werden.

4.2 Engagement und sozial-kognitive Voraussetzungen der Studierenden

Studierende, die sich als selbstwirksam und kompetent erleben, engagieren sich stärker

Die Mehrzahl der befragten Studierenden äussert Selbstzweifel, was ihre mathematischen Fähigkeiten anbelangt. Einige von ihnen hinterfragen sich sogar sehr, vor allem weibliche Studierende. Dies entspricht anderen Befunden, die ein niedrigeres mathematisches Selbstkonzept von weiblichen im Vergleich zu männlichen Personen bei gleicher Leistung darlegen (Lent et al., 1991; Pajares, 2005; Skaalvik & Skaalvik, 2004).

Bei mehreren Studierenden scheint das Selbstvertrauen im Laufe des zweiten Semesters zu wachsen. Dies wird erstens mit Erfolgserlebnissen, zum zweiten mit einer ansprechenderen Lehre als im ersten Semester und zum dritten mit einem besseren Zurechtfinden im akademischen Betrieb begründet

Insgesamt zeigen sich theoriekonforme Zusammenhänge zwischen beschriebenem Selbstvertrauen und persönlichem Engagement (vgl. Blömeke, 2016; Lent, 2005). Studierende, die davon überzeugt sind, die mathematischen Herausforderungen aufgrund ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen gut meistern zu können, scheinen auf allen Ebenen engagierter zu sein als Studierende, die weniger davon überzeugt sind; bei denen, die sich nur wenig zutrauen, ist das emotionale Engagement besonders tief. Dieser Wirkzusammenhang wird auch explizit von den Studierenden, vor allem weiblichen, skizziert.

Den Hochschullehrenden – hier vor allem Professor:innen – scheint die Bedeutung der Selbstwirksamkeitsüberzeugungen für das studentische Engagement weniger bewusst zu sein. Sie führen geringes Vertrauen in die eigenen mathematischen Fähigkeiten nur selten als möglichen Grund für mangelndes Engagement auf und nennen stattdessen viel häufiger Aspekte, die mit fehlenden Nützlichkeitsüberzeugungen zu tun haben.

Wer die Inhalte der Mathematik nützlich findet, engagiert sich – doch wer sie nicht nützlich findet aber glaubt, Mathematik gut zu können, engagiert sich auch

Ogleich kaum jemand die Mathematik als Grundlagenfach für die Naturwissenschaften in Frage stellt, sind nur wenige Studierende überzeugt, dass sich der Mathematik-Vorlesungsstoff in ihrem Studienfach gut anwenden lässt. Etwa die Hälfte hinterfragt den inhaltlichen Nutzen der mathematikzentralen Lehrveranstaltungen eindringlich und sieht auch kaum Verbindungen zwischen den Vorlesungen in Mathematik und Physik. Vergleichsweise wenig Kritik äussern die Biologiestudierenden.

Fast alle Studierende, die die Mathematikinhalte nützlich für ihr Studium finden und spontan Anwendungsbeispiele beschreiben, engagieren sich in Mathematik. Andererseits engagieren sich auch einige, die nicht wissen, wozu sie den Vorlesungsstoff brauchen können. Diese haben Spass an der Mathematik "an sich" und sind von ihren mathematischen Fähigkeiten überzeugt. Demnach fördern inhaltsbezogene Nützlichkeitsüberzeugungen zwar das Engagement, sie müssen jedoch nicht zwingend existieren, um in Mathematik engagiert zu sein. Diese Befunde sind theoriekonform mit dem Lent'schen Modell (vgl. Kap. 1.1.2; Lent, 2005) nach dem verschiedene positive Ergebniserwartungen (z.B. inhaltlicher Nutzen, Bestätigung der eigenen Kompetenzen) das Engagement positiv beeinflussen können. Weiterhin decken sie sich mit Befunden von Guo et al. (2015), nach denen Nützlichkeitsaspekte vor allem dann das Engagement und die Leistung in Mathematik antreiben, wenn die Lernenden sich als wenig kompetent einschätzen. Sind die Lernenden hingegen von ihren Kompetenzen überzeugt, spielen Nützlichkeitsaspekte eine weniger grosse Rolle.

Auch die Hochschullehrenden benennen den Zusammenhang zwischen positiven Ergebniserwartungen und Engagement. Sie sind jedoch davon überzeugt, dass vor allem fehlende Nützlichkeitsüberzeugungen und fehlendes Interesse die Gründe für tiefes Engagement von Studierenden in Mathematik sind. Die hohe Bedeutung und regulierende Kraft des studentischen Kompetenzerlebens in diesem Wirkungskreis lassen sie meistens aussen vor.

Darüber hinaus scheinen viele Hochschullehrende unsicher zu sein, wie sie überzeugende Anwendungsbezüge in der Vorlesung herstellen können, weil sie selbst nicht aus den jeweiligen Fachgebieten kommen. Viele stellen heraus, dass die Studierenden intrinsisch motiviert sein müssen, um die Vorlesung engagiert zu verfolgen. Zudem sehen sie vor allem die Studierenden in der Pflicht, inhaltliche Querverbindungen zum Studienfach herzustellen. Dabei muss allerdings kritisch bedacht werden, dass die Studierenden noch am Anfang des Studiums stehen.

4.3 Engagement und Lehrangebote an der Universität

Studienvorgaben (Testate, Prüfungen) fördern primär verhaltensbezogenes Engagement

Nahezu alle Studierenden stellen heraus, dass die verpflichtenden Übungsaufgaben und die Prüfungspflicht massgeblich dazu beitragen, sich in Mathematik zu engagieren. Vor allem das verhaltensbezogene Engagement sehen sie positiv beeinflusst. Die Aussicht, mit einem adäquaten Engagement in Mathematik im Studium weiterzukommen, scheint sie mehr anzutreiben als die Aussicht, einen möglichen inhaltlichen Profit aus ihrem Engagement zu ziehen. Dies erstaunt nicht, wenn man bedenkt, dass viele nicht wissen, wozu sie den Vorlesungsstoff brauchen können und obendrein an ihren mathematischen Fähigkeiten zweifeln. Dass das verhaltensbezogene Engagement trotzdem hoch sein kann, auch wenn die Studierenden nicht von ihren mathematischen Fähigkeiten überzeugt sind und keinen Anwendungsbezug erkennen, bestätigen auch Befunde von Putwain et al. (2019). Voraussetzung ist, dass es den Lernenden wichtig ist, ein bestimmtes Ziel mit ihrem Engagement zu erreichen (z.B. das Semester oder Studium erfolgreich abzuschliessen).

Die Hochschullehrenden schätzen diese extrinsischen Beweggründe der Studierenden ähnlich ein und schliessen pessimistisch daraus, dass sie nicht viel ändern können, damit die Studierenden sich mehr aus Freude und Interesse am Fach mit der Mathematik auseinandersetzen. Die Studierenden hingegen nennen zahlreiche Anregungen, wie neben verhaltensbezogenem vor allem auch kognitives und emotionales Engagement in den Lehrveranstaltungen gefördert werden kann (vgl. unten).

Hochschullehrende unterschätzen ihren Einfluss auf das studentische Engagement

Die Professor:innen, Postdocs und Assistierenden haben den Anspruch, ein gutes Lehrangebot zu unterbreiten. Ihr Ziel ist es, den Studierenden eine mathematische Denkweise zu vermitteln und bei ihnen ein Tiefenverständnis zu erzeugen, das ihnen hilft, die passenden mathematischen Operationen auszuwählen und durchzuführen. Die meisten wollen in diesem Rahmen auch explizit die Motivation und das Engagement der Studierenden fördern.

Obgleich die Hochschullehrenden Strategien zur Förderung von Engagement benennen und nach eigenen Aussagen einsetzen, schätzen sie ihren Einfluss eher als begrenzt ein. Die meisten gehen davon aus, dass man bei maximal ein bis zwei Dritteln der Studierenden überhaupt Einflussmöglichkeiten hat. Es herrscht der Tenor vor, dass die Studierenden in ihrer Schullaufbahn Einstellungen zur Mathematik entwickelt haben, an denen sich nicht mehr viel ändern lässt. Die zum Teil mangelnde Vorbildung verschlimmere die Situation. Viele Studierende hingegen betonen, dass ihr kognitives, emotionales und verhaltensbezogenes Engagement in Mathematik (stark) dadurch beeinflusst wird, wie Lerninhalte in der Vorlesung präsentiert werden und wie sie sich im Übungsbetrieb betreut und begleitet fühlen. Mehrere beschreiben, dass ihre Einstellungen, ihr Engagement, ihr Selbstvertrauen und ihr Interesse in der Mathematik während des Studiums je nach Lehrangebot variiert haben. Mehrere konstatieren positivere Einstellungen vor allem ab dem zweiten Semester im Vergleich zur Maturitätsschule.

Bisherige Studien stützen die Einschätzungen der Studierenden, dass die Lehre an der Universität den Lernprozess und das Engagement der Studierenden erheblich beeinflusst und dass sich eine hohe Lehrqualität in höherem studentischem Engagement niederschlägt (z.B. Exeter et al., 2010; Heublein et al., 2009; Kember, 2008; McMahan, 2006; Richardson, 2005). Darüber hinaus zeigen verschiedene Studien, dass sich zurückhaltende oder negative Erwartungshaltungen der Hochschullehrenden negativ auf das Engagement der Studierenden auswirken können: Hochschullehrende, die davon überzeugt sind, dass Intelligenz und Fähigkeiten in MINT-Fächern wenig veränderbar sind, wirken demotivierend auf die Studierenden, weil sie weniger ermutigend kommunizieren (Canning et al., 2019; LaCosse et al., 2021). Studierende, die mit ihren mathematischen Fähigkeiten hadern, fühlen sich in diesem Fall umso mehr in ihren negativen Einstellungen bestätigt ("Pygmalion-Effekt", Raudenbush (1984)). Daher ist es wichtig, dass Hochschullehrende an ihren positiven Einfluss, den sie haben können, glauben. Wenn sie davon überzeugt sind, dass studentische Mathematikeinstellungen und Mathematikkompetenzen veränderbar sind, glauben es mit höherer Wahrscheinlichkeit auch die Studierenden und strengen sich an (LaCosse et al., 2021). Besonders bei weiblichen Studierenden sind diese positiven Erwartungshaltungen von hoher Relevanz (LaCosse et al., 2021).

In den Vorlesungen können kognitives und emotionales Engagement stärker als bisher gefördert werden

Insgesamt differenzieren die Studierenden zwischen "guten" und "schlechten" Vorlesungen. Dabei fällt auf, dass Vorlesungen, die auf ein spezielles Fachgebiet ausgerichtet sind (z.B. "Mathematik für Biologen"), in der Regel positiver wahrgenommen werden als Vorlesungen, die sich an Studierende unterschiedlichster Fachgebiete richten (z.B. "Mathematik für Naturwissenschaften"). Ferner sind die Studierenden mit den Vorlesungen in Physik tendenziell unzufriedener als in Mathematik und Statistik.

Die Studierenden stellen das Vorlesungsformat als spezifisches Lernarrangement nicht per se in Frage, sondern heben die in ihren Augen "guten" Vorlesungen positiv hervor. Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge leiten sie aus diesen positiven Erfahrungen ab. Aus ihrer Sicht sollten bei weniger zufriedenstellenden Vorlesungen vor allem folgende Punkte optimiert werden:

- Didaktik (Studierende, Hochschullehrende)
- Interaktion (Studierende, Hochschullehrende)
- Anwendungsbezug (Studierende, Hochschullehrende)
- Beziehung und Wertschätzung (Studierende)
- Motivation der Professor:innen/Postdocs (Studierende)
- vereinzelt: Zusammenspiel von Vorlesungen und Übungen (Studierende, Hochschullehrende)

(vgl. Abbildung 7, S. 50).

Zusammenfassend ergibt sich daraus der Anspruch einer mehr studierendenzentrierten Lehre, in der die Studierenden in ihrem individuellen, selbstgesteuerten Lernprozess begleitet werden. Diese vielfach positiven Wirkungen des "Shift from teaching to learning" auf das Lernen sind durch zahlreiche Befunde bestätigt (z.B. Kember, 2008; Ramsden, 2003; Trigwell & Prosser, 2013).

Grösseren Handlungsbedarf scheint es bei Aspekten zu geben, die nicht nur von Studierenden, sondern auch von Hochschullehrenden angesprochen werden. Demnach sollten erstens Lernziele und Lernbotschaften klar formuliert werden (Didaktik); sie sind die Basis einer kompetenzorientierten Lehrveranstaltung (Volk, 2020). Zweitens sollten die Vorlesungen aus mehr interaktiven und diskursiven Elementen bestehen – nicht nur, weil das auflockernd wirkt, sondern weil die Studierenden vor allem angeregt werden, zu elaborieren und sich tiefergehend mit dem Stoff auseinanderzusetzen (Dubs, 2019). Drittens scheint es notwendig, einen höheren Anwendungsbezug zu schaffen, damit die Studierenden erkennen, wozu sie die Mathematik in ihrem Studiengebiet brauchen und sich auch aus diesen inhaltlichen Gründen in Mathematik engagieren. Die Schaffung eines höheren Anwendungsbezugs erachten die Hochschullehrenden allerdings als kaum stemmbare Herausforderung, die nur mit zusätzlichen Ressourcen zu bewältigen sei (z.B. für die Abstimmung mit Dozierenden aus Anwendungsfächern).

Weiterer Handlungsbedarf scheint dort zu bestehen, wo (fast) nur die Studierenden, dies aber auffallend häufig, Kritik äussern. Dies betrifft Aspekte, in denen es um die Beziehung zwischen Dozierenden und Studierenden geht und auch um die Motivation der Dozierenden, Vorlesungen für Nicht-Mathematiker:innen zu geben. Im Detail wünschen sich die Studierenden mehr Wertschätzung und eine grundsätzlich positive Haltung der Dozierenden, dass auch Nicht-Mathematiker:innen gute Leistungen in Mathematik erzielen können. Auch wünschen sie sich, dass die Dozierenden motiviert sind, ihnen etwas beibringen zu wollen. Die Hochschullehrenden zeigen hingegen nur bedingt Begeisterung für die Lehre in den so genannten "Servicelehrveranstaltungen" und sind auch nur bedingt davon überzeugt, bei den Studierenden etwas "bewegen" zu können. Positive Einstellungen, ermutigendes Kommunizieren und "growth mindset beliefs" der Hochschullehrenden sind jedoch konstitutiv für das Selbstvertrauen und das Engagement der Studierenden (Canning et al., 2019; LaCrosse et al., 2021). Hierfür müssten die Hochschullehrenden noch stärker sensibilisiert werden.

In der Summe wünschen sich die Studierenden Massnahmen, an deren Ende ein höheres Engagement vor allem im kognitiven und emotionalen Bereich stehen dürfte, also dort, wo der höchste Nachholbedarf bei vielen Studierenden besteht.

Auch im Übungsbetrieb gibt es Möglichkeiten, kognitives und emotionales Engagement stärker als bisher zu fördern

Ergänzend zu den Vorlesungen müssen die Studierenden Übungsaufgaben lösen, worin sie von Assistierenden in Übungsstunden unterstützt werden. Diese Verbindung verschiedener Lernarrangements, in denen die Studierenden Wissen erwerben (Vorlesung) und Wissen aktiv anwenden (Übungsaufgaben, Übungsstunden), entspricht hochschuldidaktischen und lernpsychologischen Erkenntnissen, dass Studierende am besten in einer Verknüpfung aus Selbstlernphasen und interaktiven Kontaktphasen lernen (Volk, 2020).

Die Übungsstunden und die Bearbeitung der Übungen in Lerngruppen haben die Funktion, den in der Vorlesung initiierten Wissenserwerb nachhaltig zu fördern. Dies geschieht, indem Studierende Aufgaben selbst und im Austausch mit anderen lösen. Das selbstständige Bearbeiten der Übungen setzt damit immer schon ein gewisses Mass an kognitivem Engagement voraus. Das verhaltensbezogene Engagement wird überdies besonders gefördert, weil die Übungen verpflichtend sind und eine Voraussetzung für die Prüfungszulassung darstellen (vgl. oben). Darüber hinaus berichten die Studierenden von höherem emotionalem Engagement, das sich aus dem erfolgreichen Lösen der Aufgaben ergibt. Andersherum führt das Scheitern an den Übungen zu Frust und sinkendem emotionalem Engagement.

Grundsätzlich befürworten beide Seiten dieses Format aus Vorlesungen und verpflichtenden Übungen, was angesichts der theoretischen und empirischen Erkenntnisse zur höheren Lernwirksamkeit von problembasierten, interaktiven Lernformen an der Hochschule nicht verwundert (z.B. Kember, 2008; Ramsden, 2003; Trigwell & Prosser, 2013; Volk, 2020). Für die Umsetzung des Übungsbetriebs regen die Studierenden und teilweise auch Assistierenden bzw. Professor:innen/Postdocs jedoch einige Verbesserungen an, die über "Einzelfallbedarfe" hinausgehen. Die Studierenden greifen dabei auch auf andere, positive Beispiele zurück, in denen einige Punkte nach ihrem Ermessen "gut" umgesetzt werden. Insgesamt beziehen sich die Anregungen auf folgende Punkte:

- Lernunterstützung und Didaktik in Übungsstunden (Studierende, Hochschullehrende)
- Beziehung, Wertschätzung und Motivation Assistierende (Studierende)
- Feedback zu Übungsaufgaben (Studierende)

(vgl. Abbildung 8, S. 57).

Zusammenfassend scheinen sich die Studierenden bei vielen Übungsstunden nicht bedarfsgerecht begleitet und beraten zu fühlen, um ihr Wissen aktiv auszubauen. Fragen, die beim Lösen der Aufgaben aufkommen, können aufgrund der Konstellation – grosse Studierendengruppe, begrenzte Anzahl Assistierende – nicht ausreichend oder gar nicht beantwortet werden. Es findet keine geführte Diskussion von Themen statt, die mehr Erklärungsbedarf verlangen oder für die meisten Studierenden schwierig sind. Diese Problematiken sprechen auch die Hochschullehrenden an. Sie betonen, dass zeitliche und finanzielle/personelle Ressourcen für eine bessere Betreuung fehlen. Hinzu kommt, dass die Studierenden bei einigen Assistierenden positive Erwartungshaltungen vermissen, sodass die Studierenden ihre mangelnden Kompetenzen in Mathematik auch von aussen bestätigt sehen (vgl. oben). Fehlt diese problembasierte und wertschätzende Begleitung der Studierenden, ist der Lernerfolg bei interaktiven und sozialen Lernformen begrenzt (Volk, 2020) und das kognitive sowie emotionale Engagement in den Übungsstunden stark eingeschränkt (vgl. auch Bryson & Hand, 2007; Mearns et al., 2007). Im besten Fall können studentische Lerngruppen dieses Defizit ausgleichen, weil kooperative Lernformen das studentische Engagement nachweislich stützen (Kuh, 2009), ein Garant ist dies jedoch nicht.

Diesen Kritikpunkten stellen die Studierenden andere Formate gegenüber, die sie neben positiven Übungsstundenbeispielen als besonders förderlich für kognitives und emotionales Engagement erlebt haben: ein semesterbegleitendes Mathematik-Tutorium speziell in Erdwissenschaften mit hoher Betreuungsqualität sowie bestimmte digitale Angebote (Zoom-Sitzungen in kleineren Gruppen, Podcasts mit Schritt-für-Schritt-Erklärung von Lösungsansätzen), die in der Pandemiezeit realisiert wurden.

Dringenden Handlungsbedarf sehen die Studierenden ferner beim Feedback zu den Übungsaufgaben. Grundsätzlich begrüssen sie die regelmässige Beurteilung bzw. Bewertung ihrer abgegebenen Übungen, was im Einklang mit Erkenntnissen steht, dass regelmässige Leistungsmessungen im Semester das studentische Engagement erhöhen (Holmes, 2017). Als problematisch erachten sie jedoch, dass nicht alle abgegebenen Übungen korrigiert werden und sie dadurch ihren tatsächlichen Lernstand nicht adäquat einschätzen können. Darüber hinaus vermissen die Studierenden erklärendes Feedback und kritisieren, dass im Nachhinein keine Musterlösungen ausgegeben werden (mit Ausnahme in der Statistik). Wie man es hätte richtig machen müssen und worin der Fehler besteht – diese Informationen erhalten die Studierenden nicht. Auch wenn eine vollständige und ausführliche Korrektur der Übungen nicht einfach umzusetzen ist und es dafür mehr zeitliche und personelle Ressourcen braucht, sollte

bedacht werden, dass Feedback, welches über die Korrektur (richtig oder falsch) hinausgeht und auch eine prozessbezogene Rückmeldung enthält, die Selbstregulationsfähigkeiten und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen der Studierenden sehr unterstützt (Hattie, 2014). Diese lernen, den eigenen Lernprozess zu beobachten und zu verbessern und engagieren sich damit stärker kognitiv. Auffallend ist, dass keiner der Hochschullehrenden auf den Bedarf eines erweiterten Feedbacks hinweist. Ein Grund hierfür könnte sein, dass die Hochschullehrenden aktuell keine personellen Kapazitäten sehen, diesen Anforderungen gerecht zu werden.

Lehrangebote entfalten nur ihre Wirkung, wenn die Studierenden sie eigenverantwortlich nutzen

Die Qualität der Lehrangebote sowie der erfolgreiche Lernprozess im Studium hängt aber nicht allein von den Hochschullehrenden, sondern ebenso von den Studierenden ab. Damit Lehrveranstaltungen gelingen und sich Studierende mehr darin engagieren, müssen beide Seiten ihre Verantwortung erkennen und tragen – die Universitätsvertreter:innen *und* die Studierenden (Kuh, 2009). Studierende gestalten die Lehrveranstaltungen bis zu einem gewissen Grad mit und können selbst entscheiden, wie sie die Lehrangebote nutzen, um in ihrem Studium fortzukommen. Deshalb spricht man auch von einer "Partnerschaft" zwischen Lernenden, Lehrenden und der Institution Universität (Zepke, 2013).

Sowohl Hochschullehrende als auch Studierende weisen auf diese Verantwortung der Studierenden hin. Zwei Drittel der Studierenden nehmen sich selbst sehr in die Pflicht, wenn es um das eigene Engagement in Mathematik geht. Problematisch ist die Situation von Studierenden, die ihr Engagement in Mathematik am stärksten von der Universität und/oder der Maturitätsschule und dann erst von der eigenen Person bestimmt sehen. Von den Befragten ist das etwa ein Drittel.

4.4 Engagement und gymnasiale Vorbildung sowie Transition

Viele der befragten Studierenden fühlen sich durch die Maturitätsschule nicht optimal vorbereitet

Die gymnasiale Ausbildung scheint bei den Studierenden, die kein Schwerpunktfach "Physik und Anwendungen der Mathematik" (PAM) belegt haben, je nach Maturitätsschule und Mathematiklehrperson sehr unterschiedlich zu sein. Darauf weisen sowohl Studierende als auch Hochschullehrende hin. Auch Ergebnisse von EVAMAR II, die eine bemerkenswerte Streuung im Kompetenzniveau der Schüler:innen zwischen den Klassen dargelegt haben (Eberle et al., 2008), stützen diese Beobachtung.

So berichtet nur ein Teil der Studierenden ohne Schwerpunktfach PAM, dass ihre Mathematiklehrpersonen und Mathematikunterrichtsstunden sie inhaltlich und moralisch gut auf die universitären Anforderungen vorbereitet haben. Die meisten sind im Nachhinein mit der gymnasialen Vorbereitung in Mathematik unzufrieden. Sie beklagen, dass sie manche Themen nicht behandelt und nicht gelernt hätten, komplexe Fragestellungen zu bearbeiten. Diese Einschätzungen decken sich mit den Meinungen der Hochschullehrenden, nach denen nur ein Teil der Studierenden die mathematischen Voraussetzungen für einen naturwissenschaftlichen Studiengang mitbringen würden. Sie beobachten bei vielen Studierenden ein "rezeptartiges" Vorgehen ohne Tiefenverständnis und machen hierfür die gymnasiale Ausbildung stark mitverantwortlich. Darüber hinaus konstatieren die Hochschullehrenden elementare Mängel bei handwerklichen Fähigkeiten (z.B. Bruchrechnen, Ableitungen, Umformungen, Potenzrechnen, Umgang mit mathematischer Formelsprache und Standarddarstellungen von Termen, Gleichungen etc.).

Neben dem mangelnden Vorwissen weisen viele Studierende auf ihre negativen Einstellungen gegenüber der Mathematik hin, die sie von der Primarschule bis hin zur Maturitätsschule entwickelt haben. Im schlimmsten Fall hätte man das Fach "hassen" gelernt, weil man inzwischen überzeugt sei, es nicht zu können und nicht zu brauchen. Auch die Hochschullehrenden vermuten, dass viele Studierende

durch ihre Schullaufbahn negativ "geprägt" seien. Ausnahmen bilden erwartungsgemäss Studierende mit dem Schwerpunktfach PAM (vgl. Eberle et al., 2008), die sich in der Regel reibungslos in die mathematikzentrierten Lehrveranstaltungen an der Universität einfinden und bei denen auch die Hochschullehrenden kaum Probleme vermuten.

Die gymnasialen Maturitätsschulen in der Schweiz betonen hingegen, dass sie ihre Schüler:innen unabhängig von der Schwerpunktwahl adäquat auf jedes Studium vorbereiten (vgl. Andenmatten et al., 2019; Eberle & Brüggengbrock, 2013). Vor allem im Fach Mathematik soll sichergestellt sein, dass die Studienanwärter:innen alle erforderlichen Kompetenzen erworben haben (Battaglia et al., 2017; Oepke & Eberle, 2014; Völgyi et al., 2020). Die vorliegenden Befunde deuten darauf hin, dass dieses Ziel noch nicht erreicht ist, auch andere Studien zeigen dies auf (z.B. Eberle et al., 2014; Eberle et al., 2008; Weich & Stalder, 2019).

Während Mathematiklehrpersonen den Handlungsbedarf aber als weniger dringlich einstufen und betonen, dass die Mathematikleistungen ihrer Schüler:innen heterogen, jedoch "besser als ihr Ruf" seien (Weich & Stalder, 2019), sind auf politischer Ebene Massnahmen ergriffen und Projekte initiiert worden. So ist die Förderung basaler fachlicher Studierkompetenzen in Mathematik an allen Maturitätsschulen (vgl. Eberle et al., 2014; Völgyi et al., 2020) eingeführt worden. Auch der Rahmenlehrplan für die Schweizer Maturitätsschulen und das Maturitätsanerkennungsreglement bzw. die -verordnung (MAR/MAV) (vgl. Andenmatten et al., 2019; Eberle et al., 2008) werden aktuell überarbeitet. Zukünftig soll eine höhere Interdisziplinarität und eine noch nachhaltigere Vermittlung wissenschaftspropädeutischer Inhalte ermöglicht werden (vgl. Hungerbühler & Hartmann, 2018; Gropengiesser, 2018). Es bleibt abzuwarten, ob durch diese Massnahmen handwerkliche mathematische Fähigkeiten und auch ganzheitliches mathematisches Denkvermögen der Schüler:innen besser als bisher geschult werden.

Neben diesen systemischen Änderungen rücken auch Fragen zur Verbesserung von Unterrichtspraktiken an den Maturitätsschulen ins Visier (vgl. Weich & Stalder, 2019). Eine befragte Hochschullehrperson weist darauf hin, dass die hochschulische Aus- und Weiterbildungsqualität der Mathematiklehrpersonen zu prüfen wäre. Zudem empfehlen Weich and Stalder (2019), dass die Schulen im Rahmen von Studien exemplarisch Informationen über die Leistungen der Schüler:innen an den Hochschulen erhalten sollten.

Viele Hochschullehrende erhoffen sich durch eine Anpassung der gymnasialen Ausbildung die Lösung der studentischen Mathematikprobleme. Sie verweisen auf hohe Korrelationen zwischen Matura-Mathematiknoten und Leistungen an der Hochschule, die empirisch auch vielfach bestätigt sind (z.B. Diem & Wolter, 2018; Trapmann et al., 2007). Andererseits sind schulische Noten nur eine Momentaufnahme. Sie stehen stellvertretend für eine Vielzahl kognitiver und nicht-kognitiver (v.a. motivationaler) Merkmale der Schüler:innen (Heinze, 2018; Richardson et al., 2012), die vom Lehrplan, den Unterrichtspraktiken, den Lehrpersonen und den Mitschüler:innen beeinflusst werden (z.B. Klieme et al., 2006; Lipowsky, 2006; Lipowsky, 2015) und in anderen Lernumgebungen hätten anders ausfallen können. Dementsprechend verändern sich Einstellungen und Leistungen von einigen Studierenden nach dem Übergang an die Hochschule. Bei mehreren der Befragten haben sich im Studium höheres Selbstvertrauen, mehr Interesse und mehr Engagement in Mathematik entwickelt.

Konform zu diesen Veränderungsprozessen sehen die Studierenden die Hauptverantwortung für ihr Engagement und ihre Leistungen in Mathematik im Studium am ehesten bei sich selbst und dem Lehrangebot der Universität und weniger (obgleich immer noch von substanzieller Art) beim gymnasialen Mathematikunterricht und den Mathematiklehrpersonen. Dies trifft besonders für Studierende zu, die ihre Einstellungen und Leistungen zwischen der Maturitätsschul- und Studienzeit verändern. Die meisten Hochschullehrenden sehen neben den Studierenden aber hauptsächlich die Maturitätsschulen in der Pflicht, wenn es darum geht, die Leistungen und das Engagement der Studierenden in Mathematik zu verbessern.

Um den Übergang zu erleichtern, befürworten die Akteur:innen mehr Austausch zwischen Maturitätsschulen und Universitäten sowie Kompetenzchecks, genauere Studieninformationen und einen Mathematikbrückenkurs für Studienanwärter:innen

Mehrere Hochschullehrende plädieren auf Systemebene für eine bessere und konstruktivere Zusammenarbeit zwischen Vertreter:innen der Maturitätsschulen und Universitäten, um schulische und hochschulische Curricula gezielter aufeinander abzustimmen. Zudem wird ein regelmässiger Austausch der Akteur:innen (z.B. Hochschullehrende, Lehrpersonen an der Maturitätsschule) gewünscht, der in verschiedenen Veranstaltungsformaten verwirklicht werden könnte. Viele berichten über Einzelinitiativen im "Kleinen" (z.B. Besuch einer Klasse oder einzelner Schüler:innen an der Universität, Unterstützung bei Maturaarbeiten, Vorträge an Schulen, Informationsveranstaltungen für Lehrpersonen) und über ihre Tätigkeiten als Maturaexpert:innen. Solche punktuelle Zusammenarbeit wird zwar als förderlich, aber keineswegs ausreichend empfunden, um die gymnasialen und universitären Bereiche angemessen miteinander zu verzahnen.

Hochschullehrende und Studierende befürworten daher weitere Massnahmen, damit der Übergang noch besser gelingen kann. Die Studierenden plädieren für mehr Online-Informationen in der Entscheidungsphase, um vorab konkretere Vorstellungen von den (mathematischen) Anforderungen im Studienfach zu haben. Wertvoll, so Studierende und Hochschullehrende, könnte auch ein digitaler Wissens- und Kompetenzcheck sein. Aber auch die breite Kommunikation von Semesterprogrammen und das Bereitstellen von Podcasts mit Schritt-für-Schritt-Lösungen von Übungsaufgaben erachten die Studierenden als hilfreich. Darüber hinaus plädieren die Akteur:innen für das persönliche Informieren und Austauschen vor Ort an der Universität. Hier nennen sie beispielsweise regelmässige Besuche von Schnuppervorlesungen in einem speziellen Schulmodul, eine Erweiterung der MINT-Tage, oder einen "geführten" Tag der offenen Tür mit Studierenden als Beratungspersonen. Vorausgesetzt, dass die Schüler:innen gut angeleitet werden, sich selbstreflektierend zu informieren, ziehen die Akteur:innen diese Vor-Ort-Besuche Formaten vor, bei denen Universitätsvertreter:innen direkt an den Maturitätsschulen informieren.

Weiteres Potenzial sehen Studierende und Hochschullehrende bei Mathematik-Brückenkursen in der Studieneingangsphase. Dadurch könnten Wissenslücken bis zu einem gewissen Grad geschlossen werden (Bausch et al., 2014; Derr et al., 2016). Alle Argumente und Ansprüche der Akteur:innen zusammengekommen, ergibt sich dabei konkret der Bedarf eines zeitlich flexiblen, adaptiven Formats, das den Bedarf von Erstsemestrigen nach mehr Information und Unterstützung berücksichtigt und es ermöglicht, früh im Studium Kontakte zu anderen Studierenden zu knüpfen und Lerngruppen zu bilden.

4.5 Handlungsempfehlungen

Mathematikspezifisches Engagement ist facettenreich und besteht aus einer verhaltensbezogenen, kognitiven und emotionalen Komponente (Wang et al., 2016). Wie in der vorliegenden Studie aufgezeigt wurde, fördert das Engagement die Mathematikleistung, welche umgekehrt wieder mathematikspezifisches Engagement beeinflusst. Engagement ist das Ergebnis eines komplexen Wirkungsgefüges, in dem viele Einflussfaktoren permanent interagieren. Vor diesem Hintergrund stehen verschiedene Hebel zur Verfügung, um das verhaltensbezogene, kognitive und emotionale Engagement und die Leistungen von Studierenden in Mathematik in naturwissenschaftlichen Studiengängen zu verbessern. Da die Befunde vor allem auf ein Ausbaupotenzial im kognitiven und emotionalen Engagement hinweisen, fokussieren wir uns im Folgenden primär auf diese beiden Dimensionen.

Unsere Handlungsempfehlungen richten sich in erster Linie an die Universität als Auftraggeberin dieser Studie. Gleichwohl sollte dabei bedacht werden, dass die jungen Menschen in ihrer neuen Rolle als Studierende eine hohe Eigenverantwortlichkeit besitzen, der sie sich stellen müssen. Sie entscheiden selbst, wie sie lernen und sind frei darin, wie sie die Lehrveranstaltungen nutzen (vgl. Kobarg & Metzger, 2016; Seidel, 2014). Der Universität kommt dabei die Aufgabe zu, die Studierenden so zu

begleiten, dass sie sich in dieser neuen Rolle besser und rascher zurechtfinden. Die Maturitätsschule und die vorhergehenden Schulstufen stellen ebenso wichtige Weichen, damit dies gelingt.

Die nachfolgenden Handlungsempfehlungen aus den Ergebnissen dieser Studie werden bewusst ohne Priorisierung vorgestellt. Eine interne Priorisierung sollte unter Berücksichtigung der jeweils erforderlichen Ressourcen durch die Universität erfolgen.

Kompetenzerleben durch studierendenzentrierte Lehre und positive Erwartungshaltungen von Hochschullehrenden fördern

Eine Reihe der Studierenden bezweifelt das eigene mathematische Können. Doch wer kein Vertrauen in die eigenen mathematischen Fähigkeiten besitzt, engagiert sich kognitiv und emotional zu wenig. Daher ist es wichtig, in den Lehrangeboten die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen der Studierenden zu stärken und das Kompetenzerleben zu fördern. Dies erfordert zum einen didaktische Massnahmen, die die Studierenden in ihrer aktiven, tiefenbasierten Wissenskonstruktion unterstützen, sowie zum anderen eine positive Erwartungshaltung sowie eine ermutigende und wertschätzende Kommunikation der Hochschullehrenden. Vor diesem Hintergrund wäre es hilfreich, folgende Aspekte stärker zu berücksichtigen:

Vorlesungen

Lernziele der Veranstaltungen sollten klar formuliert werden. Eine hochschuldidaktische Weiterbildung und/oder gegenseitiges Hospitieren wären zu empfehlen, um die Hochschullehrenden bei der didaktisch-methodischen Umsetzung zu unterstützen; sehr wenige haben bislang ein Weiterbildungsangebot genutzt. Es wäre zu prüfen, inwieweit ein besonderes Augenmerk bei den Vorlesungen auf interaktiven Sequenzen liegen könnte, die nachweislich der aktiven, verstehensorientierten Wissenskonstruktion dienen. Das Konzept des "Flipped Classroom" könnte hilfreiche Anregungen geben, ohne die klassische Vorlesung aufzugeben. Darüber hinaus wäre es wichtig, dass die Hochschullehrenden positive Erwartungshaltungen klar kommunizieren, ein günstiges emotionales Klima schaffen, wertschätzendes Verhalten zeigen (z.B. Geduld bei Verständnisschwierigkeiten zeigen, Teilnahme an Lehrveranstaltung wertschätzen) und auf niederschwelligem Niveau auf Fragen der Studierenden eingehen (z.B. Chat). Die meisten Anregungen der Studierenden beruhen auf positiven Erfahrungen in bestimmten mathematikzentrierten Vorlesungen. Dies ist ein Signal an die Hochschullehre, auf einem guten Weg zu sein.

Übungsbetrieb – Übungsstunden

Die Mischung aus Vorlesung und aktiver Anwendung des Wissens in Übungsaufgaben ist eine Stärke der mathematikzentrierten Angebote in naturwissenschaftlichen Studiengängen. Sie sollte beibehalten werden, weil sie das Kompetenzerleben fördert. Allerdings dürfte überlegt werden, wie die Studierenden im Übungsbetrieb besser begleitet werden können, um den Verstehensprozess noch zielgenauer anzuregen. Die Gruppen sollten möglichst klein sein. Zudem wären Tutorienformate zu empfehlen, wenn umfangreicher Erklärungsbedarf besteht. Für eine optimale inhaltliche Vorbereitung der Übungsstunden könnte es hilfreich sein, dass die Assistierenden vorgängig im Chat o.Ä. erfragen, welche Aufgaben und Aspekte besondere Schwierigkeiten bereiten. Zudem könnten ergänzende Podcasts zur Erklärung der Lösungsschritte wie zur Pandemiezeit zur Verfügung gestellt werden. Aufgrund knapper personeller Ressourcen wäre zu überlegen, mathematisch versierte Studierende für eine Assistierendentätigkeit zu gewinnen, die nicht Mathematik, sondern ein angewandtes naturwissenschaftliches Fach (z.B. Biologie, Chemie) studieren. Diese Ausweitung des Bewerber:innenpools könnte mehrere Vorteile haben: Erstens dürften die Chancen steigen, genügend lehraffine Assistierende zu finden, die gerne Übungsstunden abhalten. Zweitens dürften Assistierende aus den jeweiligen Studienfachgebieten eher die Sprache der Nicht-Mathematiker:innen sprechen, wodurch die Studierenden sich mehr verstanden und wertgeschätzt fühlen sollten. Drittens könnten diese Assistierenden aufgrund des höheren Identifikationspotenzials eventuell mehr Vorbildfunktionen haben. Viertens könnten sie allenfalls überzeugendere Anwendungsbezüge zu ihrem Studienfach herstellen (vgl. unten). Fünftens wäre es ggf. möglich, studienfachhomogene Gruppen in den Übungsstunden zu bilden. Sollte es nicht möglich

sein, Assistierende aus angewandten Fächern für die Betreuung einzusetzen, wäre gemeinsam mit den Instituten zu überlegen, durch welche anderweitigen Massnahmen personelle Ressourcen gewonnen werden können.

Übungsbetrieb – Feedback zu Übungsaufgaben

Es wäre zu prüfen, ob alle abgegebenen Übungen der Studierenden korrigiert und mit erklärendem Feedback versehen werden können. Falls dies nicht möglich ist, könnten alternativ Musterlösungen bereitgestellt werden, wenn die Aufgabenbearbeitung abgeschlossen ist. Dadurch dürfte das Kompetenzerleben der Studierenden steigen, weil es ihnen hilft, ihre Fehler zu verstehen. Sofern man Assistierende aus den Studienfachgebieten einbezieht (vgl. oben), könnten auch diese mit dem Korrigieren der Übungen ihrer Studiengruppe betraut werden. Dies hätte den weiteren Vorteil, dass Korrektur und Betreuung bei ein- und derselben Person lägen, wodurch eine noch individuellere, bedarfsgerechtere Betreuung ermöglicht werden könnte.

Anwendungsbezüge in den Lehrangeboten verdeutlichen

Nur wenige Studierende sind von der Anwendbarkeit des Mathematik-Vorlesungsstoffs in ihrem Studienfach überzeugt. Etwa die Hälfte hinterfragt den Anwendungsbezug und inhaltlichen Nutzen der mathematikzentralen Lehrveranstaltungen eindringlich und sieht auch kaum Verbindungen zwischen den Vorlesungen in Mathematik und Physik. Obgleich hohe Nützlichkeitsüberzeugungen nicht zwingend notwendig sind, um engagiert zu sein, dürften sie einen wichtigen Hebel darstellen, um kognitives und emotionales Engagement zu fördern. Vor diesem Hintergrund wäre zu empfehlen, mehr fachnahe Beispiele in die Vorlesungen oder die Übungsaufgaben zu integrieren (ähnlich wie in "Mathematik für Biologen"). Hierfür wäre es wichtig, dass der Austausch mit Hochschullehrenden aus den Anwendungsgebieten verstärkt wird. Eventuell wäre es auch denkbar, Professor:innen aus den Anwendungsfächern in die Vorlesungen oder von Studierenden in die Übungsstunden (vgl. oben) einzubeziehen. Insgesamt wäre zu überlegen, welche zusätzlichen Ressourcen bereitgestellt werden könnten, um die Hochschullehrenden bei der Erweiterung des Anwendungsbezugs zu unterstützen.

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen der Hochschullehrenden stärken

Wie verschiedene Studien zeigen, wirkt sich eine hohe Lehrqualität förderlich auf das Engagement der Studierenden aus. Auch in dieser Studie bestätigen die Studierenden, dass ihr mathematikspezifisches Engagement massgeblich durch die Gestaltung der mathematikzentrierten Lehrveranstaltungen (Vorlesungen und Übungsstunden) beeinflusst worden ist. Bei mehreren Studierenden hat das Engagement zwischen dem ersten und zweiten Studiensemester je nach Lehrangebot variiert. Einige berichten von einer positiven Entwicklung ab dem zweiten Semester im Vergleich zum ersten Semester und zur Maturitätsschule. Offenbar üben bestimmte Lehrangebote der Hochschullehrenden bereits positiven Einfluss auf das mathematikspezifische Engagement der Studierenden aus. Die befragten Hochschullehrenden erleben sich jedoch nur als begrenzt wirksam darin, durch die Gestaltung ihrer Lehrangebote das Engagement ihrer Studierenden zu stärken. Daher dürfte es hilfreich sein, sie in ihren Überzeugungen zu bestärken, dass sie das Engagement ihrer Studierenden mit vielen verschiedenen Mitteln positiv beeinflussen können (vgl. oben). Durch hochschuldidaktische Weiterbildungsangebote und/oder einen intensiven Austausch mit anderen Hochschullehrenden bzw. Assistierenden könnten sie ggf. individuell unterstützt werden.

Studierende sensibilisieren, dass sie für ihr Engagement selbstverantwortlich sind

Jedes Studium verlangt ein hohes Mass an Eigenverantwortung, Selbstständigkeit und Engagement. Welche Wirkung Lehrangebote auf das Engagement und die Leistung der Studierenden haben, hängt in hohem Masse auch von den Studierenden selbst ab. Es liegt bei ihnen, wie sie die Angebote nutzen und mitgestalten (z.B. durch Fragen und Mitdenken, Vor- und Nachbereitungen). Eigentlich sollen die jungen Menschen diese Einstellungen schon in der Maturitätsschule im Rahmen ihrer wissenschaftspropädeutischen Ausbildung entwickeln, doch die Befunde zeigen, dass nicht alle Studierende diese

Eigenverantwortung übernehmen und einige sich in der Mathematik bereits "abgeschrieben" haben. In der Studieneingangsphase wäre es daher hilfreich, Studierende mit negativen Mathematiklernerfahrungen in der Maturitätsschulzeit (z.B. tiefe Maturanoten in der Mathematik) durch Integrationsangebote, wie etwa Mentorenprogramme, zu unterstützen, damit sie die mathematikzentralen Lehrveranstaltungen eigenverantwortlich angehen – und zwar nicht im negativen Sinne von Druck und Belastung, sondern im positiven Sinne: Dass sie selbst vieles in der Hand haben, eröffnet ihnen neue, grosse Chancen!

Austausch von Professor:innen und Lehrpersonen fördern

Die Hochschullehrenden beklagen zu wenig Austausch zwischen Lehrenden an der Universität und an den Maturitätsschulen. Zwar findet ein Austausch auf Systemebene von ausgewählten Vertreter:innen statt (z.B. Konferenzen zum Übergang der Gymnasium – Universität der *Kommission Gymnasium – Universität*, des *Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer:innen* und der *Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden*), aber bei den Hochschullehrenden kommen Informationen hierzu offenbar nur teilweise an. Dadurch entsteht der Eindruck komplett fehlender Verzahnungen, was das gegenseitige Verständnis füreinander erschwert. Persönliche Einzelerfahrungen, die nicht immer positiv verlaufen, werden schnell verallgemeinert. Um Vorbehalte abzubauen, bieten sich regelmässige Veranstaltungen an, in denen Hochschullehrende und Lehrpersonen ins Gespräch kommen können und ein nachhaltiges Netzwerk aufgebaut wird. Auch kürzere Hospitationen von Dozierenden im Mathematikunterricht oder umgekehrt Lehrpersonen in Mathematikvorlesungen wären denkbar.

Digitale Interessen- und Kompetenzchecks anbieten sowie persönliche Informationsangebote ausweiten

Viele Studierende haben anfangs nicht gewusst, was im Studium auf sie zukommt. Mehrere sind von den hohen mathematischen Anforderungen in den naturwissenschaftlichen Studiengängen überrascht worden. Damit zukünftige Studierende noch konkretere Vorstellungen von den mathematikspezifischen Anforderungen haben, wäre es hilfreich, diese früh genug und mit Nachdruck zu kommunizieren. Hier wäre eine Mischung aus digitalen Formaten und persönlichen Informationsangeboten denkbar: Auf digitaler Ebene könnten Self-Assessments und Kompetenzchecks den Informationsbedarf abdecken; diese könnten eventuell um Podcasts zu Übungsaufgaben und um Informationen zum wöchentlichen Stundenaufwand für mathematikzentrale Veranstaltungen ergänzt werden. Auf Vor-Ort-Ebene würden sich mathematikzentrale Schnuppervorlesungen anbieten. Es wäre zu prüfen, inwieweit diese während der Unterrichtszeit besucht werden können. Zudem wäre es denkbar, den Tag der offenen Tür an der Universität auszuweiten bzw. zu präzisieren. Es könnte hilfreich sein, an Studieninteressierte Studierende zu vermitteln, die ihnen über eine längere Zeit als Beratungs- und Kontaktpersonen zur Verfügung stehen und auch über die mathematischen Anforderungen informieren. Gleichzeitig sollten Maturitätsschulen die Schüler:innen noch stärker als bisher bei der Vor- und Nachbereitung solcher Informationsveranstaltungen unterstützen.

Mathematik-Brückenkurs anbieten, vorzugsweise im Format Blended Learning

Um Wissenslücken zu schliessen, wäre ein zeitlich flexibler und adaptiver Mathematik-Brückenkurs hilfreich, bei dem die unterschiedlichen Kompetenzstände der Studierenden berücksichtigt werden. Dies könnte gut über ein Online-Format mit diagnostischen Eingangstests realisiert werden. Da die Studierenden in der Studieneingangsphase aber noch nicht genügend integriert sind und einen höheren Betreuungsbedarf haben, sollte auch eine Vor-Ort-Begleitung stattfinden. So bietet sich insgesamt ein blended-learning-Konzept mit einer guten Verzahnung aus Online-Selbststudium und Vor-Ort-Lernbegleitung an (vgl. Derr et al., 2016). Für die Entwicklung von Online-Modulen wäre die Zusammenarbeit mit anderen Universitäten anzuraten, so dass die Entwicklungsarbeit aufgeteilt würde. Dies bietet sich an, weil nahezu alle Universitäten in der Schweiz und in Deutschland über Vorwissensdefizite ihrer Studierenden in Mathematik berichten und sie diese über Online-Brückenkurse zu kompensieren versuchen.

Unterrichtspraktiken an den (Maturitäts)schulen prüfen und anpassen

Viele der befragten Studierenden berichten, dass sie an der Maturitätsschule nicht optimal auf die mathematischen Anforderungen vorbereitet worden sind und ihr Selbstvertrauen in ihre mathematischen Fähigkeiten an der Schule verloren hätten. Auch die Hochschullehrenden machen wiederholt auf die Kompetenzlücken und negativen Einstellungen vieler Studierenden in der Mathematik aufmerksam. Neben aktuell bereits ergriffenen Massnahmen, die die Situation verbessern dürften (Überarbeitung des Rahmenlehrplans für die Schweizer Maturitätsschulen und des Maturitätsanerkennungsreglement bzw. der -verordnung; Projekt zur Förderung basaler fachlicher Kompetenzen in Mathematik), sollten Unterrichtspraktiken in Mathematik kritisch geprüft werden und auch mit Forschungserkenntnissen zum mathematikbezogenen Engagement abgeglichen werden.

5 Literatur

- Andenmatten, C., Gerber, T., König, M., Hunziker, K., Piccand, F., Ambühl, H., Hengartner, M., Sierro, C., Mure, J., & Siegenthaler, D. (2019). *Auslegeordnung der Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität. Bericht der Steuergruppe im Rahmen des Mandats von EDK und WBF vom 6. September 2018 «Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität: Mandat für eine Auslegeordnung zu den Referenztexten»*.
https://edudoc.ch/record/203996/files/Weiterentwicklung_Gymnasiale_Maturitaet_Auslegeordnung_d.pdf
- Assunção, H., Lin, S.-W., Sit, P.-S., Cheung, K.-C., Harju-Luukkainen, H., Smith, T., Maloa, B., Campos, J. Á. D. B., Ilic, I. S., & Esposito, G. (2020). University Student Engagement Inventory (USEI): Transcultural validity evidence across four continents. *Frontiers in Psychology, 10*, 1–12. <https://doi.org/doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02796>
- Battaglia, M., Völgyi, M., Boss, J., Käser, U., & Marti, R. (2017). *Mittelschulbericht 2017 – Profil, Hochschulvorbereitung und Qualität. Das Gymnasium im Kanton Bern. Eine Standortbestimmung mit Entwicklungsperspektiven*. Mittelschul- und Berufsbildungsamt, Erziehungsdirektion des Kantons Bern. <https://www.bkd.be.ch/de/start/themen/bildung-im-kanton-bern/mittelschulen/entwicklung-mittelschulen/mittelschulberichte.html>
- Bausch, I., Biehler, R., Bruder, R., Fischer, P. R., Hochmuth, R., Koepf, W., Schreiber, S., & Wassong, T. (2014). *Mathematische Vor- und Brückenkurse. Konzepte, Probleme und Perspektiven*. Springer.
- Blömeke, S. (2016). Der Übergang von der Schule in die Hochschule: Empirische Erkenntnisse zu mathematikbezogenen Studiengängen. In A. Hoppenbrock, R. Biehler, R. Hochmuth, & Hans-Georg-Rück (Eds.), *Lehren und Lernen von Mathematik in der Studieneingangsphase. Herausforderungen und Lösungsansätze* (pp. 3–13). Springer.
- Brandstätter, H., Grillich, L., & Farthofer, A. (2006). Prognose des Studienabbruchs. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 38*(3), 121–131.
<https://doi.org/10.1026/0049-8637.38.3.121>
- Brown, S. D., & Lent, R. W. (Eds.). (2005). *Career development and counseling. Putting theory and research to work*. John Wiley & Sons, Inc.
- Bryson, C., & Hand, L. (2007). The role of engagement in inspiring teaching and learning. *Innovations in Education and Teaching International, 44*(4), 349–362.
<https://doi.org/10.1080/14703290701602748>
- Campbell, J. L., Quincy, C., Osserman, J., & Pedersen, O. K. (2013). Coding in-depth semistructured interviews: Problems of unitization and intercoder reliability and agreement. *Sociological Methods & Research, 42*(3), 294–320. <https://doi.org/10.1177/0049124113500475>
- Canning, E. A., Muenks, K., Green, D. J., & Murphy, M. C. (2019). STEM faculty who believe ability is fixed have larger racial achievement gaps and inspire less student motivation in their classes. *Science Advances, 5*(2). <https://doi.org/10.1126/sciadv.aau4734>
- Derr, K., Jeremias, X. V., & Schäfer, M. (2016). Optimierung von (E-) Brückenkursen Mathematik: Beispiele von drei Hochschulen. In A. Hoppenbrock, R. Biehler, R. Hochschmuth, & H.-G. Rück (Eds.), *Lehren und Lernen von Mathematik in der Studieneingangsphase* (pp. 115–129). Springer.
- Dubs, R. (2019). *Die Vorlesung der Zukunft: Theorie und Praxis der interaktiven Vorlesung*. utb GmbH.
- Eberle, F., Brügggenbock, C., Rüede, C., Weber, C., & Albrecht, U. (2014). *Basale fachliche Kompetenzen für allgemeine Studierfähigkeit in Mathematik und Erstsprache: Schlussbericht zuhanden der EDK*. <http://hdl.handle.net/11654/25258>
- Eberle, F., & Brügggenbock, C. (2013). *Bildung am Gymnasium*. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). <https://edudoc.ch/record/107751?ln=de>
- Eberle, F., Gehrer, K., Jaggi, B., Kottonau, J., Oepke, M., Pflüger, M., Huber, C., Husfeldt, V., Lehmann, L., & Quesel, C. (2008). *Evaluation der Maturitätsreform 1995 (EVAMAR). Schlussbericht zur Phase II*. <https://edudoc.ch/record/29677/?ln=de>

- Engels, M. C., Spilt, J., Denies, K., & Verschueren, K. (2021). The role of affective teacher–student relationships in adolescents’ school engagement and achievement trajectories. *Learning and Instruction, 75*. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2021.101485>
- Exeter, D. J., Ameratunga, S., Ratima, M., Morton, S., Dickson, M., Hsu, D., & Jackson, R. (2010). Student engagement in very large classes: The teachers’ perspective. *Studies in Higher Education, 35*(7), 761–775. <https://doi.org/10.1080/03075070903545058>
- Fall, A. M., & Roberts, G. (2012). High school dropouts: Interactions between social context, self-perceptions, school engagement, and student dropout. *Journal of Adolescence, 35*(4), 787–798. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2011.11.004>
- Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. *Review of Educational Research, 74*(1), 59–109. <https://doi.org/10.3102/00346543074001059>
- Fredricks, J. A., Hofkens, T., Wang, M.-T., Mortenson, E., & Scott, P. (2017). Supporting girls’ and boys’ engagement in math and science learning: A mixed methods study. *Journal of Research in Science Teaching, 55*(2), 271–298. <https://doi.org/10.1002/tea.21419>
- Fredricks, J. A., Reschly, A. L., & Christenson, S. L. (2019). Interventions for student engagement: Overview and state of the field. In J. A. Fredricks, A. L. Reschly, & S. L. Christenson (Eds.), *Handbook of student engagement interventions* (pp. 1–11). Elsevier. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813413-9.00001-2>
- Frischemeier, D., Panse, A., & Pecher, T. (2016). Schwierigkeiten von Studienanfängern bei der Bearbeitung mathematischer Übungsaufgaben. In A. Hoppenbrock, R. Biehler, R. Biehler, & H.-G. Rück (Eds.), *Lehren und Lernen von Mathematik in der Studieneingangsphase* (pp. 229–241). Springer.
- Gläser-Zikuda, M. (2013). Qualitative Inhaltsanalyse in der Bildungsforschung–Beispiele aus diversen Studien. In K. Aguado, L. Heine, & K. Schramm (Eds.), *Introspektive Verfahren und qualitative Inhaltsanalyse in der Fremdsprachenforschung* (pp. 136–159). Lang. <https://doi.org/10.3726/978-3-653-02548-4>
- Groppengiesser, A. (2018). Dritte Konferenz zum Übergang Gymnasium–Universität–Schlussbericht. *Mathematik. Gymnasium Helveticum, 43–44*.
- Guo, J., Parker, P. D., Marsh, H. W., & Morin, A. J. (2015). Achievement, motivation, and educational choices: A longitudinal study of expectancy and value using a multiplicative perspective. *Developmental Psychology, 51*(8), 1163–1176.
- Hartmann, L., & Hungerbühler, N. (2018). Dritte Konferenz zum Übergang Gymnasium–Universität–Schlussbericht. Einleitung. *Gymnasium Helveticum, 21–24*.
- Hattie, John A. C. (2014). *Lernen sichtbar machen*. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von „Visible Learning“ (2009), besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. 2. korrigierte Auflage. Schneider Hohengehren.
- Heinze, D. (2018). *Die Bedeutung der Volition für den Studienerfolg. Zu dem Einfluss volitionaler Strategien der Handlungskontrolle auf den Erfolg von Bachelorstudierenden*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-19403-1>
- Heublein, U., Hutzsch, C., Schreiber, J., Sommer, D., & Besuch, G. (2009). *Ursachen des Studienabbruchs in Bachelor- und in herkömmlichen Studiengängen*. https://www.fu-berlin.de/sites/bologna/dokumente_zur_bologna-reform/studienabbruch_ursachen.pdf
- Hofkens, T. L., & Ruzek, E. (2019). Measuring student engagement to inform effective interventions in schools. In J. A. Fredricks, A. L. Reschly, & S. L. Christenson (Eds.), *Handbook of student engagement interventions* (pp. 309–324). Elsevier. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813413-9.00021-8>
- Holmes, N. (2017). Engaging with assessment: Increasing student engagement through continuous assessment. *Active Learning in Higher Education, 19*(1), 23–34. <https://doi.org/10.1177/1469787417723230>
- Hoppenbrock, A., Biehler, R., Hochmuth, R., & Rück, H.-G. (2016). *Lehren und Lernen von Mathematik in der Studieneingangsphase*. Springer.
- Hughes, J. N., Luo, W., Kwok, O.-M., & Loyd, L. K. (2008). Teacher–student support, effortful engagement, and achievement: A 3-year longitudinal study. *Journal of Educational Psychology, 100*(1), 1–14. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.100.1.1>

- Kaiser, R. (2014). *Qualitative Experteninterviews: konzeptionelle Grundlagen und praktische Durchführung*. Springer VS.
- Kember, D. (2008). Promoting student-centered forms of learning across an entire university. *Higher Education*, 58(1), 1–13. <https://doi.org/10.1007/s10734-008-9177-6>
- Kirchgeßner, K. (2011). *Gute Lehre: Frischer Wind an deutschen Hochschulen; Projekt Nexus, Konzepte und gute Praxis für Studium und Lehre*. HRK.
- Klieme, E., Lipowsky, F., Rakoczy, K., & Ratzka, N. (2006). Qualitätsdimensionen und Wirksamkeit von Mathematikunterricht. Theoretische Grundlagen und ausgewählte Ergebnisse des Projekts „Pythagoras“. In M. Prenzel & L. Allolio-Näcke (Eds.), *Untersuchungen zur Bildungsqualität von Schule. Abschlussbericht des DFG-Schwerpunktprogramms* (pp. 127–146). Waxmann.
- Kobarg, M., & Metzger, C. (2016). Angebots-Nutzungs-Modelle als Grundlage professionellen Handelns in der Hochschuldidaktik. *Jahrbuch für Allgemeine Didaktik. Baltmannsweiler: Schneider*, 115–132.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (3 ed.). Beltz Verlag.
- Kuh, G. D. (2009). What student affairs professionals need to know about student engagement. *Journal of College Student Development*, 50(6), 683–706. <https://doi.org/10.1353/csd.0.0099>
- Kuh, G. D., Kinzie, J., Schuh, J. H., & Whitt, E. J. (2011). *Student success in school: Creating conditions that matter*. John Wiley & Sons.
- Kuh, G. D., Kinzie, J. L., Buckley, J. A., Bridges, B. K., & Hayek, J. C. (2006). *What matters to student success: A review of the literature* (Vol. 8). National Postsecondary Education Cooperative Washington, DC.
- LaCosse, J., Murphy, M. C., Garcia, J. A., & Zirkel, S. (2021). The role of STEM professors' mindset beliefs on students' anticipated psychological experiences and course interest. *Journal of Educational Psychology*, 113(5), 949–971. <https://doi.org/10.1037/edu0000620>
- Lent, R. W. (2005). A social cognitive view of career development and counseling. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), *Career development and counseling. Putting theory and research to work* (pp. 101–127). John Wiley & Sons, Inc.
- Lent, R. W., & Brown, S. D. (2019). Social cognitive career theory at 25: Empirical status of the interest, choice, and performance models. *Journal of Vocational Behavior*, 115. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2019.06.004>
- Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1994). Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice, and performance. *Journal of Vocational Behavior*, 45(1), 79–122. <https://doi.org/10.1006/jvbe.1994.1027>
- Lent, R. W., Lopez, F. G., & Bieschke, K. J. (1991). Mathematics self-efficacy: Sources and relation to science-based career choice. *Journal of Counseling Psychology*, 38(4), 424–430. <https://doi.org/10.1037/0022-0167.38.4.424>
- Lipowsky, F. (2006). Auf den Lehrer kommt es an. Empirische Evidenzen für Zusammenhänge zwischen Lehrerkompetenzen, Lehrerhandeln und dem Lernen der Schüler. In C. Allemann-Ghionda & E. Terhart (Eds.), *Kompetenzen und Kompetenzentwicklung von Lehrerinnen und Lehrern: Ausbildung und Beruf* (pp. 47–71). Beltz.
- Lipowsky, F. (2015). Unterricht. In E. Wild & J. Möller (Eds.), *Pädagogische Psychologie* (pp. 69–105). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41291-2_4,
- Liu, R.-D., Zhen, R., Ding, Y., Liu, Y., Wang, J., Jiang, R., & Xu, L. (2017). Teacher support and math engagement: Roles of academic self-efficacy and positive emotions. *Educational Psychology*, 38(1), 3–16. <https://doi.org/10.1080/01443410.2017.1359238>
- Maroco, J., Maroco, A. L., Campos, J. A. D. B., & Fredricks, J. A. (2016). University student's engagement: Development of the University Student Engagement Inventory (USEI). *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 29, 1–12. <https://doi.org/10.1186/s41155-016-0042-8>
- McMahon, T. (2006). Teaching for more effective learning: Seven maxims for practice. *Radiography*, 12(1), 34–44. <https://doi.org/10.1016/j.radi.2005.03.009>
- Mearns, K., Meyer, J., & Bharadwaj, A. (2007). Student engagement in human biology practical sessions. Refereed paper presented at the Teaching and Learning Forum 2007, Curtin University of Technology, January 30–31. *Perth, Australia*.

- https://www.researchgate.net/publication/248399955_Student_engagement_in_human_biology_practical_sessions
- Oepke, M., & Eberle, F. (2014). Studierfähigkeit und Studienfachwahl von Maturandinnen und Maturanden. In F. Eberle, B. Schneider-Taylor, & D. Bosse (Eds.), *Abitur und Matura zwischen Hochschulvorbereitung und Berufsorientierung* (pp. 185–214). Springer.
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-06090-9_11
- Pajares, F. (2005). Gender differences in mathematics self-efficacy beliefs. In A. M. Gallagher & J. C. Kaufman (Eds.), *Gender differences in mathematics: An integrative psychological approach* (pp. 294–315). Cambridge University Press.
- Putwain, D. W., Nicholson, L. J., Pekrun, R., Becker, S., & Symes, W. (2019). Expectancy of success, attainment value, engagement, and achievement: A moderated mediation analysis. *Learning and Instruction, 60*, 117–125. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2018.11.005>
- Ramsden, P. (2003). *Learning to teach in higher education*. Routledge.
- Raudenbush, S. W. (1984). Magnitude of teacher expectancy effects on pupil IQ as a function of the credibility of expectancy induction: A synthesis of findings from 18 experiments. *Journal of Educational Psychology, 76*(1), 85–97.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.76.1.85>
- Reschly, A. L., & Christenson, S. L. (2012). Jingle, jangle, and conceptual haziness: Evolution and future directions of the engagement construct. In S. L. Christenson, A. L. Reschly, & C. Wylie (Eds.), *Handbook of research on student engagement* (pp. 3–19). Springer.
- Richardson, J. T. E. (2005). Students' approaches to learning and teachers' approaches to teaching in higher education. *Educational Psychology, 25*(6), 673–680.
<https://doi.org/10.1080/01443410500344720>
- Richardson, M., Abraham, C., & Bond, R. (2012). Psychological correlates of university students' academic performance: A systematic review and meta-analysis. *Psychological Bulletin, 138*(2), 353–387.
- Robbins, S. B., Lauver, K., Le, H., Davis, D., Langley, R., & Carlstrom, A. (2004). Do psychosocial and study skill factors predict college outcomes? A meta-analysis. *Psychological Bulletin, 130*(2), 261–288. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.130.2.261>
- Seidel, T. (2014). Angebots-Nutzungs-Modelle in der Unterrichtspsychologie. Integration von Struktur- und Prozessparadigma. *Zeitschrift für Pädagogik, 60*(6), 850–866.
- Skaalvik, S., & Skaalvik, E. M. (2004). Gender differences in math and verbal self-concept, performance expectations, and motivation. *Sex Roles, 50*(3), 241–251.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1023/B:SERS.0000015555.40976.e6>
- SKBF. (2018). *Bildungsbericht Schweiz 2018*. Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung. https://www.skb-f-csre.ch/fileadmin/files/pdf/bildungsberichte/2018/Bildungsbericht_Schweiz_2018.pdf
- Trapmann, S., Hell, B., Weigand, S., & Schuler, H. (2007). Die Validität von Schulnoten zur Vorhersage des Studienerfolgs-eine Metaanalyse. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 21*(1), 11–27.
<https://doi.org/10.1024/1010-0652.21.1.11>
- Trigwell, K., & Prosser, M. (2013). Qualitative variation in constructive alignment in curriculum design. *Higher Education, 67*(2), 141–154. <https://doi.org/10.1007/s10734-013-9701-1>
- Völgyi, M., Battaglia, M., & Marti, R. (2020). *Das Gymnasium im Kanton Bern. Mittelschulbericht 2020. Einblicke und Ausblicke*. Mittelschul- und Berufsbildungsamt & Erziehungsdirektion des Kantons Bern. <https://www.bkd.be.ch/de/start/themen/bildung-im-kantonbern/mittelschulen/entwicklung-mittelschulen/mittelschulberichte.html>
- Volk, B. (2020). Vorlesungen vor dem Hintergrund aktueller Flipped Classroom-Ansätze. In R. E. B. Eugster (Ed.), *Lob der Vorlesung. Vorschläge zur Verständigung über Form, Funktion und Ziele universitärer Lehre* (pp. 205–226). Springer.
- Wang, M.-T., & Degol, J. (2014). Staying engaged: Knowledge and research needs in student engagement. *Child Development Perspectives, 8*(3), 137–143.
<https://doi.org/10.1111/cdep.12073>
- Wang, M.-T., Fredricks, J., Ye, F., Hofkens, T., & Linn, J. S. (2019). Conceptualization and assessment of adolescents' engagement and disengagement in school: A multidimensional school engagement scale. *European Journal of Psychological Assessment, 35*(4), 592–606.

- Wang, M.-T., Fredricks, J. A., Ye, F., Hofkens, T. L., & Linn, J. S. (2016). The math and science engagement scales: Scale development, validation, and psychometric properties. *Learning and Instruction, 43*, 16–26. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2016.01.008>
- Weich, M., & Stalder, B. E. (2019). *Mathematik, Engagement und Leistung am Gymnasium. Eine Mixed-Method-Studie bei Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schülern an gymnasialen Maturitätsschulen*. <https://zenodo.org/record/3581988#.YpeBoqhByUk>
- Zepke, N. (2013). Threshold concepts and student engagement: Revisiting pedagogical content knowledge. *Active Learning in Higher Education, 14*(2), 97–107. <https://doi.org/10.1177/1469787413481127>

6 **Abbildungs- und Tabellenverzeichnis**

Abbildung 1: Theoretisches Modell (MEGY) in Anlehnung an das Performanzmodell der sozial-kognitiven Laufbahntheorie	11
Abbildung 2: Zusammenhang zwischen Engagement und Kompetenzerleben/ Selbstwirksamkeitserwartungen.....	27
Abbildung 3: Zusammenhang zwischen Engagement und wahrgenommener inhaltlicher Relevanz	31
Abbildung 4: Einstellungsänderungen gegenüber dem Fach Mathematik an der Universität aus Sicht der Studierenden.....	35
Abbildung 5: Eingeschätzter Einfluss der Lehre auf das Engagement (Perspektive Studierende)	38
Abbildung 6: Eingeschätzter Einfluss der Lehre auf das Engagement (Perspektive Hochschullehrende)	38
Abbildung 7: Handlungsfelder in den Vorlesungen zur Verbesserung von studentischem Engagement aus Sicht der Studierenden	50
Abbildung 8: Handlungsfelder im Übungsbetrieb zur Verbesserung von studentischem Engagement aus Sicht der Studierenden	57
Tabelle 1: Selbstbeschriebenes Engagement und Leistungsniveau der Studierenden.	25